

Pädagogische Hochschule Schaffhausen

BACHELOR-ARBEIT

«Freie Kunstformen im Schulkontext fördern die
Selbstentwicklung von Kindern.»

Verfasserin

Patrizia Kälin

Matrikelnummer: 22-499-230

Betreuerin

Edith Gloor

Schaffhausen, 22. April 2025

Danksagung

«Es ist mir ein Anliegen, mich an diesem Punkt herzlichst bei allen Menschen zu bedanken, die mich während des Entwickelns und Schaffens dieser Arbeit unterstützt haben. An erster Stelle richtet sich mein Dank an meine Betreuerin und Dozentin, Edith Gloor, die mir auch in schwierigeren Momenten mit ihrer zuversichtliche Haltung Mut gemacht hat. Ganz besonders möchte ich Esther Imhof danken, die mir bedingungslos und regelmässig ihre Hilfe angeboten und mich mit ihrer positiven Energie bis zum Schluss immer wieder von Neuem motiviert hat.

In gleicher Weise bedanke ich mich bei der Malatelierleiterin (MAL) für die Möglichkeit, sie bei ihrer Malbegleitung mit den Kindern zu beobachten. Zudem danke ich ihr für ihre Erfahrung mit der humanistischen Kunst und ihre Zeit, die sie mir weitergegeben und geschenkt hat. Nicht weniger gilt mein Dank allen vier Kindern und ihren Eltern, die es überhaupt ermöglicht haben, meine Bachelorarbeit über ihre persönliche Kunst zu verfassen. Des Weiteren danke ich der inklusiven Privatschule für ihren Zuspruch meines Projektes.

Nicht zuletzt möchte ich von Herzen zwei wunderbaren Menschen, Vanessa Ruschinski und Jeremias Happle, danken, die sich während meines ganzen Schreibprozesses immer wieder Zeit genommen haben, mich emotional zu erfrischen und meine Arbeit mit sorgfältigem Gegenlesen in ihrer Präzision verfeinert haben.

Durch euren eigenen Ausdruck habt ihr alle meine Arbeit geprägt und eure Spuren darin hinterlassen - Spuren von Tiefe, Vielfalt und Lebendigkeit.

Die Farbe dieses Papiers ist bewusst gewählt - ein gestalterisches Mittel, das sich als Sprache meiner These versteht. Die Farbe gelb wählte ich sinnbildlich für die Offenheit gegenüber der freien Kunstform. Gegenüber dieser Kunst, durch die das eigene Selbst sich weiterentwickeln kann.

Gelbe Seiten, als stille und doch spürbare Spuren meines Ausdrucks.

Inhaltsverzeichnis

I. Einleitung	5
I.I Hintergrund und Kontext	5
I.II Bedeutung der freien Kunst im Schulalltag	5
I.III Ziel und Aufbau	6
II. Theoretischer Rahmen	7
II.I Bedeutung der Kunst	7
II.II Über die freie Kunst und ihre Abgrenzung	8
II.III Humanistische Kunsttherapie	8
II.IV Die Bedeutung der Selbstentwicklung und Selbständerung	9
II.V Die Urformen der Selbstentwicklung	10
II.VI Selbstentwicklung als therapeutischer Prozess	11
II.VII Schule als Ort des kreativen Ausdrucks	12
II.VIII Forschungslücken	13
III. Methodik	13
III.I Datenerhebungsverfahren	13
III.II Erhebungsinstrumente	13
III.III Datenauswertungsverfahren	14
III.IV Ethikaspekte und Datenschutz	14
IV. Empirische Ergebnisse	15
IV.I. Muster in der Kategorie Autonomie und Selbstverwirklichung	15
IV.II Muster und Tendenzen der Kinder (K ₁ -K ₄)	16
IV.II.I K ₁	16
IV.II.II K ₂	16
IV.II.III K ₃	16
IV.II.IV K ₄	17
IV.III Muster in der Kategorie Achtsamkeit und Präsenz	17
IV.IV Muster und Tendenzen der Kinder (K ₁ -K ₄)	18
IV.IV.I K ₁	18
IV.IV.II K ₂	18
IV.IV.III K ₃	18
IV.IV.IV K ₄	19
IV.V Fallbeispiele	19
IV.V.I Fallvignette: K ₁	19
IV.V.II Fallvignette: K ₂	20
IV.V.III Fallvignette: K ₃	21
IV.V.IV Fallvignette: K ₄	22
IV.IV Fluktuationen der Datenanalyse	24
IV.V Fehlerquellen der Datenanalyse	25
V. Kreatives Werk und Buchdokumentation	25
V.I Das Malateliers und der humanistische Begleitansatz	25
V.II Beschreibung des kreativen Teils als Buchdokumentation	27
V.II.I Beschreibung der Idee der Buchdokumentation	27
V.II.II Zielformulierung	27
V.III Auswahl der Kinder der inklusiven Schule	27
VI. Diskussion	28
VI.I Einleitung der Diskussion	28
VI.II Interpretation der Ergebnisse	28
VI.II.I Autonomie und Selbstverwirklichung	28
VI.II.II Achtsamkeit und Präsenz	29
VI.III Analyse der Ergebnisse im theoretischen Kontext	30
VII. Schlussfolgerung	32

VII.I Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.....	32
VII.II Reflexion und Grenzen	33
VII.III Perspektiven für Kunst im Schulalltag.....	33
VIII. Quellenverzeichnis.....	35
VIII.I Literaturverzeichnis.....	35
VIII.II Abbildungsverzeichnis.....	36
IX. Urheberschaftsbestätigung.....	37
X. Anhang.....	38
X.I Beobachtungsprotokoll von K ₁	38
X.II Beobachtungsprotokoll von K ₂	43
X.III Beobachtungsprotokoll von K ₃	52
X.IV Beobachtungsprotokoll von K ₄	56
X.V Einverständniserklärung für die Beobachtung von K ₁	64
X.VI Einverständniserklärung für die Beobachtung von K ₂	66
X.VII Einverständniserklärung für die Beobachtung von K ₃	68
X.VIII Einverständniserklärung für die Beobachtung von K ₄	69
X.IX Einverständniserklärung für die Beobachtung der MAL.....	71
X.X Einverständniserklärung für das Interview mit der MAL.....	73
X.XI Interview mit der Malatelierleiterin	75
X.XII Kategorientabellen der Beobachtungseinheiten von K ₁ -K ₄	81

I. Einleitung

I.I Hintergrund und Kontext

Der Schulalltag ist geprägt von unzähligen diversen Lernsituationen und Entwicklungsmomenten. Von Aussen scheint seine Struktur zwar oft gleich, vom Empfinden des Lernenden jedoch immer anders. Ersichtliche Lernmomente werden vielleicht bemerkt und mit einer Reaktion untermauert. Viele Schlüsselsituationen in der Selbstentwicklung eines Menschen geschehen jedoch im Stillen und auch Unbewussten. Verschiedene Institutionen aus meinem schon halben Leben zeigen auf, dass der persönliche Ausdruck im Lernalltag oft gebremst anstatt unterstützt wird und wenig Raum fand. Meine Heimat, die Schweiz, ein Land in Mitteleuropa, hat nach wie vor hohe Erwartungen an das Bildungs- und Arbeitssystem. Gefangen im globalen Wettbewerb erleiden wir immer mehr Druck, welcher sich auf unsere Entwicklung auswirkt. Die heutigen Schulfächer sind hauptsächlich ausgelegt auf Leistung.

Die freie Kunst aber, ist keine Reproduktion von Wissen (Rubin 2023, 13). Vielmehr ist sie etwas Individuelles, das sich in unserem Schulsystem weder pädagogisieren noch mit anderen Schulfächern vergleichen lässt. Sie ist verbunden mit einer Kreativität, nicht als seltenes Talent oder schwierige Zugänglichkeit, sondern mehr als ein grundlegender Bestandteil der menschlichen Natur. Als zwei Konzepte einer Dualität entwickelt sich zwischen unserer Wahrnehmung und unserer Reaktion eine ständige Wechselwirkung. Der Eindruck als Wirkung und der Ausdruck wiederum als Reaktion auf den Eindruck. Wenn man also den Ausdruck als Repräsentationsart seines alltäglichen Erlebens versteht und nicht als Kunst, die berühmt werden muss, wird klar, dass es lediglich ein essenzielles Bedürfnis des Menschen ist.

Kunst als Ausdruck soll uns also passieren dürfen, anstatt, dass wir es bremsen oder gar klein heissen, sollen wir lernen es zu zulassen. Für diese Erfahrung sind bestimmte Bedingungen eine Voraussetzung. Wir brauchen einen Ort der Unversehrtheit, der gleichzeitig ein Ort der Inspiration für unsere Freiheit ist. Um diese philosophische Verallgemeinerung auf den Punkt zu bringen: im Schulalltag bräuchte es frei zugängliche Räume, die von Schüler und Schülerinnen beliebig besucht werden könnten. Der Ort soll Sicherheit und Schutz für die eigene Integrität bieten, sodass weder Wertungen noch Modelle den Ausdruck in einen Rahmen zwängen könnten. Unterstützend könnte eine geschulte Fachkraft anwesend sein, die die Freiheit des Schaffens begleitet und durch Sensibilität und Empathie die Kreativität und Selbstentwicklung der schöpferischen Person bestärkt.

Es ist anzunehmen, dass wir alle für das Entwickeln und Erkennen unserer Persönlichkeit einen einzigartigen Ausdruck wählen. Ein Ausdruck, der die Verbindung zwischen Innenleben, unseren Gefühlen und dem Menschen nach Aussen repräsentiert. Dieses Wesen, mit dem wir uns durch unser Leben in einer Gesellschaft bewegen - diese Identität können wir entfalten, wenn wir lernen, wie, und wenn wir dürfen.

I.II Bedeutung der freien Kunst im Schulalltag

Die freie Kunstform könnte im Schulsystem einen neuen Platz finden, was bedeutet, dass die Schulleitung und mit auch die Politik sich für die Finanzierung und Organisation dieser Angebote engagieren müssten. Es könnte eine grosse Bereicherung für die

Selbstentwicklung der Kinder sein, wenn es in Schulen mehr Angebote für freie Kunst gäbe.

Bereits von mir besuchte Bildungseinrichtungen zeigten, wie man den individuellen Ausdruck unterstützen könnte, freiwillige Angebote, Zeit und Raum schaffen kann, um bewusst die Selbstentwicklung der Kinder zu fördern. Dort wurden Möglichkeiten geschaffen, um Entwicklungsschritte, Gefühlszustände, Traumata oder Probleme in einem persönlichen Ausdruck zu verarbeiten.

In meinem Leben gibt es nun verschiedene Gefässe, in denen ich die Möglichkeit habe, meinen persönlichen Ausdruck zu finden. Als Mensch mit ADS schätze ich jedes dieser kreativen Felder, sei es tanzen, singen, zeichnen oder schreiben, eine Form zu kennen, meine Gefühle und Gedanken zu spiegeln, hilft mir mein Leben mehrperspektivisch zu betrachten. Diese Ausdrucksformen helfen mich besser kennenzulernen und durch ein tiefgreifenderes Verständnis meine Gefühle und Emotionen besser zu regulieren. Aufgrund dessen soll die Relevanz der freien Kunst im Schullalltag untersucht werden und welchen Einfluss sie auf die Selbstentwicklung und die Gefühlszustände nehmen kann.

Die Bedeutung des persönlichen Ausdrucks, hilft uns eine intrinsische Motivation aus unseren persönlichen Lernmomenten zu gewinnen. Im Prozess und aus unseren Entwicklungsschritten bilden sich neue Kompetenzen. Diese Art von Fähigkeiten, wie Ausdauer oder Entscheidungsstärke sind heutzutage äusserst geschätzt. Sie lernen uns elementare Kompetenzen aufzubauen, wie zum Beispiel das Fokussieren von eigenen Zielen.

Gerade weil uns in dieser schnelllebigen Zeit immer öfter die Verbindung zu uns selbst fehlt, ist es umso wichtiger, unser inneres Empfinden in ihrer Einzigartigkeit auszudrücken und somit eine Verbindung von unserem Inneren zum Äusseren schaffen. Durch diesen Vorgang machen wir unsere Entwicklungsprozesse sichtbar und lernen unsere Persönlichkeit besser kennen. Solche Verarbeitungsmöglichkeiten von Erlebnissen sind unsere Lernchancen, die wir aus der eigenen Kunst ziehen können. Die Fähigkeit sich regulieren und reflektieren zu können, macht uns zu einem ausgeglicheneren Menschen, der den Raum besitzt, sich nicht nur um sich selbst, sondern auch um seine Mitmenschen zu kümmern. Zum anderen sind wir durch eine gute Selbstreflexion in der Lage uns ständig weiterzuentwickeln und unseren persönlichen Zielen näher zu kommen.

Schlussendlich sind diese Kompetenzen nicht nur erstrebenswert und von essenzieller Bedeutung, weil sie einem einem selbst weiterbringen, sondern interagierende Fähigkeiten sind, die in einer immer grösser werdenden Gesellschaft notwendig und entscheidend sind. Unsere «social skills» sind nicht nur eine Förderung unserer Selbstentwicklung, vielmehr sind sie die Kompetenzen unserer Zukunft.

I.III Ziel und Aufbau

Das Ziel dieser Arbeit ist es die Relevanz des persönlichen Ausdrucks in Form der freien Kunst im Schulalltag zu beobachten und ihre Auswirkungen auf die Selbstentwicklung, zu beschreiben. Der theoretische Teil beschreibt zum einen, welche Bedeutung dem Begriff der Kunst zugesprochen wird und wo spezifisch sich die Grenzen der freien Kunst befinden. Klar unterschieden wird somit zwischen freien und bildenden Kunstformen.

Weiter wird erläutert, was man unter der Humanistischen Kunsttherapie versteht. Es wird erklärt, wie unter dem humanistischen Kunstansatz keine Arbeiten bewertet noch benotet werden, was einen erheblichen Einfluss auf die Selbstentwicklung der Kinder haben kann. Betreffend dieser wird ihre Bedeutung definiert und sie in Bezug der Urformen aus der personenorientierten Maltherapie gebracht. Als literarische Abrundung wird die Schule als Ort des kreativen Ausdrucks betrachtet, untersucht und ihre Relevanz begründet. Zu den auftretenden Forschungslücken wird spezifisch Bezug genommen. Mit der Methodik kommen die Messinstrumente zum Tragen und Zeigen wie durch qualitative Kinderbeobachtungen an einer Privatschule, einem Interview mit der Leiterin des Malateliers, die die Lernenden nach dem Ansatz der humanistischen Kunst, als eine Art der freien Kunst, beim Malen mit spezifisch ausgewählten Fragen begleitet. Für den Rahmen der Bachelorarbeit eignete sich im Besonderen eine Schule, die bereits ein solches Angebot durchführt. Die Gelegenheit ergab sich in einer meiner Praktika durch die PHSH. Die Institution ist eine inklusive Privatschule, die neben den geläufigen Schulfächern unter anderem auch dieses Malatelier für alle Schülerinnen und Schüler anbietet.

Durch den Datenschutz werden die vorgegebenen Richtlinien eingehalten.

Die empirischen Ergebnisse werden durch ein Auswertungsprotokoll der Beobachtungen der freien Kunstform nach humanistischem Kunstansatz ausgewertet. Gewichtet werden hier Merkmale und Verhaltensweisen der Kinder, die von diesem Kunstangebot in ihrer Selbstentwicklung profitiert haben.

Als kreativer Teil spricht für sich, das selbstgedruckte Kunstbuch mit den individuellen Bildausdrücken der Kinder dieser Privatschule. Im Sinne des kreativen Ausdrucks veranschaulicht dieses Sammelsurium von Bildern im Prozess mit persönlichen Aussagen ihre inneren Entwicklungsabläufe. Die These soll ein Beispiel aufzeigen, wie Kinder in ihrer Selbstentwicklung unterstützt werden können, ohne ihnen fixe Vorgaben zu machen und Erwartungen an sie zu stellen. Die Bilddokumentation repräsentiert sich als eigene Inspiration, frei von meiner Ansicht, lediglich als Kunst selbst.

II. Theoretischer Rahmen

II.1 Bedeutung der Kunst

Eine allgemeine Bedeutung des Inbegriffs der Kunst betrachten, ihn zu definieren und in seiner Einzigartigkeit zu erklären ist wohl unmöglich. Beziehungsweise soll vorweggenommen werden, dass die Kunst selbst, wie auch ihre Essenz sich im ständigen Wandel mit ihren Künstlern bewegt. So prägt die Gesellschaft selbst die Kunst, die Werke wiederum auch die Gesellschaft. Die Kunst selbst bewegt sich mit sich selbst also in einem ständigen Kreislauf, indem sie handelt, kritisiert und auf sich selbst Einfluss wieder nimmt. (Adorno 1996, 272ff.)

Verschiedene Perspektiven geben Ansätze zur näheren Bedeutung der Kunst. Hierzu ein Beitrag des philosophischen Gedankens von Theodor W. Adorno 1996 aus seinem Werk «Ästhetische Theorie» die Kunst als Freiheit zu betrachten. Durch Adornos Brille könnte man die Kunst als einen Teil der Freiheit anerkennen, die sich durch Selbstbestimmung und gesellschaftskritischer Haltung bezeichnet. Adorno charakterisiert die Kunst mit eigenen Gesetzen und Gestaltung und nennt sie durch diese Autonomie «die gesellschaftliche Antithese zur Gesellschaft». Anders gesagt ein gegensätzliches Konzept, dass eine soziale Ordnung, Werte und Normen kritisch hinterfragt. Diese sei ein

Widerspruch zu jeder Ordnung, die jegliche Zwänge und Einschränkungen ablehnt und durch ihre grosse Offenheit und Alternativen lebt. Der ästhetischen Autonomie sei es erlaubt, unabhängig von Ideologien und gesellschaftlichen Bedingungen zu bestehen. Dennoch sei die Freiheit widersprüchlich, da Kunst, die als Kunst kritisiert, selbst ein Teil dieser unfreien Gesellschaft sei.

So könnte man aus Adornos Sicht die Kunst für unrealistisch erklären oder aber auch als eine Möglichkeit, die Welt so aufzuzeigen, wie sie sein könnte, begrenzt davon was die eignen Gedanken in dieser Welt begrenzen. (Adorno 1996, 33f) Es stellt sich die Frage, ob die Gedanken Adornos in der modernen Zeit nicht längst überholt wurden. Vielleicht ist nicht geltend, was ein Werk über die Gesellschaft sagt, sondern interessanter in welchem Ausdruck und in welcher Form es vermittelt (Jungle World 2020).

II.II Über die freie Kunst und ihre Abgrenzung

Die freie Kunst könnte man als Gegenbegriff der angewandten Kunst bezeichnen. Freie Kunstformen befassen sich mit dem Alltag, die gesellschaftliche Praxis oder auch die kulturelle Narrative. Sie stellen sich gesellschaftskritischen Themen und festen Normen und kombinieren alte und neue Werke. Es braucht eine unglaubliche Offenheit sich der freien Kunst zu stellen, da sie grenzenlos ist. Die Offenheit macht sie lebendig, so dass sie jederzeit jede Form und jeden Inhalt annehmen kann. Würde man also eine Grenze setzen, so würde dies der eigentliche Widerspruch für sie bedeuten. Bei der freien Kunst leben alle Kunstformen weiter und existieren nebeneinander, übereinander in einer Gleichzeitigkeit, so kann sie eigentlich immer alles sein. Im Endeffekt ist unsere Herausforderung, die Kunst ein offener Begriff zu lassen und uns individuell darauf einzulassen (Kunstunterricht 2025).

Angewandte Kunstformen charakterisieren sich durch die Merkmale der praktischen Anwendung und ihrer Funktionalität. Im Gegensatz zur freien Kunst hat sich die angewandte Kunst auf das Erschaffen von ästhetischen, aber auch nützlichen Objekten spezialisiert. Man findet sie im alltäglichen Leben als Beispiel von Schmuck, Möbel oder Mode wieder. So zieht die freie Kunst ihre Grenze da, wo sie keines bestimmten Zweckes zugeordnet werden kann, und zeichnet sich mit ihrem einzigartigen offenen Charakter für eine ästhetische Autonomie und die Möglichkeiten der individuellen Entfaltung aus (AlleAktien 2025).

II.III Humanistische Kunsttherapie

Das Institut für Humanistische Kunsttherapie bildet seit 1978 Menschen für die Personenorientierte Maltherapie aus. In einer Publikation zur IHK-Methodik wird die kunsttherapeutische Methodik genauer beschrieben und durch Beispiele abgebildet.

Bettina Egger und Urs Hartmann beschreiben in ihrem Buch, wie der Malprozess hilft den eigenen Gefühlen und Gedanken auf den Grund zu gehen. Sie bezeichnen die gemalten Bilder als Tätigkeiten unseres Innenlebens, die zu den tief verwurzelten menschlichen Ausdrucksformen, wie auch singen, tanzen oder sprechen gehören. Mit der personenorientierten Maltherapie haben sie eine Struktur ausgearbeitet, die aufgebaute Hemmungen oder Ängste durch das Malen auflösen können. Im Lernprozess können wichtige Gefühle und innere kritische Stimmen kompetent und schonend verarbeitet werden. Sobald die eigenen Widerstände und Blockaden gegen das Malen einmal

abgebaut sind, kann das Abenteuer ins Ungewisse beginnen. Die Aufmerksamkeit ist dann voll und ganz dem eigenen Bild gewidmet währendem wir versuchen, nicht unmittelbar auf alle unsere Gefühle zu reagieren und dennoch mitfühlend mit uns selbst bleiben.

Die Kunsttherapie ist eine Therapieform mit gestalterischen Mitteln. Das Werk wird als eigener Dialogpartner gesehen, was bedeutet, dass das Bild seine eigene Perspektive und Haltung aufzeigt. Der maltherapeutische Prozess findet grundsätzlich zwischen der malenden Person und dem Bild statt, wobei die Maltherapeutin, der Maltherapeut als Unterstützung dient. Durch klare Methoden kann die Fachperson während des Malprozesses alte Muster erkennen und neue Perspektiven aufzeigen, falls die Malenden an

Orientierung verlieren und nach Lösungsansätzen suchen. In der humanistischen Kunsttherapie gilt ein besonderes Augenmerk dem Wertesystem. Ein Wertesystem sei immer ein Ideal und könne nie ein Ziel sein. Wo Ziele erreichbar sind, bleiben Ideale fast immer unrealistisch und können beim Malen besonders einengen. Aufgrund dessen setzt die Personenorientierte Maltherapie auf die Anerkennung der subjektiven Realität und Wertschätzung unserer einmaligen Persönlichkeit (Egger und Hartmann 2021, 7-11).

II.IV Die Bedeutung der Selbstentwicklung und Selbständerung

Um den Begriff der Selbstentwicklung zu klären, braucht es einen kurzen Exkurs in die Wissenschaftsdisziplinen der Philosophie und Psychologie. Unterschiedliche Definitionen und Perspektiven, die nur schon das Wort «Selbst» charakterisieren machen es zu einer Herausforderung das Konzept des «Selbst» gänzlich nachzuvollziehen.

Der amerikanische Psychologe und Psychotherapeut Carl Rogers verstand den Begriff des Selbst als zu schwammig. Er kam jedoch in seiner therapeutischen Arbeit nicht darum herum, sich mit seinen Klienten über das Selbst in ihrem Erleben auszutauschen (Carl Rogers zitiert nach Ban 2011, 22-23). Carl Rogers differenziert das Selbst in zahlreicher Hinsicht. So unterscheidet er nicht nur zwischen dem «Ich» und dem «Mich», was William James einst als Doppelnatur des Selbst beschrieb. (James 1890, zitiert nach Ban 2011, 22-23) Carl Roger setzt das Selbst auch in vielschichte Beziehungen zu anderen Personen und andere Lebens-elemente. Das Selbst und seine Beziehungen seien so kaum voneinander zu trennen, sondern essenzielle Komponenten des Selbst. Beim «Mich» werde zwischen Selbstkonzept und Selbststruktur nochmals unterschieden, sodass sie Selbstwahrnehmung und Beschreibung einen Menschen das «Selbstkonzept»

definiere. Andererseits, wenn der Mensch von anderen wahrgenommen und beschrieben werde, spreche er von «Selbststruktur», wobei die Bedeutung für die Beobachtenden sich stark verändern würde (Carl Rogers zitiert nach Ban 2011, 22-23).

Carl Rogers spricht wiederholt über den Prozess der Selbständerung im Kontext der humanistisch orientierten Gesprächstherapie, die dieser der humanistischen Kunsttherapie sehr ähnelt. Er geht davon aus, dass der Mensch in seiner Natur dazu neigt sich entfalten und weiterentwickeln zu wollen, was mit der «Aktualisierungstendenz» erklärt wird. Diese meine das Bedürfnis nach physischen und psychischen Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln. Hier gehe es nicht nur um das Erhalten unseres Organismus nach Maslow, sondern um eine höhere persönliche Entwicklung unseres Selbst. Einer Entwicklung in Richtung Freiheit und Autonomie.

Diese Tendenz wirke auch im Selbst hinsichtlich des Selbstkonzeptes, die sich durch die Repräsentation neuer Erfahrungen ausdrücke. Ein gesunder Mensch sei in der Lage mit Offenheit solche Erfahrungen in sein bestehendes Selbstkonzept zu integrieren, was Rogers die Selbstaktualisierungstendenz nennt. Bei unausgeglichenen oder belasteten Menschen könne eine Inkongruenz auftreten, wobei verzerrte oder verdrängte Erfahrungen zu Spannungen führen können. Bereits im Kleinkindalter entwickle sich ein Selbstkonzept und das Bedürfnis nach Wertschätzung, sobald das eigene Sein und Handeln wahrgenommen werden können. Die Wertschätzung werde abhängig von der Bezugsperson unterschiedlich gezeigt. Ist die Wertschätzung nun abhängig von Bedingungen, könne es sein, dass nur bestimmte Selbsterfahrungen als wertvoll wahrgenommen werden. So sei eine bedingungslose Wertschätzung einer Person, die persönlichkeitsförderliche Beratung anbiete eine elementare Voraussetzung. Im Prozess der Gesprächstherapie können die Klienten bedingungslose Wertschätzung und Empathie erfahren, wobei die Beziehung ein wichtiger Bestandteil sei. Die Klienten würden lernen nicht nur ihre Gefühle freier auszudrücken, sondern auch ihre Wahrnehmung zu schärfen und sich der Inkongruenz zwischen Selbstkonzept und seinen eigenen Erlebnissen klar zu werden. So können beängstigende Emotionen, anstatt verdrängt neu ins eigene Selbstkonzept eingeordnet werden (Carl Rogers zitiert nach Ban 2011, 62-63).

II.V Die Urformen der Selbstentwicklung

Im Kontext jahrelanger Erfahrung als Kunsttherapeutin kontrastiert Bettina Egger übereilten psychologischen Urteilen mit einer glaubwürdigen Alternative. Sie beschreibt ihr Buch als Experiment, welches sie aus ihren eigenen Malbeobachtungen von Kindern und Erwachsenen zur Inspiration von Körper, Bild und Entwicklung bietet. (Egger 2015, 11)

Wenn Kinder mit ungefähr zwei Jahren zu malen beginnen, gehören die Urformen zu den ersten Entstehungsbildern. Ihre Relevanz bekommen sie durch die unmittelbare Repräsentation einer physischen und psychischen kindlichen Erfahrung. Daher beschreibt Bettina Egger die Urformen auch als Körperbilder, weil sie darstellen, was dem Körper in seiner Entwicklung widerfährt. Zwischen zwei und fünf Jahren beginnen die Kinder mit dem Malen von Figuren. Psychologische Interpretationen, wie den Kindern «richtig» zeichnen lernen, sei nach Egger falsch. Kinder können bereits malen, wenn auch

nicht fotografisch, sondern als Urformen verkleidet unter thematischen Vorwänden der eigenen Entfaltung. Vom Kritzelknäuel, über die Spirale bis zum Kasten zeigen die Urformen das Abbild der inneren individuellen Entwicklung.

Entwicklungsthemen der Urformen

Entwicklung Kleinkind	Urform	Phase	Stufe
	Kritzelknäuel Keine Richtung, keine Grenze	Abgrenzung	
	Spirale Absicht und Richtung		
	Kreis Grenze zwischen innen und außen		
	Grundstrukturen der Innenwelt Zentrum, Achse, Urkreuz, Puls	Innenwelt	
	Unorientierte Tastfigur Kontakt mit der Umwelt	Expansion	

Entwicklung Kleinkind	Urform	Phase	Stufe
	Orientierte Tastfigur Richtung unten orientiert	Expansion	
	Spuren Sich in den Raum hineinbewegen		
	Raubbilder Raum füllen und in Besitz nehmen		
	Kreuzungen Spielen mit den inneren Möglichkeiten	Konstruktion	
	Kasten Konstruieren und gestalten		

(Egger 2015, 30-31)

(Egger 2015, 20-21)

Um den Lesern meiner Arbeit ein bildliches Verständnis zu verschaffen, möchte ich hier die Entwicklungsthemen aus dem Buch tabellarisch aufzeigen:

II.VI Selbstentwicklung als therapeutischer Prozess

Bis heute gibt es diverse Ansätze, die die Selbstentwicklung definieren wollen. Des Öftern stehen sie in Verbundenheit mit unseren Gefühlen, Emotionen, Wahrnehmung unserem Selbstkonzept. Mit allen essenziellen Teilen, die unsere Persönlichkeit bilden.

Das geprüfte Dorsch Lexikon der Psychologie beschreibt die Selbstentwicklung als grundlegendes Bedürfnis des Menschen, das zu sein oder zu werden, was man in Wahrheit ist und nicht das, was man sein sollte oder müsste. Sie wird eng mit der Autonomie, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und der Selbstreflexion verknüpft. Die Selbstentwicklung sei ein reflektierender und auch therapeutischer Prozess, um das eigene und «wahre» Selbst zu entdecken und zu entwickeln. Das Fundament bestehe dabei aus einem kontinuierlich ablaufenden Bewusstwerden und Aufbau des Selbstverständnisses, beziehungsweise des Handelns, Denkens, Fühlens und Körpererlebens durch eine Art von Therapie, Coaching oder Selbsthilfe-Techniken. Schlussendlich geht es um eine Veränderung gewohnter, aber trotzdem fremder Muster. Es geht um den Entwicklungsprozess, bei dem man sich den Grenzen zwischen dem eigenen und den fremden Teilen des eigenen Selbst bewusst wird (Dorsch 2025).

II.VII Schule als Ort des kreativen Ausdrucks

Die heutige Schule nach Lehrplan 21, lehrt selbstentdeckend und selbstgesteuert zu lernen. Der Fokus liegt nicht mehr nur auf blossem Wissen, sondern auf dem Erwerb einer Kompetenz, die mit unterschiedlichem Wissen erreicht werden kann. Der Lehrplan 21 ist darauf ausgerichtet, dass Lehrpersonen essenzielle Sozialkompetenzen im individuellen Prozess zur Selbstentwicklung fördern, dass sie als Schulabgänger autonome Entscheidungen treffen können und sich verantwortungsbewusst in unserer Gesellschaft bewegen können (Lehrplan 21 2017).

Nach Rudolf Seitz, Kunstpädagoge und Professor an der Akademie der Bildenden Künste, fehle es jedoch an vielen Regelschulen immer noch an genügendem Raum für Kreativität und Fantasie. 1987 gründete er daher die erste Schule der Phantasie, in der Kinder von Künstlern und Kunstpädagogen in ihren Ideenreichtum gefördert wurden. Was schon lange her ist, hat heute immer noch Aktualität. Mit diversen Publikationen und der Gründung der «Schulen der Phantasie» gewann er zum einen Eltern und Pädagogen für das Begreifen des kreativen Verständnisses der Kinder. Zum anderen schaffte er es auf spielerische Weise die Kreativität bei Kindern zu wecken und dadurch, wie er schreibt, zu selbstbewussten und starken Persönlichkeiten zu bewegen.

Da Kinder aus eigener Motivation malen, sind sie entdeckungsfreudig und reflektieren ihre erlebte Welt in einer bildnerischen Ordnung (Seitz und Seitz 2012, 8-9).

Doch Rudolf Seitz hinterfragt auch, ob wir tatsächlich originelle und fantasievolle Kinder fördern möchten. Dies würde nämlich für uns als Lehrpersonen viele Voraussetzungen fordern. Hier wird auf eine unersättliche Wissbegierde, eine aussergewöhnliche Beharrlichkeit und eine unglaubliche Intensität und Ausdauer, wie es nur Kinder haben Bezug genommen. Somit würde es von uns Erwachsenen eine enorme Geduld, eine hohe Sensibilität und eine aufrichtige Empathie fordern. Allerdings zielt Seitz hier nicht auf eine musische Frage ab, ob wir die Kreativität in unserer Gesellschaft vorantreiben möchten. Vielmehr hält er es für eine Notwendigkeit unserer Zeit, dass wir alles daransetzen, um die Kompetenzen zu stärken. Die bisherige Weltanschauung und soziale Ordnung hätten bis jetzt keine vorteilhafte Richtung angenommen. Deshalb seien die Fähigkeiten kreativer Persönlichkeiten hoch im Kurs (Seitz und Seitz 2012, 14).

Spannend wird es, zu verstehen in welchem Klima sich die Kreativität überhaupt positiv entwickeln kann. Hier verdeutlichen etliche Beispiele aus dem Werk von Seitz und Seitz notwendige Grundlagen für eine solche Atmosphäre. Bei diesen begünstigenden Voraussetzungen handle es sich grundsätzlich um zahlreiche Kompetenzen, die auch für die Selbstentwicklung eine entscheidende Rolle spielen. Gemeint sind damit nachhaltige Fähigkeiten wie die Reflexion, die Kritikfähigkeit, Empathie, Achtsamkeit, Assoziationsfähigkeit, Offenheit, eine emotionale und soziale Sensibilität wie auch eine allgemeine Resilienz (Seitz und Seitz 2012, 28-53).

Festzustellen ist dabei, dass genau diese Kompetenzen für eine gesunde Selbstentwicklung von zentraler Relevanz sind. Demnach könnte man das sogar einen Doppelgewinn nennen. Denn wenn durch die freie Kunst die Selbstentwicklung gefördert

wird und dies wiederum positive Auswirkungen auf die Kreativität nimmt, wäre das ein sich selbstverstärkender Kreislauf.

II.VIII Forschungslücken

Die Forschungslücke mit der grössten Tragweite ist wohl, dass es zum Begriff Selbstentwicklung viel zu wenig Literatur gibt. In der Auseinandersetzung mit diesem Ausdruck stösst man vermehrt auf das Wort Selbstkonzept oder Selbstbewusstsein, nicht aber auf die Selbstentwicklung. Schlussendlich gibt es nur wenige Definitionen, die den Begriff der Selbstentwicklung erklären, was es schwieriger macht, eine klare, allgemeingültige Bedeutung festzulegen. Ausserdem gab es auch nur wenig Literatur, die darauf abzielte, was es für Kompetenzen braucht, dass Selbstentwicklung stattfinden kann. Somit zeigt diese Arbeit nur einen ausgewählten Rahmen der Kompetenzen der Selbstwirksamkeit, Autonomie, Präsenz und Achtsamkeit. Für die Brille der Beobachtung ist die Arbeit somit auf eher wenig Literatur gestützt.

III. Methodik

III.I Datenerhebungsverfahren

Für meine Datensammlung wende ich die Methode der qualitativen Beobachtungs- und Dokumentationsform an. Um die Forschungsfrage zu beantworten, wird eine Untersuchung in Form von *vier detaillierten Beobachtungen* von begleiteten Malsituationen durchgeführt. Die Methode dieser Beobachtungs- und Dokumentationsform ist für die Auswertung entscheidend, da sie sensible Momente der Entwicklungsförderung aufgreifen kann.

Die Beobachtungseinheiten wurden zwischen Mitte September und Mitte November 2024 mit vier verschiedenen Kindern durchgeführt. Für die Auswertung wäre eine breite Durchmischung der Geschlechter und des Alters der Kinder spannend gewesen. Die Auswahl wurde jedoch auf Grund der Freiwilligkeit von jedem Kind inklusive Erziehungsberechtigten selbst getroffen. Daraus ergab sich während drei Monaten eine Teilnehmersauswahl von vier Kinder, darunter ein Mädchen von 13 Jahren und drei Jungen im Alter von 7, 12 und 13 Jahren. Ein fester Bestandteil der Beobachtungsausgangslage war mit jeder neuen Beobachtungssituation auch die Malbegleitperson. Die alltäglichen Bedingungen der Einheit war, dass sie als Leitende des Malateliers immer eine Kleingruppe zwischen drei und acht Kinder betreute, die sich für genau diese Zeit eintrugen. Die Beobachtungen wurden von mir digital erfasst und dauerten alle durchschnittlich 60 Minuten.

III.II Erhebungsinstrumente

Zur Sammlung der Beobachtungsdaten wurde mit einem *selbsterstellten Beobachtungsprotokoll* gearbeitet, welches der angeforderten Wissenschaftlichkeit und Validität entsprechen. Das Beobachtungsprotokoll weist eine klare und verlässliche Struktur auf und ist zielgerichtet auf beobachtbare Verhaltensmerkmale der Selbstentwicklung. Die beobachtbaren Aspekte der Dokumentationsform wurde mithilfe der Quellen, die auch für den Theorieteil verwendet wurden und der Informantin, der Malatelierleiterin zusammengestellt.

Es hat zum Ziel, aufzuzeigen, ob die Selbstentwicklung durch freie Kunst im Schulalltag gefördert wird. Wie bereits in im theoretischen Teil beschrieben, braucht es für eine gesunde Selbstentwicklung verschiedene Kompetenzen, um diese überhaupt zu bilden. Dieser sensible und individuelle Prozess kann in Form des humanistischen Kunstansatzes, einer Form der freien Kunst, durch gewisse Aspekte gefördert werden. Im Rahmen der ausgewählten Beobachtungseinheiten fokussiert sich das Ziel der Beobachtungen auf das Sammeln von Daten, in Form verschiedener *Verhaltensaspekte* von Kindern, die in der freien Malsituation ihre Selbstentwicklung fördern könnten. Die Aspekte wurden als beobachtbare Merkmale der zwei Kompetenzgebiete ausgewählt:

1. Autonomie und Selbstverwirklichung
2. Achtsamkeit und der Präsenz ausgewählt.

Der Fokus ist bewusst nur auf diesen zwei Kompetenzen, da die Analyse ansonsten den Rahmen der Arbeit sprengen würde.

Noch tiefergehend erläutert werden bei den *Aspekten 1a (1aa, 1ab, 1ac, 1ad)*, der Kompetenz «Autonomie und Selbstverwirklichung», diese beobachtet, wo das Kind im Fokus steht. Bei den *Aspekten 1b (1be, 1bf, 1bg, 1bh, 1bi)* liegt der Fokus auf den Aspekten der Förderung des Kindes durch die MAL. Bei den Aspekten 2a (2aa, 2ab, 2ac, 2ad) der Kompetenz «Achtsamkeit und Präsenz» liegt das Kind im Fokus, wobei bei den Aspekten 2b (2be, 2bf, 2bg, 2bh, 2bi) bezieht sich der Fokus wieder auf die Förderung des Kindes durch die MAL. Die Restgruppe bezeichnet allesandere, was nicht den Rahmen der Kompetenzen und deren Verhaltensaspekte betreffen.

Durch die hochwertige Beschreibungsform im Beobachtungsprotokoll, kann ein qualitativer Ausdruck entstehen, der zeigt, wie die beinahe tatsächliche Situation abgelaufen ist. Dies schafft den Lesenden einerseits eine Realitätsnähe und bringt viel Tiefe und Details für die Diskussion, Auswertung und Reflexion. Der Vorteil dieser Methode ist, dass die Beobachtungen der Kinder für sich selbst sprechen. Dadurch kann das Feld von Projektions- oder Fehlerquellen durch Interpretation verkleinert werden. Folgend verringert es die Möglichkeit von Abweichungen, aufgrund der Zitate und veranschaulicht kein genaues aber ein angenähertes Bild der Wirklichkeit.

III.III Datenauswertungsverfahren

Qualitative Beobachtungen sind in dieser Arbeit die bevorzugte Methode, weil es sich bei Kindern um äusserst sensible Individuen mit einer einzigartigen Persönlichkeit handelt. Die sensiblen Momente und Verhaltensweisen während des Malens können durch die Dokumentationsform ihre Entwicklungsmomente genauer aufzeigen. Als Forscher ist man so näher beim Menschen und hat mehr Einblick, was die Aussagekraft der Interpretationen erhöhen kann.

III.IV Ethikaspekte und Datenschutz

Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit wurden sensible Daten erhoben, die einem besonderen Datenschutz unterstellt sind. Dementsprechend wurde von allen Erziehungsberechtigten der vier beobachteten Kinder eine informierende Einverständniserklärung unterschrieben. Dabei wurden sie über die Ziele und Methoden der Beobachtung und erhobenen Daten aufgeklärt. Die Kinder wurden altersentsprechend auf eine mündliche Art und Weise über die Forschung von informiert. Nach dem offiziellen Datenschutzgesetz in Europa werden alle personenbezogenen

Daten, ob von Kindern oder Erwachsenen nach geltendem Gesetz geschützt. Es wird sichergestellt, dass alle Namen anonym gehandhabt und vertraulich behandelt werden, ohne dass Rückschlüsse auf Einzelpersonen gezogen werden können. Die Aufbewahrung der Daten erfolgt nach sicheren Richtlinien.

IV. Empirische Ergebnisse

IV.I. Muster in der Kategorie Autonomie und Selbstverwirklichung

Die *Tabelle 1* stellt die Identifizierung von allgemeinen Trends aus dem Kompetenzbereich: «Autonomie und Selbstverwirklichung» dar:

Kategorie		Code	Häufigkeit in Beobachtungen			
			K ₁ / w. / 13 J.	K ₃ / m. / 13 J.	K ₄ / m. / 12 J.	K ₂ / m. / 7 J.
und Autonomie Selbstverwirklichung	Verhaltensaspekte des K.	1aa	nicht beobachtbar	nicht beobachtbar	gering	gering
		1ab	mittel - häufig	häufig	häufig	mittel – häufig
		1ac	häufig	mittel – häufig	häufig	mittel – häufig
		1ad	mittel - häufig	gering	häufig	nicht beobachtbar
	Verhaltensaspekte der MAL zur spezifischen Förderung	1be	mittel - häufig	mittel - häufig	häufig	nicht beobachtbar
		1bf	mittel – häufig	mittel - häufig	häufig	häufig
		1bg	gering	gering	häufig	häufig
		1bh	nicht beobachtbar	nicht beobachtbar	gering	gering
		1bi	nicht beobachtbar	häufig	nicht beobachtbar	nicht beobachtbar

1

Verhaltensaspekte des Kindes

[Code: 1aa]: K. äussert physisches Bedürfnis oder Befinden

[Code: 1ab]: K. äussert psychisches Bedürfnis oder Befinden

[Code: 1ac]: K. probiert aus, entdeckt oder bricht ab

[Code: 1ad]: K. handelt eigenständig, meistens ohne Aufmerksamkeit MAL

Verhaltensaspekte der MAL zur spezifischen Förderung des Kindes

[Code: 1be]: MAL gibt kleine Anregungen

[Code: 1bf]: MAL stellt Fragen oder macht Aussagen zum Bild

[Code: 1bg]: MAL stellt Fragen oder macht Aussagen zu den Werkzeugen

[Code: 1bh]: MAL gibt wenig bis keine Anweisungen

[Code: 1bi]: MAL zeigt andere unterstützende Verhaltensweisen

¹Eigene Darstellung, *Zuschnitt der Ergebnisse aus allen Kategorientabellen zu den Kompetenzen Autonomie und Selbstverwirklichung*, Patrizia Kälin, 2025

Die Ergebnisse zeigen, dass erfreulicherweise, fast alle Informationen der Beobachtungen spezifischen Aspekten zugeordnet werden können und somit nur wenige in der Restgruppe zurückbleiben. Dies bedeutet, dass das meiste Material von den Beobachtungen qualitativ genutzt werden kann. Nur gering oder gar nicht beobachtbar sind die physischen Bedürfnisse [Code: 1aa] der Kinder, wobei die psychischen Bedürfnisse [Code: 1ab] sehr wohl, mittel bis sogar häufig wahrgenommen werden können. Eindeutig beobachten kann man Aspekte [Code: 1ac] die, die Exploration des Kindes aufzeigen, wobei es hierbei um das Ausprobieren, Entdecken oder das Abbrechen ihres Prozesses handelt. Der Verhaltensaspekt der Eigenständigkeit [Code: 1ad] verhält sich in allen Beobachtungseinheiten sehr unterschiedlich. Im weiteren Verlauf zeigt die Analyse, dass die Malatelierleiterin durchschnittlich bis häufig kleine Anregungen [Code: 1be] während dem Malen gibt. Besonders herausstechend sind die bildbegleitenden Fragen und Aussagen [Code: 1bf], die die MAL während des ganzen Prozesses dem Kind kontinuierlich und häufig stellt. Etwas geringer, aber auch immer noch vermehrt fällt die beobachtbare Quote über die Fragen und Aussagen der MAL zu den Malwerkzeugen [Code: 1bg] aus. Auffallend bei diesem Kompetenzbereich ist, dass es nur sehr geringe bis keine Beobachtungen zu Anweisungen [Code: 1bh] der MAL gibt. Ein äusserst konträres Ergebnis zeigt sich im Verhaltensaspekt der MAL, wie sie alternative Unterstützung [Code: 1bi] bietet, was in allen Beobachtungen nur bei einem Kind beobachtbar ist und dies dazu noch sehr stark.

IV.II Muster und Tendenzen der Kinder (K₁-K₄)

IV.II.I K₁

K₁ zeigt ein häufiges Explorationsverhalten, was typisch für alle der vier Beobachtungen war. Ausserdem erschliesst sich aus den Ergebnissen, dass sie mittel bis häufig selbstständige Entscheidungen trifft, wobei sie die MAL mittel bis häufig oft auch mit kleinen Anmerkungen, Aussagen oder Fragen zu den Werkzeugen unterstützt.

IV.II.II K₂

K₂ zeigt ein mittleres Explorationsverhalten und auch mittelhäufige Äusserungen zu seinem psychischen Befinden. Sein physisches Bedürfnis kommt erst zum Ausdruck, als er von der MAL angesprochen wird. Ansonsten ist dieses nicht beobachtbar, so wie auch nicht andere Arten des selbstständigen Handelns. Äusserst auffällig ist in dieser Beobachtung, dass keine Anregungen der MAL beobachtbar sind, dafür sehr viele Fragen und Aussagen zum Bild oder zu den Werkzeugen. Anweisungen sind auch keine vorhanden und ebenso wenig alternative Unterstützungsmethoden der MAL.

IV.II.III K₃

Äusserungen zu seinem physischen Befinden sind keine beobachtbar als grosser Kontrast zu seinen vielen psychischen Bedürfnisäusserungen. Das Explorationsverhalten von K₃ zeigt sich durchschnittlich bis häufig, wobei das selbstständige Verhalten sich eher gering äussert. Von Seiten der MAL sind eher häufige Anregungen, Aussagen und Fragen zum Bild zu beobachten, wobei fast keine Fragen zu den Werkzeugen und gar keine Anweisungen zu beobachten sind. Auffallend sind die individuellen Verhaltensweisen, die die MAL im speziellen nur bei K₃ häufig zeigt.

IV.II.IV K₄

Es resultieren auch bei K₄ nur geringe beobachtbare Aspekte von physischen Bedürfnissen. Im Kontrast dazu zeigt sich bei ihm eine grosse Tendenz von geäusserten psychischen Bedürfnissen, ein starkes Explorationsverhalten, wie auch Eigenständigkeit im Handeln. Auf Seiten der MAL sind dabei viele Anregungen, Fragen oder Äusserungen zu deinem Bild zu erkennen. Anweisungen sind nur gering und alternative Unterstützungsmethoden gar nicht beobachtbar.

IV.III Muster in der Kategorie Achtsamkeit und Präsenz

Die *Tabelle 2* stellt die Identifizierung von allgemeinen Trends aus dem Kompetenzbereich: «Achtsamkeit und Präsenz» dar:

Kategorie	Kinder	Code	Häufigkeit in Beobachtungen			
			K ₁ / w. / 13 J.	K ₃ / m. / 13 J.	K ₄ / m. / 12 J.	K ₂ / m. / 7 J.
Achtsamkeit und Präsenz	Verhaltensaspekt zur spezifischen Förderung des K.	2aa	mittel - häufig	mittel häufig - häufig	häufig	häufig
		2ab	häufig	gering	häufig	häufig
		2ac	häufig	gering	häufig	gering
		2ad	gering	mittel häufig - häufig	gering	häufig
	Verhaltensaspekte der MAL zur spezifischen Förderung des Kindes	2be	nicht beobachtbar	nicht beobachtbar	nicht beobachtbar	nicht beobachtbar
		2bf	gering	gering	nicht beobachtbar	nicht beobachtbar
		2bg	nicht beobachtbar	nicht beobachtbar	nicht beobachtbar	nicht beobachtbar
		2bh	nicht beobachtbar	nicht beobachtbar	gering	häufig
		2bi	nicht beobachtbar	nicht beobachtbar	nicht beobachtbar	nicht beobachtbar

2

Verhaltensaspekte des Kindes

[Code: 2aa]: Das K. beschreibt oder erklärt sein Bild

[Code: 2ab]: Das K. ist aufmerksam beim Bild

[Code: 2ac]: Das K. ist aufmerksam beim Werkzeug

[Code: 2ad]: Das K. reagiert nicht gross auf Ablenkung

Verhaltensaspekte der MAL zur spezifischen Förderung des Kindes

[Code: 2be]: Die MAL spricht Ablenkung an

[Code: 2bf]: Die MAL gibt Anregungen zur Achtsamkeit

[Code: 2bg]: Die MAL zeigt stille Anteilnahme gegenüber Gefühlen des Kindes

[Code: 2bh]: Die MAL zeigt körperliche Präsenz

[Code: 2bi]: Die MAL zeigt andere unterstützende Verhaltensweisen

² Eigene Darstellung, *Zuschnitt der Ergebnisse aus allen Kategorientabellen zu den Kompetenzen Achtsamkeit und Präsenz*, Patrizia Kälin, 2025

Aus der Untersuchung der Beobachtungseinheiten im Bezug auf den Kompetenzbereich der Achtsamkeit und der Präsenz ergibt sich ein starker Trend, der aufzeigt, dass viele Aspekte nicht beobachtbar sind und zusätzlich eine hohe Fehlerquote in der Analyse darlegen. Im speziellen bezieht sich der Trend auf die Verhaltensaspekte der Malatelierleiterin.

Betrachtet man die Verhaltensaspekte der Kinder sind sehr wohl viele beobachtbare Merkmale festzustellen. Es fällt auf, dass es deutlich viele beobachtbare Aspekte gibt, wo das Kind das eigene Bild beschreibt und Erklärungen [Code: 2aa] dazu gibt. Sehr prägnant ist auch der Fakt, dass die Aspekte zur Aufmerksamkeit des eigenen Bildes [Code: 2ab] immer äusserst häufig aufgetreten sind, ausser in einem spezifischen Fall, bei dem nur gering beobachtbar war. Die Verhaltensaspekte, die die Aufmerksamkeit zu den Werkzeugen [Code: 2ac] beschrieben, zeigten sehr unterschiedliche Ergebnisse auf. Ausserdem hat sich bei der Bearbeitung der Datenanalyse herauskristallisiert, dass der Aspekt [Code: 2ad] eine Fehlerquelle aufweist, da eine Reaktion auf eine Ablenkung nur dann beobachtet werden kann, wenn es auch beobachtbare Ablenkungen gibt, was wiederum situativ ist oder dann reine Interpretation.

Die ausnahmslos extreme Ausprägung zeigt sich bei allen Verhaltensaspekten, bei welchen die MAL das Kind in der Achtsamkeit und Präsenz unterstützt. Zusammengefasst gibt es nur eine äusserst geringe, aber meistens gar keine Beobachtungen zu diesen Aspekten.

IV.IV Muster und Tendenzen der Kinder (K₁-K₄)

IV.IV.I K₁

K₁ zeigt bei den meisten beobachteten Aspekten, dass sie von sich aus eine mittel bis häufige Tendenz betreffend die Präsenz zu ihrem Bild zeigt. Daraus resultiert die Annahme, dass die MAL weniger körperliche Präsenz zeigt, Ablenkungen anspricht oder das Kind anderweitig unterstützt. Die MAL lässt in diesem Fall dem Kind den Freiraum, den das K₁ auch für sich nutzt.

IV.IV.II K₂

Die Ergebnisse von K₂ zeigen deutlich, dass er intensiv sein Bild beschreibt und diesem ebenso viel Aufmerksamkeit widmet. Er reagiert praktisch gar nicht auf Ablenkung dafür ist seine Aufmerksamkeit zu den Malwerkzeugen eher gering. Die MAL spricht keine Ablenkung an, noch sind Anregungen zur Achtsamkeit oder alternative Verhaltensweisen zur Unterstützung der Präsenz beobachtbar. Ganz deutlich zeigt sich jedoch die körperliche Präsenz der MAL.

IV.IV.III K₃

Mittel bis häufig beschreibt K₃ sein Bild und handelt meistens selbstständig. Es fällt auf, dass er dem Werkzeug, wie auch seinem Bild nur eine geringe Aufmerksamkeit zeigt, was sich als Ausnahme, gegenüber den anderen Beobachtungseinheiten, herausstellt. Trotzdem ist beobachtbar, dass K₃ nur gering auf Ablenkung reagiert und die Situationen von der MAL auch nicht angesprochen werden. Es ist auffällig, dass ihre Anregung zur Achtsamkeit und Präsenz nur gering, aber hauptsächlich gar nicht beobachtbar sind.

IV.IV.IV K₄

K₄ zeigt die Tendenz seinem Bild viel Aufmerksamkeit zu widmen, dieses häufig zu beschreiben und sich auch häufig mit seinem Malwerkzeug zu befassen. Auf äussere Ablenkungen reagiert er nur gering. Auf Seiten der MAL sind keine beobachtbaren Aspekte zur Achtsamkeit und Präsenz festzustellen, ausser einer eher geringen körperlichen Präsenz.

IV.V Fallbeispiele

IV.V.I Fallvignette: K₁

Beobachtete Personen: K₁ und Malatelierleiterin (MAL)

Ort: Malatelier / Dauer: 60 Minuten / Papierformat: A3

K₁ kreierte mit einem Zirkel einen Kreis und vervollständigt diesen mit handgezeichneten Linien zu einem Traumfänger. Sie richtet ihren Platz ein, wobei die MAL sie mit kleinen Anregungen zu ihrer Materialauswahl unterstützt. K₁ nimmt nun einen dünnen Pinsel mit schwarzer Farbe und beginnt zu malen.

«Ah, du häsch en dünnä Pinsäl gholt. Ich empfehl dir, Wasser zhole, dass dFarb chasch verdünnä, dass die dünnä Linie besser chasch nahfahre.», sagt die MAL. K₁ fragt nach einer Farbpalette und einem Holzstab, um die Farbe zu verdünnen. Die MAL empfiehlt ihr eine Tropfflasche und ein anderes Papier, um das Ganze auszuprobieren. Nachdem sich K₁ mit der Technik als zufrieden erklärt, bespricht sie mit der MAL, wie sie die schwarzen Linien ziehen könnte, wobei sie ihr einen Pinsel rät, der nicht verschmieren würde. Beim Malen schaut K₁ immer wieder zu ihren Nachbarn, wenn diese mit der MAL im Austausch sind, widmet sich danach jedoch wieder ihrem Bild zu. Nun zieht K₁ den Pinsel langsam über die Linien, wo sie vorher kurze schnelle Strecken malte. Sie streicht den Pinsel immer zuerst ab und geht über gewisse Linien ein zweites Mal, die noch nicht so schwarz sind, wie andere. K₁ fährt erneut über eine bereits gemalte Feder. «Jetzt werded dLinie no dünner, vielleicht chasch du sie jetzt nochmal mit Wasser vermische. Ich gseh, dass dFarb no sehr dick isch», empfiehlt die MAL. K₁ verdünnt ihre Farbe, malt langsam weiter und setzt nach kurzen Strecken immer wieder ab. Danach überdeckt sie die vorgezeichnete Feder mit pink. «K₁, nimm immer mal wieder Abstand und lueg dis Bild von Witem a, dänn überleg dir, was dis Bild no brucht», rät ihr die MAL. K₁ bestätigt, übermalt die Federn mit wenig violetter und hellblauer Farbe und zieht den Kreis erneut mit schwarzer Farbe nach. Ihre Nachbarin widmet sich ihr zu: «Ich ha so einä dihai.» «Ich au», entgegnet K₁. Sie tauscht sich kurz mit einem Kind aus, dass gerade zur Tür reinkommt, verabschiedet sich nach kurzer Zeit und schaut zu ihrem Bild. K₁ geht noch weiter weg und schaut kurz zu mir. Sie beginnt die Perlen türkisfarbig anzumalen. «Im gelben Farbtopf hat es wenig Wasser», bemerkt K₁, worauf die MAL ihr Wasser zubereitet.

«Ich möcht mit dir dis Bild nomal vo Wiitem aluege», sagt die MAL zu K₁. Beide stellen sich davor. «Isch de Ring, wo de ander hebed scho färtig, oder häsch du de eifach so skizziert, dass du ihn besser gsehsch?», fragt die MAL. «Er isch no nid färtig», erklärt K₁.

Die nächsten Perlen malt K₁ mit neuen Farben aus, zieht den Kreis erneut mit schwarzer Farbe nach, wobei dieser nun dicker geworden ist. K₁ wäscht sich immer wieder ihre Hände, kreist dann den Pinsel auf ihrer Hand und schaut ihn wieder an. In einem ähnlichen Abstand zueinander malt sie nun kleine, enge, geschlossene Spiralen rund um ihren Traumfänger.

«Interessant: Lueg mal, jetzt häsch du Bewegung is Bild bracht. Irgendwie würkt sBild ganz anderscht uf mich, wie findsch du das? Wenn ich dSpirale abdeck, ha ich sGefühl de Traumfänger isch ruhig. Jetzt würkts so, wie wänn dSpiralen mit em Traumfänger in Kommunikation stönd und drum in Bewegung chunt.», bemerkt die MAL. K₁ nickt und lächelt. Als K₁ die siebte Spirale malt nimmt sie zwei verschiedene Farben und wechselt damit ab, nimmt dann wieder Abstand zum Bild, betrachtet dieses und wählt eine neue Farbe aus. Nun malt sie eine mehrfarbige Spirale, wäscht dann erneut ihren Pinsel aus und schaut ihr Bild lange an. Sie läuft durch den Raum und malt dann weiter.

«K₁ chumm nomal e bizli vom Bild weg. Was verändert sich jetzt, wo du meh Spiralä zeichnet häsch? Wo häts Rueh und wo meh Bewegig?», fragt die MAL.

«Döt wos mehrfarbig isch, isches ruhiger», antwortet K₁. «Ich ha sGefühl, obwohls ez viel Spirale usse hät, isches döt ruhig und inde Mitti findet Bewegig statt», bemerkt die MAL. K₁ nickt und malt nun Sterne auf ihr Bild. «Was überleisch ez?», erkundigt sich die MAL. K₁ erklärt, dass sie unschlüssig ist, mit welcher Farbe sie die Sterne malen soll. «Häscht du sGefühl, dass da Bild no öpis brucht oder isches scho im Glichgwicht. Gspür mal i din Körper und gah dänn wieder zum Bild», schlägt die MAL vor. «Ich glaub ohni Sternä isches scho stimmig.» «Das hanni mir au dänkt, well mängisch wett eifach de Chopf öpis», meint die MAL. «Chann de grossi Reifä es Ganzä hebe?», fragt die MAL zuletzt. «Ja, chann er. K₁ sagt, dass ihr Bild nun fertig sei. «Hesch du scho en Plan gha, bevor du agfange hesch mitem Bild?», frage ich K₁. «Nei, ich ha eifach Luscht gha en Kreis z'zeichne und dänn hanni gfunde, dass de mich anen Traumfänger erinneret», gibt sie mir als Antwort.

IV.V.II Fallvignette: K₂

Beobachtete Personen: K₂ und Malatelierleiterin (MAL)

Ort: Malatelier / Dauer: 60 Minuten / Papierformat: A2

K₂ malt eine eine viereckähnliche Form, die die MAL als interessant bezeichnet und ihm einen Spezialpinsel anbietet. K₂ malt kommentarlos weiter und antwortet auch auf ihre nächsten Fragen nicht und ist stark auf sein Bild fokussiert.

«Schaut mich da auch jemand an? Schon, gell? Auch ein Gesicht, gell?», fragt die MAL. K₂ bestätigt und erklärt, dass er so etwas zu Hause gemalt habe, den Namen aber vergessen habe. Es sei ganz einfach: «Da oben sind die Hüte und da kommen die, das sind die da. Da sind die Zylinder und dann fallen die Hüte runter und dann können sie auch Eier legen. Und es macht erst zwei auf einmal. Hätte er keinen Hut an, nicht Nachwuchs machen», erklärt K₂. Die MAL stellt nun viele Fragen zum Nachwuchs und den Hüten, worauf eine längere Konversation zwischen ihr und K₂ entsteht.

«Ah, Doppelhut mit Doppellei?», ruft die MAL. «Ja, Doppelleier mit Doppelhut», antwortet K₂. Ob das Zwillinge seien, möchte die MAL wissen, was K₂ bestätigt. Während K₂ weitermalt stellt die MAL weiter Fragen über etwas Rotes, dass kein Tier sei, sondern ein Zeichen. Mit was das Schriftzeichen in Verbindung stehe, möchte die MAL wissen

«Das ist ja eigentlich wie ein Kasten und die Beschriftung heisst dann wie der Kasten, also es ist wie ein Stempel eigentlich und das heisst, also es ist eigentlich wie ein Ei, das heisst, dass das Tier rauskommt, eigentlich», erklärt K₂. «Aha. Und das ist das Zeichen für das Tier?», fragt die MAL, was K₂ darauf bestätigt. Die MAL hackt nach, um welches Tier es sich im Eierkasten handelt. «Da wäre der Hürndling drin gewesen», antwortet er und hängt an, dass er zu Hause viele solcher Wundertiere gemalt habe. «Und ist ein Hürndling eher was wie ein Hund oder ein Huhn?», fragte die MAL nach. «Ein Geeee-

«Komm mal einen Schritt zurück und betrachte das Bild aus der Weite. Was möchte das Bild?», fragt ihn die MAL. «Ä Stadt», antwortet K₃. Die MAL fragt nach, ob er sich sicher sei, worauf er mit: «Nei, än Wald», entgegnet, sie erneut nachfragt und er wieder mit: «Nei» antwortet. K₃ beginnt die Berge mit weisser Farbe zu betupfen, worauf sie ihn fragt, ob das Schnee sei und er ihr zustimmt. Als K₃ weiter den Schnee malt, murmelt er vor sich hin: «Ich weiss ez, was da ane chunt: Näbel.» Die MAL fragt ihn, wie er den Nebel machen möchte, worauf er antwortet: «Zerscht de Hintergrund vernichte.» K₃ nimmt darauf einen riesigen Pinsel. «Das Wärkzüüg find ich ez grad zgross», meint die MAL. K₃ hält den Pinsel an sein Bild. «Aber wiä gseht de Näbäl us?», fragt K₃. Nachdem ihm die MAL ein Buch von Bob Ross mit Illustrationen vom Nebel gibt, nimmt er einen kleineren Pinsel. «Ich hett ez e richtig gueti Taktik gha zum de Näbäl male, aber iez isch scho zspat», ruft K₃. «Was denn?», erkundigt sich die MAL. «Ich hett chönne tupfe, aber egaaaaaal», meint K₃. K₃ beginnt schneller mit dem Pinsel im ganzen oberen Bereich des Himmels zu tupfen. «Zerscht isches bi mir e Summerlandschaft gsi und ez wird's e Winterlandschaft», erklärt K₃. «Da isch ja es coole dra, dass mers immer wieder cha verändere», fügt die MAL an. K₃ tupft weiter sehr schnell und übermalt den Baum leicht mit weisser Farbe.

«Chumm mal zrugg und lueg mal, was mit dem Baum passiert. Jetzt gahts um dLiebi zum Detail. Ich hann sGfühl es gaht bizli um dini Geduld», erklärt die MAL K₃. «Egal, ich weiss was ich mach, wart..., hmm ich weiss was ich wett...hmmm», sagt K₃ hastig. Die MAL fragt bei K₃ nach, wie nun die Räume zwischen den Ästen und die Übergänge gestaltet werden. «Ich muess Bergä abesetze», antwortet K₃. Nein, es sei wichtig, dass er sich jetzt auf die Übergänge konzentriere, entgegnet ihm die MAL. «Ok, es End vo de Berge isch jetzt passiert», sagt K₃ darauf. Die MAL steht auf, geht direkt auf K₃ zu und erklärt K₃, wie er den Nebel machen könnte. «Es gaht nid. Es giit kei Sinn meh», sagt er zu der MAL. «Ez gahts drum zum dini Geduld biz usdehne und drabliibä», wendet sie ein.

«Egal, ich muess nomol überlegge», bemerkt K₃ und wäscht seinen Pinsel aus. MAL erkundigt sich erneut, was nun sein Plan sei, worauf er antwortet, dass er ratlos sei und sie wiederum erklärt, dass er früher oder später sowieso eine Entscheidung treffen müsse. Ebe, spöter. Ich cha ez nid. Ach, was isch nur mit mim Bild passiert? Mis Bild hez Falsche wellä», seufzte K₃. Die MAL erkundigt sich, warum er jetzt nicht dranbleiben könne. «Und was isch wenn ich ez fertig bi?», meint K₃ darauf. Nun fragt sie nach, ob irgendetwas noch nicht stimmig sei. «Ja, da mitem Baum stimmt nid», erklärt K₃ ihr. Die MAL fordert K₃ auf noch ein wenig dranzubleiben, auch wenn momentan die Lust weg sei. «Aber hüt hann ich kei Idee meh, ussert Berge übermale mit wiss. Nei, es gaht nümm ich has scho kabutt gmacht. Nei es gaht nümm ich müasst alles neu mache und dSunne am Schluss mache und dBerge wiiter abesetze», entgegnet K₃. Die MAL möchte nun den nächsten Schritt wissen. «Föhne, aber ich ha kei Luscht meh», sagt K₃. «Und wenss ez trotzdem machsch?», fragt ihn die MAL. «Ok», meint K₃ und nimmt sein Bild von der Wand runter. «Das Bild isch e reini Katastrophe», sagt er abschliessend.

IV.V.IV Fallvignette: K₄

Beobachtete Personen: K₄ und Malatelierleiterin (MAL)

Ort: Malatelier / Dauer: 60 Minuten (Teil 1) / Papierformat: A3

K₄ nimmt einen Massstab und einen Bleistift und fährt damit, auf einem kleineren Papier, eine Linie nach.

«Bitte, lege den Massstab zur Seite und nimm dir die Freiheit einfach frei zu malen», bittet die MAL K₄. K₄ erklärt sich als einverstanden und ruft: «Ich mache Rakete.» K₄ skizziert dann sehr schnell etwas und radiert dazwischen wieder. «Es hat so richtig Entdeckerfeeling – als würdest du uns dem Bild useflüge. Das gibt mir gerade gute Luune», bemerkt die MAL. K₄ nimmt nun grau und einen mittelgrossen Pinsel, beginnt die Rakete auszumalen und fragt die MAL, ob er einen kleinen speziellen Pinsel haben kann. Die MAL gibt ihm diesen und rät ihm noch zu Föhnen, falls eine nächste Schicht folgen würde. K₄ malt entlang den vorgezeichneten Linien und Kreise mit der grauen Farbe und übermalt ein paar davon. Er seufzt und nimmt einen grösseren Pinsel für den Spitz der Rakete. «Willst du nicht einen kleineren Pinsel nehmen?», flüstert die MAL. «Nein», antwortet K₄. Nach der Hälfte der Raketenspitze holt K₄ doch einen kleinen Pinsel, malt einen Streifen grau und wechselt sich dann immer wieder mit dem blauen grösseren Pinsel ab bis er den Spitz fertig hat. Dann nimmt er einen grösseren Pinsel, formt die Pinselhaare zu einem Spitz und malt weiter. Neben ihm hat es schon länger ein paar Jungs, die ein lauterer Gespräch führen. «Wär mich malt, mal ich auch», sagt er laut. «Ich mache jetzt da es Weltall und da unne denn dErde hii», sagt K₄ vor sich hin und lächelt. «Sell ich dir mal ein Pinsel für da geh?», fragt ihn die MAL. K₄ ist einverstanden und beginnt mit dem breiten Pinsel mit schwarz rund um die Rakete zu malen. Darauf schlägt die MAL vor, wenn er näher zur Rakete kommt, einen kleineren Pinsel zu nehmen. K₄ streicht, tupft dann schneller, nimmt dann wieder den Bleistift, worauf ihn die MAL fragt: «Warum häst du jetzt nicht dWeltall fertig gemalt?» K₄ meint, er mache das später wechselt wieder zum Pinsel und malt ein wenig in die Rakete durch seine schnellen Bewegungen. «Nein», ruft er. K₄ nimmt nun den kleinen Pinsel und beginnt nun von der Rakete weg zu malen zu den weissen Felder. K₄ geht zu seinem Nachbar der Figuren malt. «Alta, bist du das? Das kannst du gar nicht malen – ich habe keine Brille», sagt er zu ihm und droht diesem ihn auch zu malen. Nach etwas einer Minute widmet er sich wieder seinem Bild zu und malt mit dem kleinen Pinsel weiter. MAL kommt nun näher zu K₄ und sagt: «Mich nimmt einfach Wunder, wo die Rakete anfliegt.» «Ich weiss, wo ane. Einfach mal weg von der Erde. So lang die dEnergie reicht. Er fliegt um die dSunne», antwortet ihr K₄. Die MAL möchte nun wissen, wo es weiter geht, worauf K₄ erklärt, dass er eine Skizze von der Erde mache, betrachtet dann sein Bild und meint: «Hmm., das gefällt mir nicht», und radiert die Erde aus. K₄ fragt nach einem Zirkel, wartet gar nicht die Antwort ab, nimmt sich selbst einen und konstruiert einen Kreis. «Nein, probiere es mit der Hand. Nicht mit dem Zirkel. Versuche es mit den Fingern zu betrachten», entgegnet die MAL. «Ja, so ist es gut», meint K₄ darauf. Die MAL fragt nach, wo nun der Betrachter sei. «Er ist ein Alien», antwortet K₄ schnell und fügt an: «Ich habe eine Idee... ich schrieb vorher irgendsonen Text hii. So: bla blau uua...» K₄ nimmt dann den Pinsel und macht mehrere Schichten, bis die Erde dicht mit Farbe ausgefüllt ist, geht dann ein paar Schritte zurück, schaut sein Bild an und sagt: «Oder hmmm... es ist einfach ein weitentfernter Planet mit nicht Wasser drauf und nicht Land.» «Aber, es ist nicht die Erde?», fragt die MAL erneut. K₄ weist sie zurück, geht dann noch weiter vom Bild weg und kneift seine Augen zusammen. «Was überlebst du?», fragt die MAL nach. «Mit was ich jetzt soll nicht die Erde malen», antwortet K₄. «Ist die Rakete es von dem Planeten?», will die MAL wissen. K₄ bejaht, schaut ob es schon trocken ist nimmt dann Farbe und malt das Feuer, das aus der Rakete kommt. Dann schaut K₄ wieder länger zum Bild und malt weiter. «Ja ich gebe mich zufrieden mit dem, mit dem mit dem», sagt er plötzlich. K₄ lacht nun, geht zur Nachbarsjünglingsgruppe, die Charaktere auf Bildern betrachten. Jeder sei jemand auf dem Bild. Nach einer Minute wendet sich K₄ wieder von der Gruppe ab. Er wäscht den Pinsel aus und malt erneut am

Weltall weiter. «Hesch ez no en Pinsel zum dra ane male?», fragt die MAL nach. K₄ bestätigt dies, nimmt nun ganz einen feinen Pinsel, bückt sich und malt von unten, in schnellen Bewegungen, dann wieder von der Erde zum Weltall hin in die noch weissen Flächen. Nach einiger Zeit fordert die MAL K₄ auf mit ihr sein Bild zu betrachten, weist dabei auf immer noch hellgraue Stellen hin und zeigt ihm eine Technik, wie er diese sauber und satt ausmalen kann. «Chann ich irgend öpis mache zum spicke? Dass ich da so wissi Püktli cha mache?», fragt nun K₄ die MAL. «Schwierig, wänn du spicksch, häsches überall, denn chasches nid kontrolliere», meint sie und gibt ihm einen feinen kleinen Pinsel. «Isch da öper diine?», fragt die MAL und zeigt auf die Rakete, K₄ bestätigt. «Ez muesch der Ziit nä. Da hett ez au mit Geduld ztue. Ich merk grad, dass du wieder schnäller wirsch und dini Geduld mitemne Ross devo gallopiert», bemerkt die MAL. K₄ lächelt, holt immer wieder weisse Farbe. K₄ malt nun immer schneller Sterne um die Rakete. «Chumm mal zugg. Ich find es macht öpis mitem Ruum, öbs grossi oder chlini Püktli sind», meint die MAL. «Ja, mer hett sGfühl a paar Stelle, sie sind wiiter wäg», bestätigt K₄. Nun malt er etwa fünf Minuten nur Sterne und ruft dann: «Ich bi färtig – da mumä nume no tröchne lah. So no bizli Land.» Darauf rät ihm die MAL, dass er noch die Rakete überprüfen soll, ob diese auch fertig sei. «Nei, die gfallt mir nid», meint K₄ darauf, nimmt einen feinen Pinsel und malt mit grau nochmals die Aussenlinien der Rakete nach, wo noch ein wenig schwarze Farbe vom Weltall zusehen war. «Hmm...Ach, da gsehtmer no schwarz, aber vo de Wiiti gseht mers nid. – Ich bi fertig», ruft K₄ erneut.

IV.IV Fluktuationen der Datenanalyse

Fluktuation 1[1bi]: *Die Begleitperson zeigt andere unterstützende Verhaltensweisen zur Förderung der Autonomie und Selbstverwirklichung.*

Auffallend sind die individuellen Verhaltensweisen, die die MAL im speziellen nur bei K₃ häufig zeigt. Aussagen aus der detaillierten Beobachtung machen deutlich, dass die MAL eine zusätzlich andere Verhaltensaspekte aufzeigt, wie bei den an den anderen Beobachtungseinheiten. Hier sind ein paar Beispiele:

- MAL: «Bisch du dir sicher?»
- MAL: «Was isch ez bi dir de Plan?»
- MAL: «Wieso gaht nid zum ezz dra bliibe?»
- MAL: «Isches eifach noned stimmig?»
- MAL: «Und wa wär ez de nöchschi Schritt?»
- MAL: «Und wens ez trotzdem machsch?»

Des Öfteren sind es Fragen, die sich nach K₃s Sicherheit oder Plänen erkundigen. Weiter aber auch solche, die nach einer Begründung für das Verhalten forschen. Zuletzt noch herausfordernde ein paar Fragen, die K₃s Haltung konfrontieren.

Fluktuation 1[1bi]: *Die Begleitperson zeigt körperliche Präsenz.*

Die MAL zeigt häufig körperliche Präsenz, während K₂s Malprozesses, was durch die vielen spezifischen Fragen zu seinem Bild, festgestellt werden kann. Auf der anderen Seite zeigt sich, dass K₂ wiederum äusserst viel über sein Bild erzählt, was zu einer ausgeglichenen und vertieften Unterhaltung führt, die immer vor dem Bild stattfindet.

IV.V Fehlerquellen der Datenanalyse

Fehlerquelle 1 [2ad]: *Das K. reagiert nicht gross auf Ablenkung.*

Dieser Aspekt stellt sich in der Auswertung als ungenaues Messinstrument heraus, da es sehr situativ ist, wie viel Ablenkungsmöglichkeiten überhaupt in dieser Zeit vorkommen.

Fehlerquelle 2 [2bg]: *Die MAL zeigt stille Anteilnahme gegenüber Gefühlen des Kindes.*
Der Aspekt der stillen Anteilnahme gegenüber den Gefühlen der Kinder ist eigentlich nur interpretierbar, aber nicht beobachtbar, da sie ja eben still passiert.

Fehlerquelle 3 [bh]: *Die MAL zeigt körperliche Präsenz.*

Die körperliche Präsenz der MAL kann schon gar nicht immer gleich sein, da sie nicht immer gleich viele Kinder zu betreuen hat und das Kind ihre Präsenz auch nicht immer gleich stark braucht. So ist die Analyse sehr unklar, weil nur die MAL selbst und auch nur aus ihrer subjektiven Perspektive ihre Präsenz wirklich beurteilen könnte.

V. Kreatives Werk und Buchdokumentation

V.I Das Malateliers und der humanistische Begleitansatz

Einen tieferen Einblick die Welt des Malateliers und des humanistischen Kunstansatzes bietet der Erfahrungsbericht, den ich aus dem Interview mit der Malatelierleiterin und -begleiter (MAL) präsentieren.

Der Auftakt des Berichts soll mit den besonders spannenden Ereignissen starten. «Was ist der Sinn des begleiteten Malens im Schullalltag», fragte ich die MAL mit meiner ersten Frage. «Es ist ein spielerischer Rahmen, um verschiedene Fähig- und Fertigkeiten zu beobachten. Es ist ein Übungsfeld für verschiedene manuelle Fertigkeiten, so wie wie das Vorausdenken und Planen», erklärt die MAL. «Es werden Dinge sichtbar, die sonst verborgen bleiben und mit dem begleiteten Malen kann beobachtet werden, wie jemand durch die Welt geht. Das Atelier repräsentiert den Rahmen der Aussenwelt, womit es sich wie ein Mikrokosmos verhält», erklärt sie noch genauer.

Das Malen trainiere das Antizipieren, soziale Interaktionen und die Achtsamkeit. Auch die Achtsamkeit mit den Mitmenschen und ihren Gefühlen, die sich zeigen oder die sich bei anderen zeigen. Die Malsituationen lerne Dinge und Zustände auszuhalten und ausserdem, wie es einem oder anderen geht. Genauso werden die Selbstwahrnehmung und das Rollenverhalten in einer Gruppe gefördert. Das begleitete Malen sei daher auch sinnvoll in der Schule anzubieten, weil die freie Kreativität gefördert wird und auch die dahinterliegenden wichtigen Kompetenzen, wie die Selbstfindung, Beziehungsgestaltung, Selbstwirksamkeit und die Achtsamkeit. «Was können Schwierigkeiten sein, das begleitete Malen als Schulangebot anzubieten?», fragte ich nach. Die MAL erwähnt hier das Platzangebot und der geeignete Raum, ausserdem brauche es eine Person, die die Werte des begleiteten Malens nach achtsamen Werten umsetzt, beziehungsweise professionell bleibt. Auf meine Frage, wie sie jemanden begleitet, der zum ersten Mal malt, erläutert sie, dass sie zuerst mündlich das Grundsetting des Raumes erkläre und anschliessend auf folgende Regeln im Malatelier eingehen:

1. Jede Person malt ohne Auftrag und malt frei
2. Künstlerische Freiheit ist ok, aber keine diskriminierenden Dinge und niemand soll verletzt werden

3. Jeder kümmert sich um sein eigenes Bild
4. Reden und Fragen spezifisch zum Bild oder Technik ist erlaubt
(Konzentration und Durchhaltevermögen sind gefragt)
5. Respektvolles Verhalten miteinander
6. Maximal 8 Kinder zusammen im Malatelier

Ausserdem gäbe es verschiedene Phasen, die bei den Malprozessen oft in ähnlichen Mustern ablaufen würden. Dies starte mit der Ideen- und Farbfindung, worauf das eigentliche Anfangen und die Erarbeitung mit einer eventuellen Krise oder Stockung folgt. Darauf kann es in einer begleitenden Phase zur Überwindung kommen und in einem Flow-Erlebnis enden oder es kommt direkt dazu. Der ganze Prozess endet mit der Schlussphase und könne sich unendlich lang wiederholen. Es könnte aber auch sein, dass sich nur einzelne Phasen mehrmals wiederholen. «Wie können sich physische Veränderungen des Malers oder der Malerin im aktiven Prozess äussern?», war meine nächste Frage, worauf die MAL die Merkmale wie Atemmuster, Gähnen, die Haltung, Mimik und Gestik, Motorik und Dynamik und auch das Bewegungs- oder Handlungstempo des Malenden erwähnte.

Weiter erklärte mir die MAL wie man die Rolle als Malbegleiterin verstehen muss. Sie sei als Begleiterin physisch und psychisch immer präsent, lasse Raum für eigene Kontaktaufnahme, bestärke mit positiver Haltung, und sei eine Impulsgeberin bei Stockungen. Die Beziehung ist dabei sehr wichtig. Daher fragte ich nach, wie im Malprozess Vertrauen aufgebaut wird und wie lang dieser andauern kann. Das Vertrauen baue sich auf durch ihre respektvolle Haltung, dass sie den Menschen genau so nehme, wie er ist, ihm alles zutraue und sich wertschätzend gegenüber seinem Bild verhalte. Der Vertrauensaufbau könne zwischen zwei Sekunden und zwei Jahren variieren.

Mich interessierte auch, wie die MAL auf starke emotionale Veränderungen oder Äusserungen reagieren möchte. Nach humanistischer Kunsttherapie äussere man die Beobachtung in Form von zum Beispiel: «Ich sehe gerade, dass sich etwas verändert hat. Was passiert gerade in dir? Willst du mir das mitteilen?», antwortete sie mir. «Und wie ist es mit extremen destruktiven Elementen im Bild, wollte ich wissen. Bei historisch negativ behafteten Symbolen gäbe es eine 0-Toleranz oder dann die Gegenfrage: «Warum ist das wichtig oder nötig?» Ausserdem fragte ich sie, inwiefern sie beim Malen Sprachrohr sei und wie begleitenden Fragen von ihr lauten könnten. Sie meinte, dass das Fragen wie «Schauen wir mal genau an diesen Ort auf deinem Bild, was passiert da? Und was denkst du jetzt in diesem Moment?», sein könnten. «Und die Zeit?», wollte ich wissen. «Was spielt sie für eine Rolle beim Malen?» «Das ist nicht wichtig. Das Bild muss nicht zwingend fertig werden», gab die MAL mir zur Antwort. «Und was für eine Rolle spielt das Sprechen beim Malen? Ist es förderlich oder sogar wünschenswert?», wollte ich weiter wissen. «Das sei schwierig, da die Aufmerksamkeit beim Bild bleiben sollte», meinte sie darauf. «Und was machst du, wenn jemand keine Idee hat oder Angst hat anzufangen?», hackte ich weiter nach. «Ich hänge wiederholend sein Papier an die Wand und richte seinen Platz ein und verhalte mich weiterhin wertschätzend. Ausserdem stelle ich Fragen zu seiner Selbstbeobachtung wie zum Beispiel: Laufe um den Maltisch herum, und schaue, ob dein Körper sagt, dass du eine bestimmte Farbe nehmen sollst», erklärte mir die MAL ausführlich. Darüber hinaus interessierte mich, wie sie mit innerer Kritik umgehe, die der Maler oder die Malerin gegen sich selbst richten würde. «Ich stelle Fragen wie: Wieso denkst du jetzt das?», meinte sie. Dies könne den Malenden helfen die inneren kritischen zu beobachten und sich nicht mehr total mit diesen zu identifizieren. Zusammen würden

sie versuchen den Fokus auf den Körper zu lenken, um das eigene Tun zu beobachten. «Und wie reagierst du, wenn jemand sein Bild übermalen möchte?», fragte ich sie. Sie meinte, dass das grundsätzlich in Ordnung sei, aber es vielleicht andere Lösungen gäbe – wie zum Beispiel, nur einen Teil zu übermalen oder einen anderen leicht oder ganz abzuändern. Weiter wollte ich wissen, wie sie damit umgehe, wenn jemand grosse Stellen weiss, lassen möchte. Sie meinte, dass sie Hilfestellungen anbieten würde und weiter versuchen würde gemeinsam herauszufinden, was an diese weisse Stelle noch hingehören könnte. Sie würde dann Fragen stellen, wie zum Beispiel: «Frag mal das Bild, was es dort noch braucht.»

Zum Schluss stellte ich noch ein paar kritische Fragen wie:

«Wie reagierst du, wenn der Maler oder die Malerin den Prozess fast nicht aushält?» und «Was machst du, wenn du von etwas erfährst, dass einem Kind etwas Schlimmes widerfährt, dass du nicht für dich behalten kannst?» Die Malatelierleiterin antwortete, dass sie erstens Pausen anbiete oder gäbe auch die Möglichkeit den Raum kurz zu verlassen oder einfach auch mal eine Bewegungspausen zu machen. Im Fall einer belastenden Geschichte würde sie weitere Unterstützung beziehen, wie die Schulleitung oder Sozialpädagogen der Schule. Durch das Malen kommt man also von der Erkenntnis ins Handeln und macht etwas persönliches sichtbar. Unser Bild repräsentiert in einer Form der freien Kunst, wie wir in der Welt agieren.

V.II Beschreibung des kreativen Teils als Buchdokumentation

V.II.I Beschreibung der Idee der Buchdokumentation

Mein kreatives Projekt zeigt nicht nur gemalte Bilder von Kindern mit ein paar Aussagen in einem Buch. Dieses Werk soll auch keine Haltung voraussetzen, sondern die Betrachtenden einladen sich auf die Welt der Kinder einzulassen.

Dieses Buch ist ein Sammelsurium, das Momente der Kinder in einer von mir ausgewählten Kunstform eingefangen hat und spiegeln soll. Jede Seite ist einzigartig und spricht für sich. Jedes Bild ist ein Teil eines Ganzen und zeigt die einzelnen Perspektiven der Kinder als ein Gemälde auf. Dazu habe ich Zitate ausgewählt, die während des Erschaffens ihrer Bilder entstanden sind. Die Bilddokumentationen zeigen das grosse Ganze und das Detail, sie zeigen Anfänge, Mitten und Abschlüsse, sie zeigen das Gedanken Platz brauchen und dass genau alles das zum Prozess gehört.

V.II.II Zielformulierung

Mit diesem Buch möchte ich eine Bühne für das Verborgene schaffen, um die Spuren des Ausdrucks in Szene zu setzen. Ich möchte in gestalterischer Form bei jedem Betrachtenden den Blick für die Selbstentwicklung im freien Malprozess schärfen. Gelungen ist mein Werk dann, wenn es die Kompetenzen der Achtsamkeit, der Präsenz, der Selbstverwirklichung und der Autonomie als Bildillustration mit ihren begleitenden Zitaten von jedem Kind verdeutlichen kann. Meine Komposition soll den Betrachtenden auf einer persönlichen Ebene ansprechen und die Selbstentwicklung in Form der Kunst Raum und Wertschätzung bieten.

V.III Auswahl der Kinder der inklusiven Schule

In diesem Abschnitt wird klargestellt, dass alle vier Kinder und auch die Malatelierbegleiterin auf freiwilliger Basis an meinem Kunstprojekt teilgenommen haben.

Alle Beteiligten inklusive Erziehungsberechtigte wurden im Voraus schriftlich um ihr Einverständnis gefragt. Diese Einverständniserklärungen liegen im Anhang meiner Bachelorarbeit vor. Anfangs Schuljahr 2024 habe ich mich in allen Klassenstufen in der inklusiven Schule mit meinem Projektvorhaben vorgestellt. Dabei habe ich in altersgerechter Sprache erklärt, dass ich gerne ein paar Kinder während ihres Malprozesses im Malatelier beobachten möchte und die entstanden Bilder dazu in einem Buch mit persönlichen Aussagen drucken möchte.

VI. Diskussion

VI.I Einleitung der Diskussion

Mit den vorliegenden Beobachtungen wurde untersucht, ob freie Kunstformen im Schulalltag die Selbstentwicklung der Kinder fördern. Die Ergebnisse zeigen, dass die meisten beobachteten Kinder während des Malens mittel bis häufig Verhaltensaspekte der Autonomie und Selbstentwicklung aufzeigten. Auch Verhaltensaspekte der Achtsamkeit und Präsenz waren in durchschnittlichem Masse bei allen vier Kindern zu beobachten. Diese vier Kompetenzbereiche wurden als Schlüsselkompetenzen interpretiert und der Selbstentwicklung von Kindern vorausgesetzt. In der folgenden Diskussion werden die Ergebnisse aus den qualitativen Beobachtungen mit der Forschungsfrage in Verbindung gebracht, woraus eine Interpretation entsteht, die eine tiefere Einsicht über die Förderung der Selbstentwicklung erklären soll.

Vorwegzunehmen sei, dass sich diese Interpretationen lediglich und konkret auf die Situation der Kinder im Malatelier beziehen. Dies könnte zufälligerweise auf mögliche grundsätzliche Tendenzen in der Förderung der Selbstentwicklung hinweisen. Es lässt sich jedoch nicht beweisen, dass daraus auf Verallgemeinerungen oder Grundsätze für die Selbstentwicklung in anderen Kontexten geschlossen werden kann.

VI.II Interpretation der Ergebnisse

VI.II.I *Autonomie und Selbstverwirklichung*

Die ausgewerteten Resultate ergeben, dass die freie Kunstform im Malatelier die Selbstentwicklung von Kindern im Schulalltag fördert. Im Bezug auf die Autonomie und Selbstverwirklichung stelle ich folgende Annahmen auf. Nur gering oder gar nicht beobachtbar waren die physischen Bedürfnisse der Kinder, wobei die psychischen Bedürfnisse durchaus, mittel bis sogar häufig wahrgenommen wurden. Es ist wahrscheinlich, dass aufgrund der allgemeinen Bedingungen im Malatelier gar kein Bedarf an anderen physischen Bedürfnissen war. Daraus ist zu schliessen, dass die Kinder sich im Atelier gut bewegen können und sie nicht zu lange ohne Essens- oder Trinkpausen malen. Es lässt sich interpretieren, dass die Kinder des Öfteren ihre psychischen Bedürfnisse äusserten, da dies ein Teil ihres Malprozesses und konzentrierte Auseinandersetzung mit ihrem Bild aufzeigt. Die Kinder konnten ihre Gedanken während dem Malprozess zu ihrem Bild oder ihrem Empfinden dem Bild gegenüber äussern. Zusätzlich könnten sie Herausforderungen in ihrem Prozess verbalisieren. Auffallend war auch, dass alle Kinder mittel bis häufig oft Explorationsverhalten zeigten, was sie nur können, wenn sie eine Sicherheit verspüren. Dass die Kinder vermehrt Entdeckungsverhalten aufzeigten, verdeutlicht dass sie selbstbestimmt handelten und offen gegenüber Neuem waren. Gering, bis mittel kam

das selbstständige Handeln zum Vorschein. Konkret wird sichtbar, dass beim jüngeren Jungen als Einziger, kein Handeln ohne Aufmerksamkeit der Bezugsperson (MAL) zu beobachten war. Dies könnte am Alter des Jungen liegen oder auch, dass die Beziehung zur MAL noch nicht so ausgereift war, wie zu den älteren Kindern. Ansonsten war bei jedem Kind eigenständige Handeln mit geringer bis häufiger Regelmässigkeit nachweisbar. In diesem Sinne veranschaulicht es Verhaltensweisen der Autonomie und der Selbstverwirklichung.

Hinsichtlich den Verhaltensmerkmale der MAL lässt sich feststellen, dass sie mittelhäufig feine Impulse gab. Dies mit Ausnahme auf K2, dem jüngsten Kind, bei welchem gar keine Impulse von ihr beobachtbar waren. Hier könnte damit argumentiert werden, dass es solche Impulse gar nicht gebraucht hat, da K2 von sich aus schon sehr selbstwirksam und präsent bei seinem Bild war. Fragen oder Aussagen zu den Bildern stellte die MAL mittelhäufig bis häufig bei allen vier Kindern und zeigte somit ein starkes Interesse und gleichzeitig eine Wertschätzung gegenüber der Tätigkeit des Kindes. Betreffend die benutzten Werkzeuge schwankte die Häufigkeit zwischen gering bis häufig, was sich damit begründen lässt, dass die MAL nur Tipps gab, wenn sie es für nötig erachtete und dies individuell entschied.

Hervorstechend ist, dass keine Anweisungen der MAL gegenüber den Kindern beobachtbar sind, ausser bei einem Kind. Bei K4 zeigt die MAL sogar ein Verhalten abseits der üblichen Muster, da sie sogar sehr häufig Anweisungen gibt. Dies waren Beispiele wie: «Nei, probiers vo Hand. Nöd mit dem Zirkel. Versuechs us de Ferni zbetrachete.» Es ist zu vermuten, dass dieses Kind oft als ungeduldig von der MAL wahrgenommen wurde, was ich aus dem Teil 2 des Beobachtungsprotokoll von K4 aus folgender Aussage der MAL interpretierte: «Ez muesch der Ziit nä. Da hett ez au mit Geduld ztue. Ich merk grad, dass du wieder schnäller wirsch und dini Geduld mitemne Ross devo gallopiert.» Aufgrund dessen könnte sie dem Kind mit den sanften Anweisungen neue Perspektiven aufgezeigt haben wollen. Es könnte auch sein, dass sie mit ihm versuchte, seine Geduld zu üben. Spannend zeigt sich auch, dass die MAL im Allgemeinen nur gering, bis gar keine anderen unterstützenden Verhaltensweisen aufzeigte, was die Eigeninitiative und die Selbstwirksamkeit positiv verstärken kann.

VI.II.II Achtsamkeit und Präsenz

Ein wenig über 50% haben die Kinder mittelhäufig bis häufig Verhaltensaspekte der Achtsamkeit und Präsenz gezeigt. Ein bisschen weniger als 50% zeigte nur geringe Merkmale, jedoch gab es kein Kind, das nur schon in einem der Aspekte gar keine aufwies. So spricht die Auswertung klar dafür, dass die Kinder während des Malens ihre Präsenz und Achtsamkeit trainieren.

Bei drei von vier Kindern war die Aufmerksamkeit immer häufig beim Bild, wobei sie bei einem eher gering ausfiel. Es lässt die Schlussfolgerung zu, dass dieses Kind (K₃) immer wieder mit seinen Gefühlen während des Malens konfrontiert war und daher teilweise emotional eingenommen war. Jedoch zeigten alle Kinder mittelhäufiges bis häufiges Verhalten beim Beschreiben und oder Erklären ihres Bildes, was ihr Interesse an der eigenen Tätigkeit wie auch ihre Präsenz aufweist. Gering oder dann häufig zeigte sich das Merkmal der Aufmerksamkeit, die das Kind beim Werkzeug hatte.

Hier lässt sich argumentieren, dass K₂ so sehr mit seinem Bild und dem Beschreiben des Bildes beschäftigt war, dass er sich nicht auch noch stark mit seinen Werkzeugen auseinandersetzte. K₂ war generell mehr mit seinen Emotionen und Entscheidungen

absorbiert, worauf ich interpretiere, dass dies schon viel Energie von ihm abverlangte. Sehr unterschiedlich lassen sich Verhaltensaspekte der Ablenkungstendenz interpretieren. K₂ war so intensiv mit seiner Präsenz bei seinem Bild, dass er teilweise gar nicht auf Fragen der MAL reagierte. Bei K₄ und K₁ gab es überhaupt viel mehr Ablenkungsquellen, von denen sich K₄ und K₁ schon nach eher kurzer Zeit wieder abwenden konnten und erneute Präsenz ihrem Bild widmeten. Vor allem K₃ war mittel bis häufig abgelenkt, was wahrscheinlich an seiner eher kleinen Aufmerksamkeitsspanne im Allgemeinen lag.

Hinsichtlich den Verhaltensmerkmale der MAL wird verdeutlicht, dass im Allgemeinen die meisten Verhaltensaspekte nicht beobachtbar waren. Die einzigen zwei die etwas anzeigten war, ob die MAL Anregungen zur Achtsamkeit gab und ihre körperliche Präsenz. Beide diese Verhaltensweisen fielen von ihr je nach Kind sehr unterschiedlich aus.

Generell sind für die vielen nicht beobachtbaren Aspekte mit mehreren Fehlerquellen zu argumentieren. Die *Fehlerquelle 1* zeigt sich beim Verhaltensaspekt (2ad) der Kinder, dass das Aufkommen der Ablenkungen auch von der Situation selbst abhängig war und es daher schwierig zu analysieren ist, ob das Kind in anderen Umständen nicht auch anders reagiert hätte. Die *Fehlerquelle 2* (2bg), dass die MAL stille Anteilnahme gegenüber den Gefühlen der Kinder zeigt, ist eigentlich nur interpretierbar, aber nicht beobachtbar und sagt daher gar nichts über eine mögliche Förderung der Präsenz oder Achtsamkeit aus. Die Fehlerquelle 3 (2bh) ist auch schwierig einzuschätzen, da man nicht genau weiss, warum die MAL mehr oder weniger Präsenz aufzeigt. Ein elementarer Grund könnte auch sein, dass die MAL auf mehrere Kinder gleichzeitig eingehen musste und daher weniger Präsenz beim von mir beobachteten Kind aufwies. Im Allgemeinen sind die Fördermerkmale nur sehr schwierig beobachtbar und interpretierbar, weil diese meistens nonverbale Aspekte sind.

VI.III Analyse der Ergebnisse im theoretischen Kontext

Die theorie- und praxisbezogene Analyse dieser freien Kunst des Malatelierangebots lässt sich im grossen Ganzen so vereinen, dass sie eine Kunstform ist, die speziell für Kinder ansprechend ist. Zudem repräsentiert dieses Angebot in sich die Merkmale der freien Kunst. Es wird deutlich, dass das Malatelier alle Kunstformen nebeneinander und übereinander in einer Gleichzeitigkeit existieren lässt und die Kinder keinerlei Grenzen gesetzt sind, solange sie mit ihrem Bild keine anderen Menschen verletzen. Ausserdem werden die Kunstbilder von der MAL grundsätzlich nicht gewertet, verglichen oder einem Muster zugeordnet – es kann wirklich alles sein. Die MAL schafft es sich auf die Kunst der Kinder individuell einzulassen (Kunstunterricht 2025).

Die entstanden Bilder mit ihren dazugehörenden Zitaten aus dem Malatelier zeigen, wie der Malprozess den Kindern hilft ihren eigenen Gefühlen und Gedanken auf den Grund zu gehen. Auch wenn diese Situation fern von einer Therapieform ist, kann trotzdem damit verglichen werden, dass die Kinder beim Malen ihrer Bilder ihr Innenleben zum Ausdruck bringen können. So wie sie auch von Bettina Egger und Urs Hartmann als Tätigkeiten unseres Innenlebens beschrieben werden. Das von mir erstellte Kunstbuch mit den Prozessbildern zeigt vor allem durch die Zitate der Kinder, dass immer wieder Widerstände und Blockaden auftreten, so wie auch Gefühle und Emotionen das Malen begleiten und oft Entscheidungen gefällt werden müssen. Auf dem weissen Blatt Papier

können alle diese Aspekte im geschützten Rahmen angegangen werden. Wer sich den Herausforderungen und Hemmungen gestellt hat, kann sich danach auf mehr offene Türen und Möglichkeiten freuen. Auf den Seiten des Buches wird deutlich, wie stark sich das Kind mit seinem Bild auseinandersetzt und trotz Gefühlsschwankungen versucht, mit der Aufmerksamkeit bei seinem Bild zu bleiben. Wie auch Egger und Hartmann schreiben, dass wenn die Aufmerksamkeit dem Bild gewidmet ist, wir nicht unmittelbar auf all unsere Gefühle reagieren und dennoch mitfühlend mit uns selbst bleiben, kann das Abenteuer beginnen.

Dass das Werk ein eigener Dialogpartner sein kann, zeigen die genauen Beschreibungen der Gedanken zum Bild der Beobachtung von K₄. Es wird sichtbar, dass das Bild für das Kind in diesem Moment eine lebendige Welt repräsentiert, die seine Figuren darin lebendig gemacht haben. Das Werk hat in diese Sinne, wie es Egger und Hartmann beschrieben haben, seine eigene Perspektive und Haltung aufgezeigt. Ausserdem kann in dieser Beobachtung eindeutig festgestellt werden, dass der Malprozess sich grundsätzlich zwischen dem Malenden und dem Bild stattfindet und die MAL als Vermittlerin oder Unterstützerin gedient hat (Egger und Hartmann 2021, 7-11).

Die Bedeutung der Förderung zur Selbstentwicklung wurden wiederholt in den Beobachtungssituationen von Carl Rogers Annahmen bestätigt. Im Speziellen beim Prozess der Selbständerung, die er im Bezug der orientierten Gesprächstherapie beschrieb, konnte eine bestimmte Parallele zum Malprozess festgestellt werden. Diese bezieht sich auf die bedingungslose Wertschätzung, die die Kinder durch die MAL für ihr Bild erfahren. Vor allem, weil sich bereits im Kleinkindalter das Selbstkonzept und damit das Bedürfnis nach Wertschätzung entwickle, würde es einen positiven Einfluss auf ihr Selbstkonzept und damit auf ihre Selbstentwicklung haben, wenn Kinder diese bedingungslose Wertschätzung erfahren (Carl Rogers zitiert nach Ban 2011, 62-63).

Eine weitere theoretische Perspektive der Kunsttherapeutin Bettina Egger, dass Kinder in sogenannten Urformen oder Körperbilder malen, was ihrer Entwicklung widerfährt, steht im starken Einklang mit gewissen Beobachtungen. Insbesondere die Bilder des beobachteten Mädchens K₁ und des Jungens K₂ spiegeln einige solcher Urformen wider. Diese Beobachtungen aus der Praxis reflektieren die theoretischen Annahmen, dass es falsch ist, Kinder würden nicht «richtig» zeichnen können. Vor allem fehlt diesem negativen Ansatz seine Tiefe. Ganzheitlich betrachtet sollte eher die Frage gestellt werden, wer aus den Kindermalereien einen Nutzen ziehen soll, wenn nicht die Kinder selbst. Jedes Kind bildet, wenn auch nicht fotografisch, sondern verkleidet unter thematischen Vorwänden sein Innenleben ab (Egger 2015, 20-21).

Das Malateliers der inklusiven Schule bietet mit dem freien Malen nicht nur eine Möglichkeit zur Förderung der Selbstentwicklung, sondern erfüllt auch die didaktische Haltung des Lehrplan 21. Durch selbstentdeckendes und selbstgesteuertes Lernen während dem individuellen Malprozess werden essenzielle Kompetenzen der Kinder gefördert, was sie zu selbstbestimmten und verantwortungsbewussten Menschen bewegen kann (Lehrplan 21 2017). Wie im Theorieteil bereits beschrieben wurde, lässt sich besonders hervorheben, dass wenn durch freie Kunst die Selbstentwicklung gefördert wird, dies ein doppelter Mehrwert hat, da es gleichzeitig auch eine positive Auswirkung auf die Kreativität hat und sich als dynamisch wachsender Kreislauf weiterentwickeln könnte.

VII. Schlussfolgerung

VII.I Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Auf Ebene der qualitativen Betrachtung und spezifisch diesen vier Beobachtungen wurde herausgefunden, dass die freie Kunstform als Malangebot *die Kompetenzen der Achtsamkeit, Präsenz, Autonomie und Selbstverwirklichung* der Selbstentwicklung fördert. Im Malprozess lernen die Kinder durch die eigene individuelle Kunst ihre Gefühle zu erkennen und auszudrücken. Dies passiert durch das sich Einlassen auf ein Angebot und das Loslassen von Normen und Wertesysteme. Mit dem Ausdruck öffnen sie sich automatisch Stück für Stück. Sie geben etwas Preis und gewinnen dadurch neue Kompetenzen mit neuen Erfahrungen. Mit dem Bild in einen Dialog zu treten, ermöglicht einen Zugang zum inneren Erleben. Dies kann, wie eine Befreiung sein, indem wortwörtlich etwas Verschlossenem Freiheit geschaffen wird. Gleichzeitig entsteht dadurch eine Resonanz. Sobald etwas ausgedrückt wird, passiert auch etwas im Inneren. Zusammengehörend bilden die Begriffe Ein- und Ausdruck eine Idee von einem sich ständig gegenseitig anregendem Konzept. Wie einst René Decartes die philosophische Dualität von Körper und Geist beschrieb, könnte der Ein- und Ausdruck als ständige Wechselwirkung bezeichnet werden (Decartes 1996). Folgend geht der kreative Prozess weit über die Kunst selbst hinaus. Es können bewusste Aha-Erlebnisse sein oder aber auch unbewusste Erfahrungen, wodurch eigene Vorurteile und Berührungsängste abgelegt werden können. Diese können aus der Möglichkeit entstehen, wenn man machen darf und sich etwas zutraut.

Leider werde Kunst im Schulalltag immer noch oft vernachlässigt. So hält Rudolf Seitz der Kunstpädagoge und Professor, es für die Notwendigkeit unserer Zeit, dass wir alles daransetzen, Kompetenzen zu stärken, die unsere weltliche heutige soziale Ordnung stärken würden. Dabei seien die Fähigkeiten kreativer Persönlichkeiten elementar. Auf jeden Fall würde es alle Lehrpersonen, wie er meinte, in ihren Kompetenzen stark herausfordern. In der inklusiven Schule zeigte die Malatelierleiterin, dass sie diesen Voraussetzungen gewachsen ist und den Wissensdurst der Kinder, ihre Beharrlichkeit und ihre intensive Ausdauer auffangen konnte. Mit viel Geduld, aufrichtiger Empathie und einer Sensibilität begleitet sie nach wie vor alle Lernenden in ihrem individuellen Tun an dieser Schule. Im Allgemeinen hat sich aber auch die Schule passende Rahmenbedingungen gesetzt, dass sich das Malangebot von den räumlichen Verhältnissen realisieren lässt. Für diese Umsetzung haben sie eine Begrenzung der Kinderzahlen gesetzt, die gleichzeitig im Malatelier teilnehmen möchten (Seitz und Seitz 2012, 14).

Seitz erklärt, dass Kinder ihre erlebte Welt in symbolischen Zeichnungen abbilden würden. Wenn sie dies aus intrinsischer Motivation tun, so wie im Malatelier der inklusiven Schule verhalten sie sich während des Malprozesses entdeckungsfreudig und würden durch ihr Gemaltes automatisch reflektieren. Diese Erkenntnis zeigt sich in den Beobachtungen sowie auf der kreativen Ebene des Bilderbuchs. Obwohl die Förderung der Kreativität heutzutage immer noch hoch im Kurs steht, fehlt es, wie auch Rudolf Seitz schreibt, an vielen Regelschulen oft an den Räumlichkeiten für die Umsetzung (Seitz und Seitz 2012, 8-9).

VII.II Reflexion und Grenzen

Die Methoden der qualitativen Beobachtungen und das Interview konnten sensible Geschehnisse und Erfahrungen der einzelnen Individuen spiegeln. Aufgrund dessen war diese Form der Methodik passend gewählt für diese These. Natürlich muss man sich bewusst sein, dass mit solch kleinen Fallzahlen keine allgemeingültigen Aussagen getroffen werden können. Ausserdem verlief die Auswertung auf rein subjektiver Ebene, was die qualitativen Daten unterschiedlich interpretieren lässt und zu diversen Überzeugungen führen könnte.

Nicht berücksichtigt wurden in dieser Arbeit alle anderen Formen der freien Kunst, wie zum Beispiel musikalische, bewegungsartige oder lyrische, die ebenfalls die Selbstentwicklung fördern könnten. Ausserdem wurde spezifisch dieses Malatelier in konkret dieser inklusiven Privatschule beobachtet, woraus sich schliessen lässt, dass man sich jeder schulische Kontext und Rahmen wieder anders verhalten würde und andere Bedingungen mit sich bringen würde. Nicht zu vergessen ist, dass aufgrund der Zeit und der Einschränkungen der Einverständniserklärungen der Eltern nur vier Kinder beobachtet werden konnten und daher der Datensatz relativ gering ausfällt.

VII.III Perspektiven für Kunst im Schulalltag

Offen, durch diese Arbeit, bleiben also die Fragen, ob auch andere Arten der freien Kunst im Schulkontext die Selbstentwicklung fördern. Als nicht beantwortet ist mit dieser Arbeit auch, ob in anderen Schulkontexten mit anderen Räumlichkeiten, Lehrpersonen, Konzepten, Eltern und Kinder eine Förderung durch Kunst möglich wäre und sich ein solches Projekt überhaupt realisieren lassen würde. Elementar wäre auch daran weiterzuforschen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um freie Kunstangebote an einer Schule umzusetzen. Des Weiteren wäre spannend zu hinterfragen, welchen Einfluss ein mögliches Bewertungssystem im Malatelier, auf die Idee der künstlerischen Freiheit haben könnte.

Aus meinem Beobachtungsprotokoll ist zu entnehmen, welche Aspekte von Kompetenzen die Selbstentwicklung im Kontext des freien Malens fördern würden. Im Hinblick darauf schafft dies die Möglichkeit für diese Aspekte in einem anderen Malangebot an einer anderen Schule gerechte Bedingungen zu schaffen. Die Malatelierleiterin wäre bereit und motiviert, mit ihrem Wissen bei Fragen zur Umsetzung und Auswirkungen eines solchen Malangebots zu unterstützen. Konkret würde dies folgende Punkte betreffen:

1. Vorstellen der Idee des Malateliers als sicheren, freien Raum der Entfaltung
2. Bedarfsabklärung der Schule für ein Malatelier
3. Abklärung für die Umsetzung von Begleitung und Betreuung
4. Findung von geeigneten Räumlichkeiten
5. Einrichten mit Malwänden, Ateliertisch, Papier und Aufbewahrung, Mappen für entstandene Bilder, Materialienberatung Farben, Pinsel
6. Gruppen zusammenstellen und einteilen
7. Anfängliche Begleitung und Anpassungen

Bei Interesse am entsprechenden Malangebot, darf man sich ungeniert melden, dass ein Erstkontakt zur Malatelierleiterin hergestellt werden kann.

Freie Kunstangebote in Schulen könnten schrittweise Autonomie, Selbstverwirklichung, Achtsamkeit und Präsenz der Kinder fördern, in dem sie an intrinsischer Motivation und selbstentdeckerischem Lernen anknüpfen. Solange die Angebote an die Lebenswelt der Kinder anknüpfen würde.

Die freie Kunst könnte auch in schwierigen Phasen der Kinder hilfreich wirken. Sie könnte eine Motivation bieten, aus welcher sie etwas Neues ziehen können, weil sie auf einer anderen Ebene stattfindet. Sie könnte helfen mit der Verzweiflung von zu viel Freiheit zurecht zu kommen und den persönlichen Weg finden. Wie einst Jean-Paul Sartre formulierte: «In der Angst erfasse ich mich als total frei und gleichzeitig als gar nicht verhindern könnend, dass der Sinn der Welt ihr durch mich geschieht.» (Sartre 1994, 109). Durch freie Kunstaufgaben im kleinen schulischen Rahmen können sich Kindern mit den Faktoren der Freiheit, Offenheit und der Selbstinitiative im sicheren Rahmen vertraut werden, ohne dass ihnen etwas passiert. Sie können erfahren sich und ihre Welt ganzheitlich wahrzunehmen, was heissen könnte, vom Kopf weg- mehr in den Körper zu kommen.

Das langfristige Ziel von stärkerer Integration der freien Kunst im Schulalltag und damit auch Förderung der Selbstentwicklung könnte eine Bewusstseinsveränderung sein. Konkret könnten die Menschen durch die Erfahrungen mit der Kunst im kleinen Rahmen mehr Antrieb in ihrem Leben gewinnen. Durch, dass mehr Möglichkeiten im vorstellbaren Raum Platz bekommen, könnte sich auch eine allgemeine Leichtigkeit einstellen, da flexibles Denken funktionieren würde. Die Menschen hätten mehr Bezug zu sich selbst und könnten authentischer werden, so dass sich eine neue natürliche Ordnung einstellen könnte. Dies könnte Stressempfinden lindern und mehr Zufriedenheit geben. Wenn das Ich gestärkt ist und die Wahrnehmung sensibilisiert, können sie die Grenzen zwischen sich und dem Umfeld ganz genau erkennen und wahren. Entscheidungen können dann mit Überzeugung und Selbstsicherheit getroffen werden, die einer stabilen Haltung von Werten entspringen.

Die Chance der freien Kunst ist das Persönliche und damit auch seine Relevanz. Das Tun und das Verändern im Prozess macht die Erfahrungen der Selbstwirksamkeit aus. Es ist etwas Bejahendes für die eigene Welt und seine Haltung. Hemmungen können überwunden werden und es stärkt den Selbstwert, während dem etwas Persönliches geschaffen wird. Mit dem Ausdruck wächst die Persönlichkeit.

VIII. Quellenverzeichnis

VIII.I Literaturverzeichnis

- Adorno, Theodor W. 1996. *Ästhetische Theorie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- AlleAktien. 2025. «Angewandte Kunst». *AlleAktien*.
<https://www.alleaktien.com/lexikon/angewandte-kunst>.
- Ban, Bong-Jin. 2011. *Selbständerung und Selbstentwicklung im Rahmen von Pädagogik, Training und Beratung: Von der Wissenschaft zur Praxis*. Dissertation, Universität zu Köln, 2011. Zugriff am 10. April 2025. [https://kups.ub.uni-koeln.de/5236/1/Dissertation Jin Ban 250713.pdf](https://kups.ub.uni-koeln.de/5236/1/Dissertation%20Jin%20Ban%20250713.pdf).
- Egger Bettina. 2015. *Urformen des Malens: Spuren der Wandung und kunsttherapeutische Anwendung*. 1. Aufl. Bern: Hogrefe.
- Egger Bettina und Hartmann Urs. 2021. *Personenorientierte Maltherapie*. Göttingen: Hogrefe Verlagsgruppe.
- Dorsch. 2025. *Psychologisches Lexikon*, 14. Aufl. s.v. «Intentionale Selbstentwicklung.» <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/intentionale-selbstentwicklung> (Zugriff am 30. Januar 2025).
- Dorsch. 2025. *Psychologisches Lexikon*, 14. Aufl. s.v. «Selbstentwicklung.» <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstentwicklung> (Zugriff am 29. Januar 2025).
- Decartes, René. 1996. *Meditationen über die Erste Philosophie*. Hamburg: Meiner.
- James, W. 1890. *The Principles of Psychology*. 2 Bände. New York, London: Holt and Macmillan.
- Jungle World. 2020. «Nach ihren eigenen Gesetzen.» *Jungle World*.
<https://jungle.world/artikel/2020/23/nach-ihren-eigenen-gesetzen>. (Zugriff am 30. Januar 2025).
- Kunstunterricht.ch. 2023. «Dossier: Freie Kunst und Unterricht.» *Kunstunterricht.ch*. Zuletzt aufgerufen am 29. Januar 2025. <https://kunstunterricht.ch/e/dossier-freie-kunst-und-unterricht/>.
- Largo, Remo H. 1999. *Kinderjahre: Die Individualität des Kindes als erzieherisch Herausforderung*. 3. Aufl. München: Piper Verlag GmbH.
- Lehrplan 21. 2017. *Selbstentwicklung und die Rolle der Lehrperson*. *Lehrplan 21*. Abgerufen am 10. April 2025. <https://zh.lehrplan.ch/index.php?suchwort=selbstentwicklung&code=s>.
- Malatelierleiterin (anonym). 2025. «Gespräch über die Erstellung des Beobachtungsprotokolls». Persönliches Gespräch, 31. Januar 2025.
- Rogers, Carl. 1959. *Eine Theorie der Psychotherapie, der Persönlichkeit und der zwischenmenschlichen Beziehungen*. Köln: Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie.
- Rogers, Carl. 1994. *Die nicht-direktive Beratung*. Frankfurt am Main: Fischer.
- Rogers, Carl. 1994. *Therapeut und Klient: Grundlagen der Gesprächspsychotherapie*. Frankfurt am Main: Fischer.
- Rubin Rick, 2023. *kreativ. Die Kunst zu sein*. München: Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
- Seitz, Marielle und Rudolf Seitz. 2012. *Schulen der Phantasie: Lernen braucht Kreativität*. 1. Auflage. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett, Friedrich Verlag GmbH.

Sarte, Jean-Paul. 1994. *Das Sein und das Nichts: Versuch einer phänomenologischen Ontologie*. Übersetzt von Hans Schöneberg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

VIII.II Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kälin, Patrizia. 2024. Eigene Zeichnung: Fineliner-Zeichnung auf Papier.

Abbildung 2: Institut für Humanistische Kunsttherapie. o. J. *Übersicht*.

<https://kunsttherapie.ch/uebersicht> (Zugriff am: 20. April 2025)

Abbildung 3: Egger, Bettina. 2015. *Urformen des Malens: Spuren der Wandlung und kunsttherapeutische Anwendung*. 1. Aufl. Bern: Hogrefe. Tabelle «Entwicklung der Urformen», 30-31.

Abbildung 4: Kälin, Patrizia. 2025. Eigene Darstellung: Zusammenschnitt der Ereignisse aus allen Kategorientabellen zu den Kompetenzen: Autonomie und Selbstverwirklichung.

Abbildung 5: Kälin, Patrizia. 2025. Eigene Darstellung: Zusammenschnitt der Ereignisse aus allen Kategorientabellen zu den Kompetenzen: Achtsamkeit und Präsenz

IX. Urheberschaftsbestätigung

Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Arbeit von mir eigenständig verfasst wurde und keine anderen als die von mir angegebenen Hilfsmittel verwendet wurden. Alle Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind mit Angaben der Quellen als solche gekennzeichnet.

Ich habe ChatGPT als sprachliches Inspirationsmittel für Synonyme, als Rechtschreib- und Grammatikhilfe und für die Zitierkorrektur meiner Quellen genutzt. Ich habe die AI Perplexity genutzt, um weitere Quellen aus dem Netz für meine Arbeit zu finden, wobei ich immer direkt die Ursprungsquelle aufsuchte. Ich habe keine Textinhalte oder Bilder mit einer KI generiert.

Name, Vorname: Kälin Patrizia

Ort, Datum: Schaffhausen, 22. April, 2025

Unterschrift:

X. Anhang

X.I Beobachtungsprotokoll von K₁

Allgemeine Angaben	
Beobachterin: Patrizia Kälin	Ort & Datum: Malatelier, 12. September 2024 Dauer der Beobachtung: 10.30 – 11.30 Uhr
Beobachtete Personen	
Begleitperson: Malatelierleiterin (MAL)	Kind: K ₁ , weiblich, 13 Jahre
Beobachtungsziel: Diese Beobachtung sammelt Daten, um Aspekte in Form von Verhaltensweisen des Kindes, dass es in der Malsituation in seiner Selbstentwicklung gefördert wird.	
<p>Aspekte 1a: Verhaltensaspekte der Autonomie und der Selbstverwirklichung des Kindes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kind willigt der Beobachtung ein. <ul style="list-style-type: none"> a. Kind äussert physisches Bedürfnis oder Befinden b. Kind äussert psychisches Bedürfnis oder Befinden c. Kind probiert aus, entdeckt oder bricht ab. d. Kind handelt eigenständig, meistens ohne Aufmerksamkeit MAL. <p>Aspekte 1b: Unterstützende Verhaltensaspekte zur Förderung der Autonomie und der Selbstverwirklichung des Kindes</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Begleitperson gibt kleine Anregungen f. Begleitperson stellt Fragen oder macht Aussagen zum Bild g. Begleitperson stellt Fragen oder macht Aussagen zu den Werkzeugen h. Begleitperson gibt wenig bis keine Anweisungen. i. Die Begleitperson zeigt andere unterstützende Verhaltensweisen zur Förderung der Autonomie und Selbstverwirklichung 	<p>Aspekte 2a: Verhaltensaspekte der Achtsamkeit und Präsenz (kann auch in Form der Selbst- und Fremdwahrnehmung vorkommen):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Das Kind beschreibt oder erklärt sein Bild b. Das Kind ist aufmerksam beim Bild. c. Das Kind ist aufmerksam beim Werkzeug. d. Das Kind reagiert nicht gross auf Ablenkung. <p>Aspekte 2b: Unterstützende Verhaltensaspekte zur Förderung der Achtsamkeit und Präsenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Die Begleitperson spricht Ablenkung an. f. Die Begleitperson gibt Anregungen zur Achtsamkeit g. Die Begleitperson zeigt stille Anteilnahme gegenüber Gefühlen des Kindes. h. Die Begleitperson zeigt körperliche Präsenz i. Die Begleitperson zeigt andere unterstützende Verhaltensweisen zur Förderung der Achtsamkeit und der Präsenz <p>Restgruppe und nicht zugehörig zu einem aller Aspekten: rot.</p>

Quellen:

1. Largo Remo H. *Kinderjahre: Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung*. 3. Aufl München: Piper Verlag, 1999, 214-216
2. Dorsch, *Psychologisches Lexikon*, 14. Aufl. s.v. «Selbstentwicklung.», <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstentwicklung>
3. Dorsch, *Psychologisches Lexikon*, 14. Aufl. s.v. «Intentionale Selbstentwicklung». <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/intentionale-selbstentwicklung> (Zugriff am 30. Januar 2025)
4. Malatelierteilerin (anonym). *Gespräch über die Erstellung des Beobachtungsprotokolls*. Persönliches Gespräch, 31. Januar 2025

Beschreibung der Situation:

Papierformat: A3

K₁ fragt nach einem Zirkel. Kreiert einen Kreis und macht Linien, die den Kreis zu einem Traumfänger vervollständigen. K₁ zeichnet mit Bleistift vor. K₁ nimmt nun einen dünnen Pinsel mit schwarzer Farbe und beginnt zu malen. c), b), c)

MAL.: «Ah du häsch en dünnä Pinsäl gholt. Ich empfehl dir, Wasser zhole, dass dFarb chasch verdünnä, dass die dünnä Linie besser chasch nahfahre.» e)

K₁ fragt nach einer Farbpalette, um die Farbe zu verdünnen und ein Holzstab. b)

MAL empfiehlt eine Tropfflasche und ein anderes Papier, um auszuprobieren und Probestrüche zu machen. e)

MAL fragt, nach dem K₁ mit dem Pinsel auf dem Probeblatt ausprobiert, wie sie es findet. g)

K₁ ist zufrieden. b)

Gemeinsam besprechen sie, wie K₁ die schwarzen Linien ziehen könnte. MAL bemerkt, dass es mit dem Pinsel am besten gehe und sie die schwarzen Linien nicht verschmieren würde. e)

K₁ schaut immer wieder zu ihren Nachbarn, wenn MAL mit dieser in den Austausch geht, widmet sich danach jedoch wieder ihrem Bild zu. d)

Nun malt K₁ mit dem Pinsel anders als zuvor. Sie zieht den Pinsel langsam über die vorgezeichneten Linien. Vorher malte sie mit dem Pinsel immer kurze Strichstrecken und setzte oft ab. K₁ hat beim Malen ihren Daumen in der Farbpalette. c), d), b), c)

K₁ putzt sich die Hände an einem Papier ab, nimmt dann ein Abdeckpapier für ihr Bild. Wenn K₁ Farbe von der Farbpalette nimmt, streicht sie den Pinsel zuerst ab. K₁ bewegt sich relativ Nahe an ihrem Bild, sie geht über gewisse Linien, die noch nicht so schwarz sind wie andere ein zweites Mal. c), b), c)

MAL kommentiert als K₁ eine Feder nachmalen möchte: «Jetzt werded dLinie no dünner, vielleicht chasch du sie jetzt nochmal mit Wasser vermische. Ich gseh, dass dFarb no sehr dick isch.» e)

K₁ verdünnt ihre Farbe nochmals. K₁ malt sie langsam mit dem Pinsel und setzt nach kurzen Strecken immer wieder ab, wobei sie sich mit ihrer rechten Hand immer wieder an der Wand abstützt. c), b), c)

K₁ holt nun mit dem dünnen Pinsel die Farbe pink aus den aufgestellten Farbbehälter und überdeckt die vorgezeichnete Feder mit pinker Farbe. c), d), b), c)

MAL: «K₁, nimm immer mal wieder Abstand und lueg dis Bild von Witem a, dänn überleg dir, was dis Bild no brucht.» e) f)

K₁: «Ja.»

K₁ übermalt die Federn mit wenig Farbe von violett und hellblau. Dann nimmt sie wieder schwarze Farbe, stützt sich mit der Hand an der Wand ab und zieht den vorgezeichneten Kreis mit schwarzer Farbe nach mit dem dünnen Pinsel. c), d), b), c)

Ihr Nachbarin kommt und sagt: «Ich ha so einä dihai.»

K₁ sagt.: «Ich au.»

Ein Kind kommt rein. K₁ tauscht kurz einen Satz mit ihr aus.

K₁ steht hinter den Farbtisch und schaut ihr Bild an. Sie steht nun weiter weg, ca. 2 Meter weg von ihrem Bild. b) Sie schaut kurz mich an.

K₁ nimmt türkis mit dem feinen Pinsel und malt die Perlen an den drei Federfaden in der diagonalen Ausrichtung an. c)

K₁ geht zu MAL und sagt, dass es im gelben Farbtopf sehr wenig Wasser hat. b)

MAL bereitet mit ihr den Farbtopf mit mehr Wasser an.

K₁ wäscht sich wieder die Hände zum dritten Mal.

MAL: «Ich möcht mit dir dis Bild nomal vo Witem aluege. f) Ich hab no e Frag: Isch de Ring, wo de ander hebed scho färtig, oder häsch du de eifach so skizziert, dass du ihn besser gsehst?» f)

K₁ «Er isch no nid färtig.» a)

K₁ nimmt ihre Farbpalette und malt nun mit gelb und dann dunkelrot die nächsten Perlen aus. K₁ putzt sich wieder ihre Hände. K₁ beginnt den Kreis erneut mit schwarzer Farbe dicker zu machen, dazwischen holt sie mehr Wasser. K₁ macht am Schluss den Faden, den Traumfänger hält noch dicker. K₁ wäscht sich wieder ihre Hände, sie kreist den Pinsel auf ihrer Hand und schaut ihn immer wieder an. Wäscht sich danach nochmals die Hände und

den Pinsel. Trocknet ihre Hände und den Pinsel wieder ab. Ihr Gang und ihre Körperbewegungen sind sehr ruhig. c), d), b), c)

K₁ nimmt nun mit dem dünnen Pinsel verschiedene Farben und malt enge, kleine Spiralen, die geschlossen sind mit einem Kreis, rund um ihren Traumfänger in einem ähnlichen Abstand zueinander. c), d), b), c)

MAL: «Interessant: Lueg mal, jetzt häsch du Bewegung is Bild bracht. Irgendwie würkts Bild ganz anderscht uf mich, wie findsch du das? Wenn ich dSpirale abdeck, ha ich sGefühl de Traumfänger isch ruhig. Jetzt würkts so, wie wänn dSpiralen mit em Traumfänger in Kommunikation stönd und drum in Bewegung chunt.» f)

K₁ nickt und lächelt. a)

Sie wäscht nach jeder Spirale ihren Pinsel wieder aus, wenn sie eine andere Farbe holt. Bei der siebten Spirale nimmt K₁ zwei verschiedene Farben und wechselt damit ab. Nimmt dann wieder Abstand zu ihrem Bild und wählt eine neue Farbe aus. Betrachtet es nach dieser Spirale wieder von weitem. Stützt ihre Hand im Gesicht. Nun malt sie eine mehrfarbigen Spirale leicht gegenüber der zweifarbigen Spirale. In der Hand hat sie immer noch ihr Putztuch. Als sie diese Spirale abschliesst, wäscht sie erneut den Pinsel aus und schaut ihr Bild lange an. Sie läuft einmal durch den Raum und malt dann nochmals eine Spirale, bei welcher sie sich mit zwei Farben abwechselt. Der Abstand zwischen den verschiedenen Spiralen ist immer etwa gleich. K₁ deutet nun mit dem Pinsel eine weitere Spirale auf. c), d), b), c)

MAL: «K₁ chumm nomal e bizli vom Bild weg. Was verändert sich jetzt, wo du meh Spirälä zeichnet häsch? Wo häts Rueh und wo meh Bewegig?» f)

K₁: «Döt wos mehrfarbig isch, isches ruhiger.» a)

MAL: «Ich ha sGefühl, obwohls ez viel Spirale usse hät, isches döt ruhig und inde Mitti findet Bewegig statt.» f)

K₁ nickt. a) Sie holt einen Bleistift und malt Sternen mit Bleistift auf ihr Bild. c), d), b), c)

MAL: «Was überleisch ez?» f)

K₁: «Öb ich Sternä malä söll mit dunkelblau.» a)

MAL: «Häsch du sGefühl, dass da Bild no öpis brucht oder isches scho im Gleichwicht. Gspür mal i din Körper und gah dann wieder zum Bild.» f)

K₁: «Ich glaub ohni Sternä isches scho stimmig.» a)

MAL: «Das hann i mir au dänkt, well mängisch wett eifach de Chopf öpis.» e)

MAL: «Ich hann no e Frag: Chann de grossi Reifä es Ganzä hebe?» f)

K₁: «Ja chann er. K₁ sagt, dass ihr Bild nun fertig ist.» a)

Ich: «Hesch du scho en Plan gha, bevor du agfange hesch mitem Bild?»

K₁: «Nei, ich ha eifach Luscht gha en Kreis z'zeichne und dänn hannig funde, dass de mich anen Traumfänger inneret.» b)

X.II Beobachtungsprotokoll von K₂

Allgemeine Angaben	
Beobachterin: Patrizia Kälin	Ort & Datum: SH, 11. November 2024 Dauer der Beobachtung: 9.00 – 10.00 Uhr
Beobachtete Personen	
Begleitperson: Malatelierleiterin (MAL)	Kind: K ₂ , männlich, 7 Jahre
Beobachtungsziel: Diese Beobachtung sammelt Daten, um Aspekte in Form von Verhaltensweisen des Kindes, dass es in der Malsituation in seiner Selbstentwicklung gefördert wird.	
<p>Aspekte 1a: Verhaltensaspekte der Autonomie und der Selbstverwirklichung des Kindes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kind willigt der Beobachtung ein. j. Kind äussert physisches Bedürfnis oder Befinden k. Kind äussert psychisches Bedürfnis oder Befinden l. Kind probiert aus, entdeckt oder bricht ab. m. Kind handelt eigenständig, meistens ohne Aufmerksamkeit der MAL. <p>Aspekte 1b: Unterstützende Verhaltensaspekte zur Förderung der Autonomie und der Selbstverwirklichung des Kindes</p> <ul style="list-style-type: none"> n. Begleitperson gibt kleine Anregungen o. Begleitperson stellt Fragen oder macht Aussagen zum Bild p. Begleitperson stellt Fragen oder macht Aussagen zu den Werkzeugen q. Begleitperson gibt wenig bis keine Anweisungen. r. Die Begleitperson zeigt andere unterstützende Verhaltensweisen zur Förderung der Autonomie und Selbstverwirklichung 	<p>Aspekte 2a: Verhaltensaspekte der Achtsamkeit und Präsenz (kann auch in Form der Selbst- und Fremdwahrnehmung vorkommen):</p> <ul style="list-style-type: none"> j. Das Kind beschreibt oder erklärt sein Bild k. Das Kind ist aufmerksam beim Bild. l. Das Kind ist aufmerksam beim Werkzeug. m. Das Kind reagiert nicht gross auf Ablenkung. <p>Aspekte 2b: Unterstützende Verhaltensaspekte zur Förderung der Achtsamkeit und Präsenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> n. Die Begleitperson spricht Ablenkung an. o. Die Begleitperson gibt Anregungen zur Achtsamkeit p. Die Begleitperson zeigt stille Anteilnahme gegenüber Gefühlen des Kindes. q. Die Begleitperson zeigt körperliche Präsenz s. Die Begleitperson zeigt andere unterstützende Verhaltensweisen zur Förderung der Achtsamkeit und der Präsenz <p>Restgruppe und nicht zugehörig zu einem aller Aspekten: rot.</p>

Quellen:

5. Largo Remo H. *Kinderjahre: Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung*. 3. Aufl München: Piper Verlag, 1999, 214-216
6. Dorsch, *Psychologisches Lexikon*, 14. Aufl. s.v. «Selbstentwicklung.», <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstentwicklung>
7. Dorsch, *Psychologisches Lexikon*, 14. Aufl. s.v. «Intentionale Selbstentwicklung». <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/intentionale-selbstentwicklung> (Zugriff am 30. Januar 2025)

Beschreibung der Situation:

Papierformat: A2

K₂ beginnt eine viereckähnliche Form zu malen. c)

MAL: «Das ist jetzt wirklich eine interessante Form. f) Du sagst, wenn du einen Spezialpinsel brauchst. g)

K₂ malt weiter. b),d)

MAL: «Das ist jetzt interessant, ist das ein Gesicht?» f) h)

K₂: «Fröhlich.» a)

MAL: «Ja, das sieht man. Und das T? Was meint das T? Ist es ein T? f) h)

K₂: «Ja.» a)

MAL: «Was meint das?» f)

K₂: «Weiss nicht so genau.» b)

MAL: «Ah, ok.» f)

K₂ malt vertieft weiter. b),d)

MAL: «Du darfst jederzeit frische Farbe holen, es hat genug. Wir müssen nicht sparen.» g)

K₂ malt weiter. b),d)

MAL: «Schaut mich da auch jemand an? Schon, gell? Auch ein Gesicht, gell?» f) h)

K₂: «Ja. Ich habe zu Hause so etwas gemalt, so etwas, aber ich habe den Namen vergessen.»

MAL: «Ah.»

K₂: «Das ist eigentlich ganz einfach. Da oben sind die Hüte und da kommen die, das sind die da. Da sind die Zylinder und dann fallen die Hüte runter und dann können sie auch Eier legen. Und es macht erst zwei auf einmal. Hätte er keinen Hut an, nicht Nachwuchs machen.» a)b),

MAL: «Kann man nicht was machen?» f)

K₂: «Keinen Nachwuchs, wenn er keinen Hut hat.» a) b)

MAL: «Ach so, ein Eierhut? Habe ich das richtig verstanden?» f)

K₂: «Ja.» a)

MAL: «Interessant. Also die Eier fallen aus den Hüten raus, also aus den kleinen Hüten. Und wo fallen die dann hin?» f)

K₂: «Hier fallen sie irgendwie raus und fallen auf den Rand.» a) b)

MAL: «Ach so. Dort drinnen sind sie?» f) h)

K₂: «Ja, dann fallen sie hier hin und irgendwann wachsen sie dann hier. Und oben sind dann noch Hüte und die müssen dann wieder da drauf fallen, damit die Nachwuchs machen können, sonst können die keinen Nachwuchs machen.» a) b)

MAL: «Ach so. Und das ist auch schon so ein Ei, dass gewachsen ist mit einem Hut?» f) h)

K₂: «Hmm.» a)

K₂ nickt. a)

MAL: «Ganz spannend. Und da drinnen hat es auch Eier? Sieht man die?» f) h)

K₂: «Hmm.» a)

K₂ nickt. a)

K₂: «Und wenn man die jetzt wegnehmen würde, dann könnte er es denen nicht geben, also dann könnte er nicht mehr machen.» a) b)

MAL: «Das heisst der Hut ist wichtig?» f)

K₂: «Ja. Aber wenn er auf mehrere draufsetzt könnte es auch passieren, dass es auch mehrere Hüte gibt. Das heisst eigentlich, dass es dann welche gäbe, die zwei Hüte aufhaben. Das heisst mehr Dinger braucht er dann. Die hier haben zwei Hüte.» a) b)

MAL: «Ja, und wo ist das Ei?» f) h)

K₂: «Das Ei ist ja auch wieder in seinem Hut und dann fallen hier zwei Hüte runter.» a) b)

MAL: «Ja, genau.» f)

K₂: «Und dann müsste, wenn da zwei drauffallen, müssten ja auch zwei Eier runterfallen.» a) b)

MAL: «Genau, aber es hat ja noch im Hut drinnen, hast du gesagt.» f)

K₂: «Hmm, und dann könnte man...und dann würde der Hut runter gehen, dann wären es zwei aneinander.» a) b)

MAL: «Ah, Doppelhut mit Doppelei?» f)

K₂: «Ja, Doppeleier mit Doppelhut.» a) b)

MAL: «Sind das denn Zwillinge, wenn es zwei sind?» f)

K₂: «Ja, dann sind es Zwillinge.» a) b)

MAL: «Also jetzt gibt es noch keine Doppeleier, aber es wäre theoretisch möglich?» f)

K₂: «Ja.» a)

MAL: «Alles klar.» f)

K₂ malt weiter. b),d)

MAL: «Hmm, sind das Tiere?» f)

K₂ antwortet nicht. d)

MAL: «Ist das da drüber ein Tier? Schaut aus wie ein Schnabel da. Nein?» f) h)

K₂: «Schau, das hier ist ein Schnabel, aber das hier ist kein Tier.» a) b)

MAL: «Das Rote? Das alles?» f)

K₂: «Ja das Rote, aber das hier, nur das.» a) b)

MAL: «Das ist ein Schnabel? Und das da?» f)

K₂: «Und das Rote ist eigentlich ein Zeichen.» a) b)

MAL: «Für was? Also wie eine Schrift? Ein Schriftzeichen?» f)

K₂ «Hmm.» a)

K₂ nickt. a)

K₂ «Das ist ein Schriftzeichen und das ist das Herz.» a) b)

MAL: «Und das ist das Schriftzeichen von was?» f) h)

Kopfhörer. Und das kann man dann so spannen und dann kann er so laufen. Er könnte auch andersrum so laufen, dann wären die Füße oben.» a) b)

MAL: «Ganz spannend, das macht mich sehr neugierig, wie so etwas sich dann fortbewegt. Und machts auch Geräusche?» f)

K₂: «Diese macht irgendwie.» a)

MAL: «Oben ist die Beschriftung und unten ist das Herz vom Hirndling. Gut. Wo geht es weiter? f) Spezialpinsel?» g)

K₂: «Zahnbürste.» b)

MAL: «Zahnbürste, ok. Und Farben? Also willst du so spritzen? Wart mal, dann müssen wir die Farbe ein bisschen verdünnen. Dann gebe ich dir eine Palette, wo du die Farbe verdünnen kannst, oder? Von welcher Farbe wolltest du dann jetzt nehmen?» g)

K₂: «Beige.» b)

MAL: «Vom beige. Ich helfe dir da vorbereiten und verdünnen für die Bürste. Jetzt umrühren. Um die Farbe zu spritzen, muss sie recht dünn sein. So – jetzt, genau.» g)

K₂ malt weiter am Bild und spritzt mit der Zahnbürste Farbe auf sein Bild. c) c)

MAL: «Machst du Spritzer überall?» g)

K₂: «Da und da nicht.» b)

MAL: «Ah, bei den Eiern. f) Brauchst du was zum Draufstehen, dass du weiter oben bist?» g)

K₂: «Ja ein bisschen.» a)

MAL: Dann hol ich dir die Palette, dann kannst du da draufstehen. So, hier. Und brauchst du noch mehr Spritzerfarbe?» g)

K₂: «Nein.» b)

K₂ spritzt weiter. c)

MAL: «Das ist jetzt beim Herz?» f) h)

K₂ nickt. a)

K₂: «So würde ein Gehürndling aussehen.» a)

MAL: «Die Hirndli? Hat er zwei? Da eines und da eines?» f) h)

K₂: «Ja, zwei und das sind zwei Füße, die sich hochklappen können und runter, und so. Ich habe ja auch noch zu Hause auf dem Computer einen Gefühlspilz. Also und dann hat er, also grün ist für fröhlich und rot ist für wütend und so und pink für Liebe. Und wenn seine Augen zum Beispiel grün ist, ist er fröhlich und die Wimpern, wenn die jetzt grün werden, dann heisst das, jetzt ist das Gefühl da und wenn sie gelb sind, heisst das, Achtung gleich kommt das Gefühl, wenn sie rot sind, kommt das Gefühl. Gelb mittel und grün heisst, das Gefühl kommt noch nicht.» a)

MAL: «Hmm, es ist noch ruhig? Hmm, und jetzt hast du violett genommen, heisst das auch was?» f)

K₂: «Nein. Und das Zeichen hier, das ist alles verbunden. Das da unten und alles sonst.» a) b)

MAL: «Und das? Ist auch verbunden mit dem?» f) h)

K₂: «Das ist die Unendlichkeit, ein Zeichen und das verbindet eigentlich alles auf der Welt.» a) b)

MAL: «Ja, die und auch alles. Genau, das da sind die Verbindungszeichen – alles klar.» f) h)

MAL: «Schaut jetzt da mich jemand an? Ist das ein Auge?» f) h)

K₂: «Das ist eigentlich, das ist beides. Das ist so ein Steinauge. Also das hier ist wie eine Höhle, aber es ist auch ein Auge. Also die Höhle sieht aus wie ein Auge.» a) b)

MAL: «Die Augenhöhle.» f)

K₂: «Und das ist irgendwie wie die Sonne. Und die Punkte sind der Ton.» a) b)

MAL: «Der Klang. Und da unten? Das andere blaue unten dran?» f)

K₂: «Das ist so, ehm.» a)

MAL: «Auf den ersten Blick siehts aus wie ein Haus für mich, aber ich bin nicht sicher.» f) h)

K₂: «Es ist eigentlich ein Fernseher, aber es ist keins mehr.» a) b)

MAL: «Wie meinst du das?» f)

K₂: «Also es war mal ein Fernseher. Und jetzt ist es einfach umgebaut und ist so einfach ein bisschen ein Roboter.» a)

K₂ malt weiter. b), d)

MAL: «Was suchst du?» g)

K₂: «Eine Farbe.» b)

MAL: «Und mit was für Pinsel willst du da jetzt malen?» g)

K₂ gibt keine Antwort. d)

MAL: «Du schaust einmal, welche Farbe da passen würde.» g)

K₂ malt weiter. b), d)

MAL: «Sind das auch Schriftzeichen?» f)

K₂ gibt keine Antwort und malt weiter. b), d)

MAL: «Wenn du jetzt so tüpfelst, ist das denn jetzt auch wieder Klang?» f)

K₂: «Ja, das ist statt Schrift eigentlich ein Ton, also Klang.» a) b)

K₂ spritzt wieder mit der Zahnbürste Farbe auf sein Bild. c)

MAL: «Ah, nochmal ein Kasten. Was haben wir denn da in dem Kasten?» f) h)

K₂ gibt keine Antwort und malt weiter. b), d)

MAL: «Das sieht für mich jetzt auch aus, wie ein Fernseher.» f)

K₂ sagt nichts und malt weiter. b), d)

MAL: «Was ist jetzt das für ein Kasten da? Das nimmt mich jetzt echt wunder. Was passiert dort?» f)

K₂: «Im Kasten, da sind noch drei Kästen mehr. Und dann kommt immer mehr hellere Farben und irgendwann kommt noch etwas rein.» a) b)

MAL: «In die Kisten?» f)

K₂: «Und, also wenn jetzt du irgendeine aufmachst, also wenn du die schwarze aufmachst, kommt zum Beispiel ein Herz raus. Und wenn du aber das weiss aufmachst kommt auch ein Herz raus. Immer das, was du zuerst aufmachst, kommt ein Herz raus. Es ist immer das Gleiche.» a) b)

MAL: «Also egal was ich aufmache, es kommt immer zuerst ein Herz raus? Also in der Farbe, in der die Kiste ist?» f)

K₂: «Ja, also immer was zuerst rauskommt. Und beim zweiten kommt, egal welches, da kommt ja nur das zweite raus.» a) b)

MAL: «Und das zweite ist was dann?» f)

K₂: «Das zweite wäre nochmals ein Herz, aber in dem Herz wäre dann ein Zickzack, und dann kommt wieder ein Herz mit Zickzack und Punkten, nachher kommt ein Herz mit einem Viereck, Zickzack und Punkten und dann immer so weiter etwas dazu. Und irgendwann gibt's dann eine Form.» a) b)

MAL: «Ah ok, aus den ganzen Formen. Also das heisst es hat verschiedene Formen drinnen? Und die setzen sich dann zusammen zu einer Form?» f)

K₂: «Ja. Kann ich das Bild morgen weitermachen?» b)

MAL: «Ja, also einfach das nächste Mal, also am Freitag.» h)

K₂: «Ja.»

X.III Beobachtungsprotokoll von K₃

Allgemeine Angaben	
Beobachterin: Patrizia Kälin	Ort & Datum: SH, 12. November Dauer der Beobachtung: 13.00 - 14.00 Uhr
Beobachtete Personen	
Begleitperson: Malatelierleiterin (MAL)	Kind: K ₃ , männlich, 13 Jahre
Beobachtungsziel: Diese Beobachtung sammelt Daten, um Aspekte in Form von Verhaltensweisen des Kindes, dass es in der Malsituation in seiner Selbstentwicklung gefördert wird.	
<p>Aspekte 1a: Verhaltensaspekte der Autonomie und der Selbstverwirklichung des Kindes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kind willigt der Beobachtung ein. <ul style="list-style-type: none"> t. Kind äussert physisches Bedürfnis oder Befinden u. Kind äussert psychisches Bedürfnis oder Befinden v. Kind probiert aus, entdeckt oder bricht ab. w. Kind handelt eigenständig, meistens ohne Aufmerksamkeit MAL. <p>Aspekte 1b: Unterstützende Verhaltensaspekte zur Förderung der Autonomie und der Selbstverwirklichung des Kindes</p> <ul style="list-style-type: none"> x. Begleitperson gibt kleine Anregungen y. Begleitperson stellt Fragen oder macht Aussagen zum Bild z. Begleitperson stellt Fragen oder macht Aussagen zu den Werkzeugen aa. Begleitperson gibt wenig bis keine Anweisungen. bb. Die Begleitperson zeigt andere unterstützende Verhaltensweisen zur Förderung der Autonomie und Selbstverwirklichung 	<p>Aspekte 2a: Verhaltensaspekte der Achtsamkeit und Präsenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> r. Das Kind beschreibt oder erklärt sein Bild, Vorgehen oder Werkzeug s. Das Kind ist aufmerksam beim Bild. t. Das Kind ist aufmerksam beim Werkzeug. u. Das Kind reagiert nicht gross auf Ablenkung. <p>Aspekte 2b: Unterstützende Verhaltensweisen zur Förderung der Achtsamkeit und Präsenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> v. Die Begleitperson spricht Ablenkung an. w. Die Begleitperson gibt Anregungen zur Achtsamkeit x. Die Begleitperson zeigt stille Anteilnahme gegenüber Gefühlen des Kindes. y. Die Begleitperson zeigt körperliche Präsenz z. Die Begleitperson zeigt andere unterstützende Verhaltensweisen zur Förderung der Achtsamkeit und der Präsenz <p>Restgruppe und nicht zugehörig zu einem aller Aspekten: rot.</p>

Quellen:

9. Largo Remo H. *Kinderjahre: Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung*. 3. Aufl München: Piper Verlag, 1999, 214-216
10. Dorsch, *Psychologisches Lexikon*, 14. Aufl. s.v. «Selbstentwicklung.», <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstentwicklung>
11. Dorsch, *Psychologisches Lexikon*, 14. Aufl. s.v. «Intentionale Selbstentwicklung.», <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/intentionale-selbstentwicklung> (Zugriff am 30. Januar 2025)

Beschreibung der Situation:

Papierformat: A2 Format

(K₃ hat letzte Woche bereits mit seinem Bild begonnen. Nun entdeckt er jedoch einen Teil, mit dem er noch unzufrieden ist. Der Teil ist ein blauer Streifen quer über sein Bild.)

MAL: «Komm mal einen Schritt zurück und betrachte das Bild aus der Weite. f) Was möchtest das Bild?» f)

K₃: «Ä Stadt.» d)

MAL: «Bisch du dir sicher?» i)

K₃: «Nei, än Wald.» d)

MAL: «Bisch dir sicher?» i)

K₃: «Nei.» d)

K₃ beginnt die Berge mit weisser Farbe zu betupfen. c)

Ich: «Isch da de Schnee?»

K₃: «Ja.» d)

Ich: «Häsch du das gmalt, well du dir da scho sicher bisch?»

K₃: «Ja, well ich noned wiiter weiss.» d)

K₃ malt weiter den Schnee. c)

K₃: «Ich weiss ez was da ane chunt: en Näbel.» b)

MAL: «Wie machsch de Näbel?» f)

K₃: «Zerscht de Hintergrund vernichte.» c)

K₃ nimmt einen riesigen Pinsel. c)

MAL: «Das Wärkzüg find ich ez grad zgross.» g)

K₃ hält den Pinsel an sein Bild. c)

K₃: «Aber wiä gseht de Näbäl us?»

MAL gibt K₃ ein Buch von Bob Ross, um sich Illustrationen von Nebel anzuschauen. e)

K₃ nimmt einen kleineren Pinsel, um den Nebel zu malen. c)

K₃: «Ich hett ez e richtig gueti Taktik gha zum de Nübäl male, aber iez isch scho zspat.» a)

MAL: «Was denn?» f)

K₃: «Ich hett chönne tupfe, aber egaaaaaal.» a)

K₃ beginnt schneller mit dem Pinsel im ganzen oberen Bereich des Himmels zu tupfen. c)

K₃: «Zerscht isches bi mir e Summerlandschaft gsi und ez wird's e Winterlandschaft.» a) b)

MAL: «Da isch ja es coole dra, dass mers immer wieder cha verändere.»

K₃ tupft weiter sehr schnell und übermalt den Baum leicht mit weisser Farbe. c)

MAL: «Chumm mal zrugg und lueg mal, was mit dem Baum passiert. Jetzt gahts um dLiebi zum Detail. f) Ich hann sGfühl es gaht bizli um dini Geduld.

K₃: «Egal, ich weiss was ich mach, wart..., hmm ich weiss was ich wett...hmmm.» b)

MAL: «Hmm, ez isch scho e rächts Chaos ufem Bild. Wie machsch ez die Rüüm zwüsched de Äscht? Wie machsch die Übergäng?» f)

K₃: «Ich muess Bergä abesetze.» b)

MAL: «Nai, ez ischs wichtig, dass du dich um dÜbergäng konzentriertsch.» e)

K₃: «Ok, es End vo de Berge isch jetzt passiert.» a)

MAL steht auf und geht direkt auf K₃ zu f) und erklärt K₃, wie er den Nebel machen könnte. e)

K₃: «Es gaht nid. Es giit kei Sinn meh.» b)

MAL: «Ez gahts drum zum dini Geduld biz usdehne und drabliibä.» e)

K₃: «Egal, ich muess nomol überlegge.» b)

K₃ wäscht den Pinsel aus. c)

MAL: «Was isch ez bi dir de Plan?» i)

K₃: «Ich weiss nid, was ich sell mache.» b)

MAL: «Du muesch ez en Entscheidig treffe. Früäner oder spöter.» i)

K₃: «Ebe, spöter. Ich cha ez nid.» b)

K₃: «Ach was isch nur mit mim Bild passieret? Mis Bild hez Falsche wellä.» a) b)

MAL: «Wieso gaht nid zum ezz dra bliibe?» i)

K₃: «Und was isch wenn ich ez fertig bi?»

MAL: «Isches eifach noned stimmig?» i)

K₃: «Ja, da mitem Baum stimmt nid.» a) b)

MAL: «Ich fends cool, wenn du würsch sege ich bliib ez dra, au wenn ich kei Luscht meh.» e)

K₃: «Aber hüt hann ich kei Idee meh, ussert Berge übermale mit wiss. Nei, es gaht nümm ich has scho kabutt gmacht. Nei es gaht nümm ich müässt alles neu mache und dSunne am Schluss mache und dBerge wiiter abesetze.» b)

MAL: «Und wa wär ez de nöchtschi Schritt?» i)

K₃: «Föhne, aber ich ha kei Luscht meh.» b)

MAL: «Und wenss ez trotzdem machsch?» i)

K₃: «Ok.»

K₃ nimmt das Bild weg. d)

K₃: «Das Bild isch e reini Katastrophe.» b)

X.IV Beobachtungsprotokoll von K₄

Allgemeine Angaben	
Beobachterin: Patrizia Kälin	Ort & Datum: Malatelier, 22. Okt., 2. Nov. 2024 Dauer der Beobachtung: Teil 1: 10.45 – 11.45 Uhr / (Teil 2: 10.45 – 11.45 Uhr)
Beobachtete Personen	
Begleitperson: Malatelierleiterin (MAL)	Kind: K ₄ , männlich, 12 Jahre
Beobachtungsziel: Diese Beobachtung sammelt Daten, um Aspekte in Form von Verhaltensweisen des Kindes, dass es in der Malsituation in seiner Selbstentwicklung gefördert wird.	
<p>Aspekte 1a: Verhaltensaspekte der Autonomie und der Selbstverwirklichung des Kindes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kind willigt der Beobachtung ein. cc. Kind äussert physisches Bedürfnis oder Befinden dd. Kind äussert psychisches Bedürfnis oder Befinden ee. Kind probiert aus, entdeckt oder bricht ab. ff. Kind handelt eigenständig, meistens ohne Aufmerksamkeit MAL. <p>Aspekte 1b: Unterstützende Verhaltensaspekte zur Förderung der Autonomie und der Selbstverwirklichung des Kindes</p> <ul style="list-style-type: none"> gg. Begleitperson gibt kleine Anregungen hh. Begleitperson stellt Fragen oder macht Aussagen zum Bild ii. Begleitperson stellt Fragen oder macht Aussagen zu den Werkzeugen jj. Begleitperson gibt wenig bis keine Anweisungen. kk. Die Begleitperson zeigt andere unterstützende Verhaltensweisen zur Förderung der Autonomie und Selbstverwirklichung 	<p>Aspekte 2a: Verhaltensaspekte der Achtsamkeit und Präsenz (kann auch in Form der Selbst- und Fremdwahrnehmung vorkommen):</p> <ul style="list-style-type: none"> aa. Das Kind beschreibt oder erklärt sein Bild bb. Das Kind ist aufmerksam beim Bild. cc. Das Kind ist aufmerksam beim Werkzeug. dd. Das Kind reagiert nicht gross auf Ablenkung. <p>Aspekte 2b: Unterstützende Verhaltensaspekte zur Förderung der Achtsamkeit und Präsenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> ee. Die Begleitperson spricht Ablenkung an. ff. Die Begleitperson gibt Anregungen zur Achtsamkeit gg. Die Begleitperson zeigt stille Anteilnahme gegenüber Gefühlen des Kindes. hh. Die Begleitperson zeigt körperliche Präsenz ll. Die Begleitperson zeigt andere unterstützende Verhaltensweisen zur Förderung der Achtsamkeit und der Präsenz <p>Restgruppe und nicht zugehörig zu einem aller Aspekten: rot.</p>

Quellen:

13. Largo Remo H. *Kinderjahre: Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung*. 3. Aufl München: Piper Verlag, 1999, 214-216

14. Dorsch, *Psychologisches Lexikon*, 14. Aufl. s.v. «Selbstentwicklung.», <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstentwicklung>
15. Dorsch, *Psychologisches Lexikon*, 14. Aufl. s.v. «Intentionale Selbstentwicklung.», <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/intentionale-selbstentwicklung> (Zugriff am 30. Januar 2025)
16. Malatierleiterin (anonym). *Gespräch über die Erstellung des Beobachtungsprotokolls*. Persönliches Gespräch, 31. Januar 2025

Beschreibung der Situation:

Teil 1: 22. Oktober 2024, 10.45 – 11.45 Uhr / Papierformat: A3 Format

K₄ nimmt Massstab und beginnt eine Linie nachzufahren mit dem Bleistift auf einem eher kleineren Papier. c), c)

MAL: «Bitte, leg dä Massstab ufd Sitä und nimm der dFreiheit einfach frei zmale.» (Stimme eher lauter) e)

K₄: «Ok.» c)

K₄: «Ich mach e Rakete.» a)

K₄ skizziert sehr schnell und radiert dazwischen. c), d)

MAL: «Es hät so richtig Entdeckerfeeling – als würsch du us dem Bild useflüge. Das git bi mir gad gueti Luune.» f)

K₄ nimmt nun grau und einen mittelgrossen Pinsel und beginnt die Rakete auszumalen. c) b)

K₄ fragt die MAL, ob er einen kleinen speziellen Pinsel haben kann. c), d)

MAL gibt ihm einen kleinen Pinsel für Details und rät ihm noch zu Föhnen, wenn eine nächste Schicht folgen würde. e), g)

K₄ malt an den vorgezeichneten Linien und Kreise mit der grauen Farbe, schafft es nicht und entlang. Er übermalt ein paar davon. c) Er seufzt. a) Nimmt einen grösseren Pinsel mit hellblauer Farbe nun für den Spitz der Rakete. c), d), b)

MAL flüstert: «Wetsch du nid en chlinere Pinsel neh?» e), g)

K₄: «Nein.» b)

K₄ holt nach der Hälfte des Spitzes der Rakete einen kleinen Pinsel und malt mit grau einen Streifen und wechselt sich dann immer wieder mit dem blauen grösseren Pinsel ab bis er den Spitz fertig hat. Dann nimmt er einen grösseren Pinsel und formt die Pinselhaare zu einem Spitz, beginnt dann mit schwarz zu malen. c), d), c)

K₄ reagiert auf Gespräch die andere miteinander führen: «Wär mich malt, mal ich au.»

K₄: «Ich mach jetzt da es Weltall und da unne denn dErde hii.» a)

K₄ lächelt. a)

MAL: «Sell ich dir mal en Pinsel für da geh?» g)

K₄: «Ja.» b)

K₄ beginnt mit dem breiten Pinsel mit schwarz rund um die Rakete zu malen. c), d) b), c)

MAL schlägt vor, wenn er näher zur Rakete kommt, einen kleineren Pinsel zu nehmen. e), g)

K₄ streicht und tupft dann schneller. Nimmt dann wieder den Bleistift. c), c)

MAL: «Warum hast du jetzt nicht das Weltall fertig gemalt?» f)

K₄: «Ah denn mach ich da nachher.» b)

K₄ wechselt wieder zum Pinsel – einem kleineren und wird feiner. Malt ein wenig in die Rakete durch seine schnellen Bewegungen. c), c)

K₄ ruft: «Nein.» b)

K₄ nimmt nun den kleinen Pinsel und beginnt nun von der Rakete weg zu malen zu den weissen Felder. c), b), c)

K₄ geht zu seinem Nachbar der Figuren malt.

K₄: «Alta bi das ich? Das chan gar nid ich si – ich hann kei Brülle.»

K₄ sagt zu seinem Nachbar, dass er ihn auch noch malen wird, wenn er ihn malen würde. Widmet sich nach etwa einer Minute jedoch wieder seinem Bild zu. d) Malt mit dem kleinen Pinsel wieder schneller und steht. c)

MAL kommt nun näher zu K₄ und sagt: h) «Mich nimmt eifach Wunder, wo die Rakete ane flüggt.» f)

K₄: «Ich weiss, wo ane. Eifach mal weg vode Erde. So lang das dEnergie reicht. Er flüggt um dSunne.» a)

MAL: «Wo gahts wiiter K₄?» f)

K₄: «Ich mach mal e grobi Zeichnig vo de Erde.» a)

K₄ betrachtet eine Ecke und sagt: b) «Hmm., das gfallt mer nöd.» b)

K₄ radiert die Erde aus. c), d)

K₄: «Därf ich en Zirkel?» c)

K₄ nimmt sich einen Zirkel und konstruiert den Kreis. c), d)

MAL: «Nei, probiers vo Hand. Nöd mit dem Zirkel. Versuechs us de Ferni zbetrachte.» e), g), h)

K₄: «Ja, so isch guet.» b)

K₄ geht nicht darauf ein, dass er es von Hand probieren soll.

MAL: «Wo isch jetzt da de Betrachter - de chann ja nöd uf de Erde si.» f)

K₄: «Er isch en Alien. a) Ich hann en Idee... ich schrieb nacher igend sonen Text hii. So: bla blau uua...» b)

K₄ nimmt sich einen kleinen Pinsel und nimmt blaue Farbe, um die Erde auszufüllen. Macht mehrere Schichten, bis die Erde sehr dicht ausgefüllt ist mit Farbe. c)

K₄ geht ein paar Schritte zurück und schaut sein Bild aus der Ferne an. b)

K₄: «Oder hmm... es isch einfach en wiitentfernte Planet mit no biz Wasser druf und biz Land.» a)

MAL: «Aber, es isch nid dErde?» f)

K₄: «Nei, es isch nid dErde.» a)

K₄ geht weit weg von seinem Bild und kneift die Augen zusammen. b), d)

MAL: «Was überleisch?» f), g)

K₄: «Mit was ich jetzt söll no dErde male.» c)

MAL: «Isch die Rakete ez vo dem Planet cho?» f)

K₄: «Ja, ich lueg churz öb's tröchnet isch.» c),

MAL: «Ez gsehts rächt bewaldet us.» f)

K₄ nimmt orange und rote Farbe und macht das Feuer, das aus der Rakete kommt. c), d) Schaut das Bild wieder länger an. b), d) Nimmt wieder den breiten Pinsel und beginnt das Bild nun vom bereits schwarzausgefüllten Weltall weiter auszufüllen. c), d)

K₄: «Ja ich gib mich zfriide mit dem, mit dem mit dem.» b)

K₄ lacht und geht zur anderen Nachbarsgruppe neben ihm, die aus nur Jungs besteht. Nun verteilen sie untereinander die Charakteren auf, die auf dessen Bild sind.

Jeder sei jemanden auf dem Bild, das sein Nachbar gemalt hat. Nach einer Minute wendet sich K₄ der Gruppe wieder ab. d)

K₄: «Ich muess de Pinsel uswäsche, suscht hez immer so viel Farb dra.» d)

K₄ malt nun mit schwarz, mit dem grossen Pinsel wieder zum Planeten hin. c), d)

MAL: «Hesch ez no en Pinsel zum dra ane male?» g)

K₄: «Ja.» b), c)

K₄ nimmt nun ganz einen feinen Pinsel, bückt sich und malt von unten, in schnellen Bewegungen, dann wieder von der Erde zum Weltall hin in die noch weissen Flächen. Holt nochmals mehr Farbe. c)

MAL: «Gahts bi dir?» f), g)

K₄: «Ja, gaht.» b)

K₄ holt immer wieder neue Farbe. c), d)

MAL: «K₄ chum mal schnell. Ez mümmer da nomol ane luege. Wa machemer da?» f)

MAL zeigt auf die Stellen, die immer noch hellgrau, anstatt schwarz sind. Sie zeigt ihm eine Technik mit Abstützen an der Wand, wie er sauber die Stellen satt schwarz hinbekommt. e), g)

K₄ geht auf Mal zu und fragt: «Chann ich irgend öpis mache zum spicke? Dass ich da so wissi Püunktli cha mache?» b), c)

MAL: «Schwierig, wänn du spicksch, häsches überall, denn chasches nid kontrolliere.» g)

MAL gibt ihm ein feiner kleiner Pinsel.

MAL: «Isch da öper diine?» f)

MAL zeigt auf die Rakete. f)

K₄: «Ja, da isch öper diine.» a)

MAL: «Ez muesch der Ziit nä. Da hett ez au mit Geduld ztue. Ich merk grad, dass du wieder schnäller wirsch und dini Geduld mitemne Ross devo gallopiert.» e)

K₄ lächelt, holt immer wieder weisse Farbe. c), d)

Dann löst sich kurz das Bild und der Tacker fällt raus.

MAL hilft ihm das Bild neu zu befestigen.

K₄ wird immer schneller mit den Sternen und macht sie zuerst um die Rakete herum. Macht ungefähr den gleichen Abstand zwischen den Sternen. c)

MAL «Chumm mal zrugg. Ich find es macht öpis mitem Ruum, öbs grossi oder chlini Pünktli sind.» e), f)

K₄: «Ja, mer hett sGfühl a paar Stelle, sie sind wiiter wäg.» a)

K₄ malt nun etwa fünf Minuten nur Sterne und nähert mit den Sternen der Erde. c)

K₄: «Ich bi färtig – da mumä nume no tröchne lah. So no bizli Land.» b), c)

MAL: «Chasch bitte no dRakete überprüäfe, ob die fertig isch?» f)

K₄: «Nei die gfallt mir nid.» b)

K₄ nimmt einen feinen Pinsel und malt mit grau nochmals die Aussenlinien seiner Rakete nach, wo ein wenig schwarze Farbe vom Weltall zusehen war. c) b)

K₄: «Hmm...Ach da gsehtmer no schwarz, aber vo de Wiiti gseht mers nid. – Ich bi fertig.» a)

Teil 2: 2. November 2024, 10.45 – 11.45 Uhr (Dieser Teil fließt nicht in die Ergebnisse der Kategorientabelle mit ein, da es zu lang wäre.)

(Eine Woche später beobachte ich K₄ erneut in seinem Prozess.)

K₄ nimmt sein Bild und kehrt es im Format, sodass es quer an der Wand hängt. c)

MAL hilft ihm das Bild aufzuhängen.

MAL: «Was bruchsch du?» f), g)

K₄: «E guets orange für en Chürbis.» b)

MAL: «Hesch du sGühl, das hät wüerkli mit dem Bild ztue?» f)

K₄: «Ja, Ich möchte än Gag druf, eifach en ganz chline Chürbis.» b)

MAL diskutiert nun mit K₄, wie er dieses spezielle orange für den Kürbis anmischen kann. g)

K₄ nimmt Farbpalette, Holzstäbchen viel orange, rot, gelb und mischt alles. c), d)

K₄: «Das isch e guets orange.» b)

MAL: «Guets.» g)

K₄ nimmt einen feinen Pinsel und zeichnet mit dem angemischtem orange eine halbrunde Linie, macht ein paar Striche innerhalb der Form, wäscht dann den Pinsel aber aus. Schaut sich dann ein paar andere Pinsel an und streicht sich damit über seine Wange. Er dreht sich zu seinen Nachbarn um und schaut diese lächelnd an. c) b)

K₄: «Lug, wie agnehm.» a)

MAL widmet sich mit der Aussage, dass er sich auf sich konzentrieren soll. Gibt ihm dann noch den Hinweis, dass er beim Ausmalen nun in Schichten arbeiten soll, wenn er es deckend möchte. e), g)

K₄ wäscht seinen Pinsel mit Wasser aus und trocknet diesen mit Papier, verräumt ihn. d)

K₄: «Ich bruch de Föhn.» b), c)

MAL zeigt K₄, wo sich der Föhn befindet. g)

K₄ richtet sich mit dem Föhn ein, um sein Bild zu trocknen. c)

(Um K₄ herum bewegen sich nun die anderen drei Jungs sehr laut und hektisch, trotzdem lässt er sich von seinem Werk nicht ablenken.) d)

K₄: «Ich bruch etz en dünne Pinsel.» b), c)

K₄ holt sich einen dünnen Pinsel und wählt einzelne Stellen in der runden Form aus, die er erneut mit Farbe betupft. Wäscht dann seinen Pinsel wieder aus. c) b)

K₄: «Ich tuenen ez mal zrug und tuen dänn nomol föhnä.» b), c)

K₄ nimmt dann den Föhn und trocknet die Stellen. Räumt dann den Föhn wieder auf. d)

MAL: «Jetzt – Wa isch dä nöchschi Schritt K₄?» f)

K₄: «Ich bruchä schwarz.» b), c)

K₄ nimmt einen dünnen Pinsel, schwarze Farbe und malt nun mit schwarz in die orange Form. K₄ erklärt mir seinen weiteren Vorgang, dass er noch mir orange später die Zähne in den schwarzen Mund machen wird und es mit einer anderen Farbe auch noch einen Stil geben wird. K₄ wäscht den Pinsel wieder aus. Er macht den Stil des Kürbisses mit grün.

K₄ erklärt mir, dass er nun nochmals mit dem Fön trockne, dass er danach Feuer in die Augen malen möchte. **b), c), d)**

K₄: «Ich versuechs, aber ich bi nöd so guet.» **b)**

K₄ föhnt nun das Bild. **c), d)**

K₄ erklärt der MAL, was sein Vorhaben ist, und betont zweimal, dass er es versuche. **b), d)**

K₄ nimmt nun wieder orange und beginnt die Zähne mit oranger Farbe zu malen. **c)**

K₄ macht eine kurze Pause. **a)**

K₄ nimmt nun den dünnen Pinsel die Augen orange und wäscht direkt danach seinen Pinsel aus. **c)**

K₄ nimmt dann den weissen Pinsel und erklärt MAL, dass er eine Kerze in den Mund zeichne, die man nur teilweise sieht. Die Flammen gehören zur Kerze. **b), d)**

(Seine Nachbarn neben ihm beginnen über Atommüll zu sprechen. Wie man diesen entsorgen könnte.)

K₄ schlägt vor den Atommüll in einem Bunker zu zerstören, sodass die radioaktiven Strahlen, dort ferngehalten werden.

MAL kommt wieder näher zu K₄ **h)**

Mal: «De Chürbis hett aber e grossi Präsenz i dim Bild.» **f)**

K₄: «Ja, aber ich finds guet. **b)** Also ich möchte no Süessigkeit, wo umeflüged druf male. **b)** Hmm... Nei das passt nöd – ich bi färtig.» **b)**

Ich: «Wie bist du darauf gekommen dieses Bild zu malen?»

K₄: «Hmm, ich hann eifach mal öpis wellä mache, wo ich no nie gmacht hann voher – und das ischs Weltall.» **b)**

X.V Einverständniserklärung für die Beobachtung von K₁

Kontaktperson Patrizia Kälin
E-Mail-Adresse patrizia.kaelin@stud.phsh.ch
Datum August 2024

Einverständniserklärung für die Teilnahme am Buchprojekt

Projektbeschreibung

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit untersuche ich die Relevanz des persönlichen Ausdrucks in Form von Kunst im Schulalltag. Ziel meines Projekts ist es, die Vorteile und Auswirkungen von Kunst auf die Selbstentwicklung, sowie die Wahrnehmung und Regulation von Gefühlszuständen zu erfassen. Als Teil des Projekts werden Beobachtungen und Dokumentationen an der Stadtrandschule durchgeführt. Die teilnehmenden Lernenden werden im Kunstunterricht von der Lehrperson Andrea-Maria Stirling begleitet, wobei individuelle künstlerische Werke entstehen, die persönliche Gedanken, Phrasen oder Gefühlszustände der Lernenden widerspiegeln.

Zweck des Buchprojekts

Ein kreativer Bestandteil des Projekts ist die Erstellung eines Buches, das die künstlerischen Arbeiten der Schüler zusammenführt. Jedes Bild wird mit persönlichen Reflexionen versehen, um die inneren Entwicklungsprozesse der Lernenden zu verdeutlichen und für Betrachter verständlich zu machen. Das Buch soll als Veranschaulichung dieser inneren Vorgänge dienen und Veränderungen sowie Erkenntnisse, die sonst verborgen blieben, sichtbar machen.

Verwendung der Daten

Die künstlerischen Werke sowie die begleitenden Reflexionen werden in dem Buch veröffentlicht. Diese Publikation dient ausschliesslich wissenschaftlichen und pädagogischen Zwecken. Es wird sichergestellt, dass alle Teilnehmenden anonymisiert werden, sodass keine Rückschlüsse möglich sind.

Einverständnis

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass die künstlerischen Werke und die zugehörigen Texte ihres Kindes im Rahmen des Buchprojekts verwendet und veröffentlicht werden dürfen. Die Teilnahme ist freiwillig, und Sie können Ihr Einverständnis jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihr Mitwirken.

Freundliche Grüsse

Patrizia Kälin
Studentin

ph|sh

Pädagogische Hochschule Schaffhausen
eine Partnerschule der Pädagogischen Hochschule Zürich

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Ich bin einverstanden, dass die künstlerischen Werke und die zugehörigen Texte meines Sohnes / meiner Tochter Nuria im Rahmen des Buchprojekts verwendet und veröffentlicht werden dürfen.

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: [Handwritten Signature]

Ort, Datum: 15.09.2024, Schaffhausen

X.VI Einverständniserklärung für die Beobachtung von K₂

Kontaktperson Patrizia Kälin
E-Mail-Adresse patrizia.kaelin@stud.phsh.ch
Datum August 2024

Einverständniserklärung für die Teilnahme am Buchprojekt

Projektbeschreibung

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit untersuche ich die Relevanz des persönlichen Ausdrucks in Form von Kunst im Schulalltag. Ziel meines Projekts ist es, die Vorteile und Auswirkungen von Kunst auf die Selbstentwicklung, sowie die Wahrnehmung und Regulation von Gefühlszuständen zu erfassen. Als Teil des Projekts werden Beobachtungen und Dokumentationen an der Stadtrandschule durchgeführt. Die teilnehmenden Lernenden werden im Kunstunterricht von der Lehrperson Andrea-Maria Stirling begleitet, wobei individuelle künstlerische Werke entstehen, die persönliche Gedanken, Phrasen oder Gefühlszustände der Lernenden widerspiegeln.

Zweck des Buchprojekts

Ein kreativer Bestandteil des Projekts ist die Erstellung eines Buches, das die künstlerischen Arbeiten der Schüler zusammenführt. Jedes Bild wird mit persönlichen Reflexionen versehen, um die inneren Entwicklungsprozesse der Lernenden zu verdeutlichen und für Betrachter verständlich zu machen. Das Buch soll als Veranschaulichung dieser inneren Vorgänge dienen und Veränderungen sowie Erkenntnisse, die sonst verborgen blieben, sichtbar machen.

Verwendung der Daten

Die künstlerischen Werke sowie die begleitenden Reflexionen werden in dem Buch veröffentlicht. Diese Publikation dient ausschliesslich wissenschaftlichen und pädagogischen Zwecken. Es wird sichergestellt, dass alle Teilnehmenden anonymisiert werden, sodass keine Rückschlüsse möglich sind.

Einverständnis

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass die künstlerischen Werke und die zugehörigen Texte ihres Kindes im Rahmen des Buchprojekts verwendet und veröffentlicht werden dürfen. Die Teilnahme ist freiwillig, und Sie können Ihr Einverständnis jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihr Mitwirken.

Freundliche Grüsse

Patrizia Kälin
Studentin

ph|sh

Pädagogische Hochschule Schaffhausen
eine Partnerschule der Pädagogischen Hochschule Zürich

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Ich bin einverstanden, dass die künstlerischen Werke und die zugehörigen Texte meines Sohnes /
meiner Tochter Felix / Nevis im Rahmen des Buchprojekts verwendet und
veröffentlicht werden dürfen.

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: _____

Ort, Datum: Eschenez 18.8.2024

X.VII Einverständniserklärung für die Beobachtung von K₃

Kontaktperson Patrizia Kälin
E-Mail-Adresse patrizia.kaelin@stud.phsh.ch
Datum August 2024

Einverständniserklärung für die Teilnahme am Buchprojekt

Projektbeschreibung

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit untersuche ich die Relevanz des persönlichen Ausdrucks in Form von Kunst im Schulalltag. Ziel meines Projekts ist es, die Vorteile und Auswirkungen von Kunst auf die Selbstentwicklung, sowie die Wahrnehmung und Regulation von Gefühlszuständen zu erfassen. Als Teil des Projekts werden Beobachtungen und Dokumentationen an der Stadtrandschule durchgeführt. Die teilnehmenden Lernenden werden im Kunstunterricht von der Lehrperson Andrea-Maria Stirling begleitet, wobei individuelle künstlerische Werke entstehen, die persönliche Gedanken, Phrasen oder Gefühlszustände der Lernenden widerspiegeln.

Zweck des Buchprojekts

Ein kreativer Bestandteil des Projekts ist die Erstellung eines Buches, das die künstlerischen Arbeiten der Schüler zusammenführt. Jedes Bild wird mit persönlichen Reflexionen versehen, um die inneren Entwicklungsprozesse der Lernenden zu verdeutlichen und für Betrachter verständlich zu machen. Das Buch soll als Veranschaulichung dieser inneren Vorgänge dienen und Veränderungen sowie Erkenntnisse, die sonst verborgen blieben, sichtbar machen.

Verwendung der Daten

Die künstlerischen Werke sowie die begleitenden Reflexionen werden in dem Buch veröffentlicht. Diese Publikation dient ausschliesslich wissenschaftlichen und pädagogischen Zwecken. Es wird sichergestellt, dass alle Teilnehmenden anonymisiert werden, sodass keine Rückschlüsse möglich sind.

Einverständnis

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass die künstlerischen Werke und die zugehörigen Texte ihres Kindes im Rahmen des Buchprojekts verwendet und veröffentlicht werden dürfen. Die Teilnahme ist freiwillig, und Sie können Ihr Einverständnis jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihr Mitwirken.

Freundliche Grüsse

Patrizia Kälin
Studentin

X.VIII Einverständniserklärung für die Beobachtung von K₄

Kontaktperson Patrizia Kälin
E-Mail-Adresse patrizia.kaelin@stud.phsh.ch
Datum August 2024

Einverständniserklärung für die Teilnahme am Buchprojekt

Projektbeschreibung

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit untersuche ich die Relevanz des persönlichen Ausdrucks in Form von Kunst im Schulalltag. Ziel meines Projekts ist es, die Vorteile und Auswirkungen von Kunst auf die Selbstentwicklung, sowie die Wahrnehmung und Regulation von Gefühlszuständen zu erfassen. Als Teil des Projekts werden Beobachtungen und Dokumentationen an der Stadtrandschule durchgeführt. Die teilnehmenden Lernenden werden im Kunstunterricht von der Lehrperson Andrea-Maria Stirling begleitet, wobei individuelle künstlerische Werke entstehen, die persönliche Gedanken, Phrasen oder Gefühlszustände der Lernenden widerspiegeln.

Zweck des Buchprojekts

Ein kreativer Bestandteil des Projekts ist die Erstellung eines Buches, das die künstlerischen Arbeiten der Schüler zusammenführt. Jedes Bild wird mit persönlichen Reflexionen versehen, um die inneren Entwicklungsprozesse der Lernenden zu verdeutlichen und für Betrachter verständlich zu machen. Das Buch soll als Veranschaulichung dieser inneren Vorgänge dienen und Veränderungen sowie Erkenntnisse, die sonst verborgen blieben, sichtbar machen.

Verwendung der Daten

Die künstlerischen Werke sowie die begleitenden Reflexionen werden in dem Buch veröffentlicht. Diese Publikation dient ausschliesslich wissenschaftlichen und pädagogischen Zwecken. Es wird sichergestellt, dass alle Teilnehmenden anonymisiert werden, sodass keine Rückschlüsse möglich sind.

Einverständnis

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass die künstlerischen Werke und die zugehörigen Texte ihres Kindes im Rahmen des Buchprojekts verwendet und veröffentlicht werden dürfen. Die Teilnahme ist freiwillig, und Sie können Ihr Einverständnis jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihr Mitwirken.

Freundliche Grüsse

Patrizia Kälin
Studentin

ph|sh

Pädagogische Hochschule Schaffhausen
eine Partnerschule der Pädagogischen Hochschule Zürich

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Ich bin einverstanden, dass die künstlerischen Werke und die zugehörigen Texte meines Sohnes / meiner Tochter Viki im Rahmen des Buchprojekts verwendet und veröffentlicht werden dürfen.

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: K. Peyer

Ort, Datum: Schaffhausen, 23.10.24

X.IX Einverständniserklärung für die Beobachtung der MAL

Kontaktperson Patrizia Kälin
E-Mail-Adresse patrizia.kaelin@stud.phsh.ch
Datum August 2024

Einverständniserklärung für die Teilnahme des kreativen Ausdrucks im Rahmen der Bachelorarbeit

Projektbeschreibung

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit untersuche ich die Relevanz des persönlichen Ausdrucks in Form von Kunst im Malatelier im Schulalltag einer inklusiven Privatschule im Schulalltag. Ziel meines Projekts ist es, die Vorteile und Auswirkungen von Kunst auf die Selbstentwicklung, sowie die Wahrnehmung und Regulation von Gefühlszuständen zu erfassen. Als Teil des Projekts werden Beobachtungen und Dokumentationen an einer inklusiven Privatschule durchgeführt. Die teilnehmenden Lernenden werden im Malatelier von der Malatelierleiterin (MAL) begleitet, wobei individuelle künstlerische Werke entstehen, die persönliche Gedanken, Phrasen oder Gefühlszustände der Lernenden widerspiegeln.

Zweck des Buchprojekts

Ein kreativer Bestandteil des Projekts ist die Erstellung eines Buches, das die künstlerischen Arbeiten der Kinder zusammenführt. Jedes Bild wird mit persönlichen Reflexionen versehen, um die inneren Entwicklungsprozesse der Lernenden zu verdeutlichen und für Betrachter verständlich zu machen. Das Buch soll als Veranschaulichung dieser inneren Vorgänge dienen und Veränderungen sowie Erkenntnisse, die sonst verborgen blieben, sichtbar machen.

Verwendung der Daten

Die künstlerischen Werke sowie die begleitenden Reflexionen werden in dem Buch veröffentlicht. Diese Publikation dient ausschliesslich wissenschaftlichen und pädagogischen Zwecken. Es wird sichergestellt, dass alle Teilnehmenden anonymisiert werden, sodass keine Rückschlüsse möglich sind.

Einverständnis

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass die künstlerischen Werke und die zugehörigen Texte der Malenden im Rahmen des Buchprojekts verwendet und veröffentlicht werden dürfen. Die Teilnahme ist freiwillig, und Sie können Ihr Einverständnis jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihr Mitwirken.
Freundliche Grüsse
Patrizia Kälin
Studentin

Unterschrift der Malbegleiterin/Atelierleiterin

Ich bin einverstanden, dass die Beobachtungen und Dokumentationen der kreativen Prozesse im Rahmen des Buchprojekts verwendet und veröffentlicht werden dürfen. Aus Datenschutzgründen und auf Wunsch werde ich anonym bleiben.

Unterschrift der Malbegleiterin/Atelierleiterin:

A.M. Stibny

Ort, Datum: Schaffhausen, 07.02.2025

X.X Einverständniserklärung für das Interview mit der MAL

Kontaktperson Patrizia Kälin
E-Mail-Adresse patrizia.kaelin@stud.phsh.ch
Datum August 2024

Einverständniserklärung für die Teilnahme an einem Interview im Rahmen der Bachelorarbeit

Projektbeschreibung

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit untersuche ich die Relevanz des persönlichen Ausdrucks in Form von Kunst im Malatelier im Schulalltag einer inklusiven Privatschule. Ziel meines Projekts ist es, die Vorteile und Auswirkungen von Kunst auf die Selbstentwicklung sowie die Wahrnehmung und Regulation von Gefühlszuständen zu erfassen. Ein Teil des Projekts besteht aus Interviews, bei denen Sie als Malbegleiterin/Atelierleiterin zu Ihren Erfahrungen und Perspektiven bezüglich des kreativen Prozesses und seiner Bedeutung im Malatelier befragt werden.

Zweck des Interviews

Das Interview wird zur Sammlung qualitativer Daten beitragen und einen tieferen Einblick in den kreativen Prozess der Schülerinnen und Schüler und die Wirkung des Kunstunterrichts bieten. Die gewonnenen Informationen fließen in die Analyse und Dokumentation des Projekts ein.

Verwendung der Daten

Das Interview wird für die wissenschaftliche Auswertung meiner Bachelorarbeit genutzt und dient ausschliesslich der Forschung und Dokumentation. Alle Angaben werden anonymisiert und es werden keine Rückschlüsse auf Ihre Person oder Ihre spezifischen Aussagen möglich sein.

Einverständnis

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass das Interview und die daraus gewonnenen Informationen im Rahmen der Bachelorarbeit verwendet und veröffentlicht werden dürfen. Aus Datenschutzgründen werde ich Ihre Identität anonym halten. Die Teilnahme am Interview ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung.

Freundliche Grüsse
Patrizia Kälin
Studentin

Unterschrift der Malbegleiterin/Atelierleiterin

Ich bin einverstanden, dass das Interview und die daraus gewonnenen Daten im Rahmen der Bachelorarbeit verwendet und veröffentlicht werden dürfen. Aus Datenschutzgründen und auf Wunsch werde ich anonym bleiben.

Unterschrift der Malbegleiterin/Atelierleiterin:

A.M. Stibig

Ort, Datum: Schaffhausen, 07.02.2025

X.XI Interview mit der Malatelierleiterin

Interview mit der Mal-Begleitperson in einer inklusiven Bildungseinrichtung (August 2024)

Gesprächsleiterin: «Was ist der Sinn des begleiteten Malens im Schulalltag?»

Malatelierleiterin: «Es ist ein spielerischer Rahmen, um verschiedene Fähig- und Fertigkeiten zu beobachten. Es ist ein Übungsfeld für verschiedene manuelle Fertigkeiten, so wie wie das Vorausdenken und Planen. Es werden Dinge sichtbar, die sonst verborgen bleiben. Mit dem begleiteten Malen kann beobachtet werden, wie jemand durch die Welt geht. Das Atelier repräsentiert den Rahmen der Aussenwelt. Er verhält sich also wie ein Mikrokosmos. Es trainiert das Antizipieren, soziale Interaktionen und die Achtsamkeit. Auch die Achtsamkeit mit den Mitmenschen und ihren Gefühlen, die sich zeigen oder die sich bei anderen zeigen. Die Malsituationen lernt Dinge und Zustände auszuhalten und wie es einem oder anderen geht. Selbstwahrnehmung und Rollenverhalten in einer Gruppe wird auch gefördert.»

Gesprächsleiterin: «Warum ist das begleitete Malen sinnvoll in der Schule anzubieten?»

Malatelierleiterin: «Freie Kreativität wird gefördert und auch dahinterliegende wichtige Kompetenzen, wie Selbstfindung oder Beziehungsgestaltung und Selbstwirksamkeit, Achtsamkeit.»

Gesprächsleiterin: «Was können Schwierigkeiten sein, das begleitete Malen als Schulangebot anzubieten?»

Malatelierleiterin: «Das Platzangebot und ein geeigneter Raum. Ausserdem braucht eine Person, die die Werte des begleiteten Malens nach achtsamen Werten umsetzen kann, bzw. professionell bleibt.»

Gesprächsleiterin: «Wie begleitest du jemanden, bzw. führst du jemanden in das begleitete Malen ein, der dies das erste Mal macht?»

Malatelierleiterin: «Ich erkläre mündlich zuerst das Grundsetting des Raumes und dann folgende Regeln des Malatelier:

7. Jeder malt ohne Auftrag und malt frei
8. Künstlerische Freiheit ist ok, aber keine diskriminierenden Dinge und niemand soll verletzt werden
9. Jeder kümmert sich um sein eigenes Bild
10. Reden und Fragen spezifisch zum Bild oder Technik (Konzentration & Durchhaltevermögen sind gefragt)
11. Respektvolles Verhalten miteinander
12. Maximal 8 Kinder zusammen.»

Gesprächsleiterin: «Gibt es verschiedene Phasen, die grundsätzlich ähnlich ablaufen beim Malprozesse?»

Malatelierleiterin: «Ja es gibt ähnliche Muster im Ablauf wie: die Ideenfindung, die Farbfindung, das Anfangen, die Erarbeitungskrise bis zur Stockung, die begleitende Phase zur Überwindung, das Flow-Erlebnis und die Schlussphase. Der Prozess kann sich unendlich lang wiederholen oder aber auch die einzelnen Phasen.»

Gesprächsleiterin: «Wie können sich physische Veränderungen des Malers oder der Malerin im aktiven Prozess äussern?»

Malatelierleiterin: «Durch Atemmuster oder Gähnen, die Haltung, Mimik und Gestik, Motorik und Dynamik und auch das Bewegungs- oder Handlungstempo des Malenden.»

Gesprächsleiterin: «Was ist deine Rolle als Begleitperson beim Malen und wie verändert sich diese?»

Malatelierleiterin: «Als Begleiterin bin ich physisch und psychisch präsent, lasse Raum für eigene Kontaktaufnahme und bestärke mit positiver Haltung. Bei Stockungen kann ich eine Impulsgeberin sein.»

Gesprächsleiterin: «Wie baust du Vertrauen auf? Und wie lange geht dieser Prozesse?»

Malatelierleiterin: «Durch meine respektvolle Haltung, dass ich den Menschen genau so nehme wie er ist und ihm alles zutraue. Ich verhalte mich wertschätzend gegenüber seinem Bild. Was den Vertrauensaufbau angeht: Der kann zwei Sekunden gehen oder aber auch zwei Jahre.»

Gesprächsleiterin: «Wie reagierst du auf starke emotionale Veränderungen oder Äusserungen?»

Malatelierleiterin: «Nach humanistischer Kunsttherapie äusserst man die Beobachtung in Form von zum Beispiel: «Ich sehe gerade, dass sich etwas verändert hat. Was passiert gerade in dir? Willst du mir das mitteilen?»

Gesprächsleiterin: «Wie reagierst du auf extreme destruktive Elemente in einem Bild?»

Malatelierleiterin: «Bei historisch negativ behafteten Symbolen gibt es eine 0-Toleranz oder die Gegenfrage: Warum ist das wichtig oder nötig?»

Gesprächsleiterin: «Inwiefern bist du Sprachrohr und was sind begleitende Fragen von dir?»

Malatelierleiterin: «Das könnten Fragen sein wie folgende Beispiele:

1. Schauen wir mal genau an diesen Ort auf deinem Bild.
2. Was passiert da?
3. Was denkst du jetzt in diesem Moment?»

Gesprächsleiterin: «Was für eine Rolle spielt die Zeit beim Malen?»

Malatelierleiterin: «Das ist nicht wichtig. Das Bild muss nicht zwingend fertig werden.»

Gesprächsleiterin: «Was für eine Rolle spielt das Sprechen beim Malen? Ist es förderlich oder sogar wünschenswert?»

Malatelierleiterin: «Schwierig, da die Aufmerksamkeit beim Bild bleiben sollte.»

Gesprächsleiterin: «Was machst du, wenn jemand keine Idee hat oder Angst hat anzufangen?»

Malatelierleiterin: «Ich hänge wiederholend sein Papier an die Wand und richte seinen Platz ein und verhalte mich weiterhin wertschätzend. Ausserdem stelle ich Fragen zu seiner Selbstbeobachtung wie zum Beispiel: «Laufe um den Maltisch herum, und schaue, ob dein Körper sagt, dass du eine bestimmte Farbe nehmen sollst.»

Gesprächsleiterin: «Wie gehst du mit innerer Kritik um, die der Maler oder die Malerin gegen sich selbst richtet?»

Malatelierleiterin: «Ich stelle Fragen wie: Wieso denkst du jetzt das? Dies kann den Malenden helfen die inneren kritischen zu beobachten und sich nicht mehr total mit diesen zu identifizieren. Wir versuchen den Fokus auf den Körper lenken, um das eigene Tun zu beobachten (Körperimpuls).»

Gesprächsleiterin: «Wie reagierst du, wenn jemand sein Bild übermalen möchte?»

Malatelierleiterin: «Grundsätzlich völlig ok, aber vielleicht gibt es andere Lösungen wie, nur einen Teil zu übermalen oder einen anderen leicht oder ganz abzuändern.»

Gesprächsleiterin: «Wie reagierst du, wenn jemand grosse Stellen weiss, lassen möchte?»

Malatelierleiterin: «Ich gebe Hilfestellungen und dann versuchen wir gemeinsam herauszufinden, was an diese weisse Stelle noch hingehören könnte. Ich frage dann zum Beispiel: Frag mal das Bild, was es dort noch braucht.»

Gesprächsleiterin: «Wie reagierst du, wenn der Maler oder die Malerin den Prozess fast nicht aushält?»

Malatelierleiterin: «Ich biete Pausen an oder gebe auch die Möglichkeit den Raum kurz verlassen. Aber auch Bewegungspausen sind wichtig.»

Gesprächsleiterin: «Was machst du, wenn du von etwas erfährst, dass einem Kind etwas Schlimmes widerfährt, dass du nicht für dich behalten kannst?»

Malatelierleiterin: «In diesem Fall würde ich weitere Unterstützung beziehen, wie die Schulleitung oder Sozialpädagogen der Schule.»

X.XII Kategorientabellen der Beobachtungseinheiten von K₁-K₄

Kategorie	Kind K ₁ weiblich, 13 J.	Ankerbeispiel	Aspekte als Codierungsregel	Häufigkeit in Beobachtung
Autonomie und Selbstverwirk- lichung	Verhaltensaspekte des Kindes	-	1aa K. äussert physisches Bedürfnis oder Befinden	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)
		K ₁ : «Nei, ich ha eifach Luscht gha en Kreis z'zeichne und dänn hannigfunde, dass de mich anen Traumfänger erinneret.»	1ab K. äussert psychisches Bedürfnis oder Befinden	mittel - häufig, (ab 4 Bsp.)
		K ₁ verdünnt ihre Farbe nochmals. K ₁ malt sie langsam mit dem Pinsel und setzt nach kurzen Strecken immer wieder ab, wobei sie sich mit ihrer rechten Hand immer wieder an der Wand abstützt.	1ac K. probiert aus, entdeckt oder bricht ab.	häufig, (ab 8 Bsp.)
		K ₁ übermalt die Federn mit wenig Farbe von violett und hellblau. Dann nimmt sie wieder schwarze Farbe, stützt sich mit der Hand an der Wand ab und zieht den vorgezeichneten Kreis mit schwarzer Farbe nach mit dem dünnen Pinsel.	1ad K. handelt eigenständig, meistens ohne Aufmerksamkeit MAL.	mittel - häufig, (ab 4 Bsp.)
	Verhaltensaspekte Der MAL zur spezifischen Förderung des Kinde	MAL empfiehlt eine Tropfflasche und ein anderes Papier, um auszuprobieren und Probestriche zu machen.	1be MAL gibt kleine Anregungen	mittel - häufig, (ab 4 Bsp.)
		MAL: «K ₁ , komm nochmals ein wenig weg vom Bild. Was verändert sich nun wo du mehr Spiralen gezeichnet hast? Wo hat es Ruhe und wo mehr Bewegung?»	1bf MAL stellt Fragen oder macht Aussagen zum Bild	mittel - häufig, (ab 4 Bsp.)
		MAL fragt, nach dem K ₁ mit dem Pinsel auf dem Probeblatt ausprobiert, wie sie es findet.	1bg MAL stellt Fragen oder macht Aussagen zu den Werkzeugen	gering (3 oder < Bsp.)
		-	1bh	nicht beobachtbar,

			MAL gibt wenig bis keine Anweisungen.	(kein Bsp.)
		-	1b MAL zeigt andere unterstützende Verhaltensweisen zur Förderung der Autonomie und Selbstverwirklichung	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)
Achtsamkeit und Präsenz	Verhaltensaspekte des Kindes	<i>K₁: «Dort wo es mehrfarbig ist, ist es ruhiger.»</i>	2aa Das K. beschreibt oder erklärt sein Bild	mittel - häufig, (ab 4 Bsp.)
		<i>K₁ steht hinter den Farbtisch und schaut ihr Bild an. Sie steht nun weiter weg, ca. 2 Meter weg von ihrem Bild.</i>	2ab Das K. ist aufmerksam beim Bild.	häufig, (ab 8 Bsp.)
		<i>K₁ übermalt die Federn mit wenig Farbe von violett und hellblau. Dann nimmt sie wieder schwarze Farbe, stützt sich mit der Hand an der Wand ab und zieht den vorgezeichneten Kreis mit schwarzer Farbe nach mit dem dünnen Pinsel.</i>	2ac Das K. ist aufmerksam beim Werkzeug.	häufig, (ab 8 Bsp.)
		FEHLERQUELLE 1: ist von der Situation abhängig. <i>K₁ schaut immer wieder zu ihren Nachbarn, wenn MAL mit dieser in den Austausch geht, widmet sich danach jedoch wieder ihrem Bild zu.</i>	2ad Das K. reagiert nicht gross auf Ablenkung.	gering (3 oder < Bsp.)
	Verhaltensaspekte der MAL zur spezifischen Förderung des Kindes	-	2be Die MAL spricht Ablenkung an.	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)
		MAL: « <i>K₁, nimm immer mal wieder Abstand und lueg dis Bild von Witem a, dänn überleg dir, was dis Bild no brucht.</i> »	2bf Die MAL gibt Anregungen zur Achtsamkeit	gering (3 oder < Bsp.)

		FEHLERQUELLE 2: ist eigentlich nur interpretierbar, aber nicht beobachtbar.	2bg Die MAL zeigt stille Anteilnahme gegenüber Gefühlen des Kindes.	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)
	-	FEHLERQUELLE 3: Da die MAL nicht immer gleich viel Kinder zu begleiten hat.	2bh Die MAL zeigt körperliche Präsenz	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)
	-		2bi Die MAL zeigt andere unterstützende Verhaltensweisen zur Förderung der Achtsamkeit und der Präsenz	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)

Kategorientabelle

Kategorie	Kind K ₃ männlich, 13 J.	Ankerbeispiel	Aspekte als Codierungsregel	Häufigkeit in Beobachtung
Autonomie und Selbstverwirklichung	Verhaltensaspekte des Kindes	-	1aa K. äussert physisches Bedürfnis oder Befinden	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)
		K ₃ : « <i>Es gaht nid. Es giit kei Sinn meh.</i> »	1ab K. äussert psychisches Bedürfnis oder Befinden	häufig, (ab 8 Bsp.)
		K ₃ <i>tupft weiter sehr schnell und übermalt den Baum leicht mit weisser Farbe.</i>	1ac K. probiert aus, entdeckt oder bricht ab.	mittel – häufig (ab 4 Bsp.)
		K ₃ <i>nimmt das Bild weg.</i>	1ad K. handelt eigenständig, meistens ohne Aufmerksamkeit MAL.	gering (3 oder < Bsp.)
	Verhaltensaspekte Der MAL zur spezifischen Förderung des Kindes	MAL <i>gibt K₃ ein Buch von Bob Ross, um sich Illustrationen von Nebel anzuschauen.</i>	1be MAL gibt kleine Anregungen	mittel - häufig, (ab 4 Bsp.)
		MAL: « <i>Wie machsch ez die Rüüm zwüsched de Äscht? Wie machsch die Übergäng?</i> »	1bf MAL stellt Fragen oder macht Aussagen zum Bild	mittel - häufig, (ab 4 Bsp.)
		MAL: « <i>Das Wärkzüüg find ich ez grad zgross.</i> »	1bg MAL stellt Fragen oder macht Aussagen zu den Werkzeugen	gering (3 oder < Bsp.)
		-	1bh MAL gibt wenig bis keine Anweisungen.	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)

		MAL: «Und wenns ez trotzdem machsch?»	1bi MAL zeigt andere unterstützende Verhaltensweisen zur Förderung der Autonomie und Selbstverwirklichung	häufig, (ab 8 Bsp.)
Achtsamkeit und Präsenz	Verhaltensaspekte des Kindes	K ₃ : «Zerscht isches bi mir e Summerlandschaft gsi und ez wird's e Winterlandschaft.»	2aa Das K. beschreibt oder erklärt sein Bild	mittel - häufig, (ab 4 Bsp.)
		K ₃ : «Ach was isch nur mit mim Bild passiert? Mis Bild hez Falsche wellä.»	2ab Das K. ist aufmerksam beim Bild.	gering (3 oder < Bsp.)
		K ₃ wäscht den Pinsel aus.	2ac Das K. ist aufmerksam beim Werkzeug.	gering (3 oder < Bsp.)
		FEHLERQUELLE 1: ist von der Situation abhängig. K ₃ : «Ja, well ich noned wiiter weiss.»	2ad Das K. reagiert nicht gross auf Ablenkung.	mittel - häufig, (ab 4 Bsp.)
	Verhaltensaspekte der MAL zur spezifischen Förderung des Kindes	-	2be Die MAL spricht Ablenkung an.	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)
		MAL: «Chumm mal zrugg und lueg mal, was mit dem Baum passiert. Jetzt gahts um dLiebi zum Detail.	2bf Die MAL gibt Anregungen zur Achtsamkeit	gering (3 oder < Bsp.)
		FEHLERQUELLE 2: ist eigentlich nur interpretierbar, aber nicht beobachtbar.	2bg Die MAL zeigt stille Anteilnahme gegenüber Gefühlen des Kindes.	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)

		<p>-</p> <p>FEHLERQUELLE 3: Da die MAL nicht immer gleich viel Kinder zu begleiten hat.</p>	<p>2bh</p> <p>Die MAL zeigt körperliche Präsenz</p>	<p>nicht beobachtbar, (kein Bsp.)</p>
		<p>-</p>	<p>2bi</p> <p>Die MAL zeigt andere unterstützende Verhaltensweisen zur Förderung der Achtsamkeit und der Präsenz</p>	<p>nicht beobachtbar, (kein Bsp.)</p>

Kategorientabelle

Kategorie	Kind K ₂ Männlich, 7 J.	Ankerbeispiel	Aspekte als Codierungsregel	Häufigkeit in Beobachtung	
Autonomie und Selbstverwirklichung	Verhaltensaspekte des Kindes	K ₂ : «Ja ein bisschen.»	1aa K. äussert physisches Bedürfnis oder Befinden	gering (3 oder < Bsp.)	
		K ₂ : «Nein.»	1ab K. äussert psychisches Bedürfnis oder Befinden	mittel – häufig (ab 4 Bsp.)	
		K ₂ malt weiter am Bild und spritzt mit der Zahnbürste Farbe auf sein Bild	1ac K. probiert aus, entdeckt oder bricht ab.	mittel – häufig (ab 4 Bsp.)	
		-	1ad K. handelt eigenständig, meistens ohne Aufmerksamkeit MAL.	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)	
	Verhaltensaspekte Der MAL zur spezifischen Förderung des Kindes	-	-	1be MAL gibt kleine Anregungen	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)
		MAL: «Ah ok, aus den ganzen Formen. Also das heisst es hat verschiedene Formen drinnen? Und die setzen sich dann zusammen zu einer Form?»	1bf MAL stellt Fragen oder macht Aussagen zum Bild	häufig, (ab 8 Bsp.)	
		MAL: «Zahnbürste, ok. Und Farben? Also willst du so spritzen? Wart mal, dann müssen wir die Farbe ein bisschen verdünnen. Dann gebe ich dir eine Palette, wo du die Farbe verdünnen kannst, oder? Von welcher Farbe wolltest du dann jetzt nehmen?»	1bg MAL stellt Fragen oder macht Aussagen zu den Werkzeugen	häufig, (ab 8 Bsp.)	
		MAL: «Ja, also einfach das nächste Mal, also am Freitag.»	1bh	gering (3 oder < Bsp.)	

			MAL gibt wenig bis keine Anweisungen.	
		-	1b MAL zeigt andere unterstützende Verhaltensweisen zur Förderung der Autonomie und Selbstverwirklichung	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)
Achtsamkeit und Präsenz	Verhaltensaspekte des Kindes	<i>K₂: «Ja, dann fallen sie hier hin und irgendwann wachsen sie dann hier. Und oben sind dann noch Hüte und die müssen dann wieder da drauf fallen, damit die Nachwuchs machen können, sonst können die keinen Nachwuchs machen.»</i>	2aa Das K. beschreibt oder erklärt sein Bild.	häufig, (ab 8 Bsp.)
		<i>K₂ gibt keine Antwort und malt weiter.</i>	2ab Das K. ist aufmerksam beim Bild.	häufig, (ab 8 Bsp.)
		<i>K₂ malt weiter am Bild und spritzt mit der Zahnbürste Farbe auf sein Bild.</i>	2ac Das K. ist aufmerksam beim Werkzeug.	gering (3 oder < Bsp.)
		<i>K₂ antwortet nicht.</i> FEHLERQUELLE 1: ist von der Situation abhängig.	2ad Das K. reagiert nicht gross auf Ablenkung.	häufig, (ab 8 Bsp.)
	Verhaltensaspekte der MAL zur spezifischen Förderung des Kindes	-	2be Die MAL spricht Ablenkung an.	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)
		-	2bf Die MAL gibt Anregungen zur Achtsamkeit	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)
		- FEHLERQUELLE 2: ist eigentlich nur interpretierbar, aber nicht beobachtbar.	2bg Die MAL zeigt stille Anteilnahme gegenüber Gefühlen des Kindes.	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)

		<p>MAL: «Ist das da drüber ein Tier? Schaut aus wie ein Schnabel da. Nein?»</p> <p>FEHLERQUELLE 3: Da die MAL nicht immer gleich viel Kinder zu begleiten hat.</p>	<p>2bh</p> <p>Die MAL zeigt körperliche Präsenz</p>	<p>häufig, (ab 8 Bsp.)</p>
		-	<p>2bi</p> <p>Die MAL zeigt andere unterstützende Verhaltensweisen zur Förderung der Achtsamkeit und der Präsenz</p>	<p>nicht beobachtbar, (kein Bsp.)</p>

Kategorientabelle

Kategorie	Kind K ₄ männlich, 12. J.	Ankerbeispiel	Aspekte als Codierungsregel	Häufigkeit in Beobachtung
Autonomie und Selbstverwirk- lichung	Verhaltensaspekte des Kindes	K ₄ : «Lug, wie agnehm.»	1aa K. äussert physisches Bedürfnis oder Befinden	gering (3 oder < Bsp.)
		K ₄ : «Ja ich gib mich zfriide mit dem, mit dem mit dem.»	1ab K. äussert psychisches Bedürfnis oder Befinden	häufig, (ab 8 Bsp.)
		K ₄ wechselt wieder zum Pinsel – einem kleineren und wird feiner. Malt ein wenig in die Rakete durch seine schnellen Bewegungen.	1ac K. probiert aus, entdeckt oder bricht ab.	häufig, (ab 8 Bsp.)
		K ₄ : «Ich muess de Pinsel uswäsche, suscht hez immer so viel Farb dra.»	1ad K. handelt eigenständig, meistens ohne Aufmerksamkeit MAL.	häufig, (ab 8 Bsp.)
	Verhaltensaspekte Der MAL zur spezifischen Förderung des Kinde	MAL: «Bitte, leg dä Massstab ufd Sitä und nimm der dFreiheit einfach frei zmale.»	1be MAL gibt kleine Anregungen	häufig, (ab 8 Bsp.)
		MAL: «Es hät so richtig Entdeckerfeeling – als würsch du us dem Bild useflüge. Das git bi mir gad gueti Luune.»	1bf MAL stellt Fragen oder macht Aussagen zum Bild	häufig, (ab 8 Bsp.)
		MAL gibt ihm einen kleinen Pinsel für Details und rät ihm noch zu Föhnen, wenn eine nächste Schicht folgen würde.	1bg MAL stellt Fragen oder macht Aussagen zu den Werkzeugen	häufig, (ab 8 Bsp.)
		MAL: «Nei, probiers vo Hand. Nöd mit dem Zirkel. Versuechs us de Ferne zbetrachte.»	1bh MAL gibt wenig bis keine Anweisungen.	gering (3 oder < Bsp.)

		-	1bi MAL zeigt andere unterstützende Verhaltensweisen zur Förderung der Autonomie und Selbstverwirklichung	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)
Achtsamkeit und Präsenz	Verhaltensaspekte des Kindes	K ₄ : «Oder hmm... es isch einfach en wiitentfernte Planet mit no biz Wasser druf und biz Land.»	2aa Das K. beschreibt oder erklärt sein Bild	häufig, (ab 8 Bsp.)
		K ₄ malt an den vorgezeichneten Linien und Kreise mit der grauen Farbe, schafft es nicht und entlang. Er übermalt ein paar davon. Er seufzt. Nimmt einen grösseren Pinsel mit hellblauer Farbe nun für den Spitz der Rakete.	2ab Das K. ist aufmerksam beim Bild.	häufig, (ab 8 Bsp.)
		K ₄ geht auf Mal zu und fragt: «Chann ich irgend öpis mache zum spicke? Dass ich da so wissi Pünktli cha mache?»	2ac Das K. ist aufmerksam beim Werkzeug.	häufig, (ab 8 Bsp.)
		FEHLERQUELLE 1: ist von der Situation abhängig. K ₄ geht zu seinem Nachbar der Figuren malt. K ₄ : «Alta bi das ich? Das chan gar nid ich si – ich hann kei Brülle.» K ₄ sagt zu seinem Nachbar, dass er ihn auch noch malen wird, wenn er ihn malen würde. Widmet sich nach etwa einer Minute jedoch wieder seinem Bild zu.	2ad Das K. reagiert nicht gross auf Ablenkung.	gering (3 oder < Bsp.)
	Verhaltensaspekte der MAL zur spezifischen Förderung des Kindes	-	2be Die MAL spricht Ablenkung an.	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)
	-	-	2bf Die MAL gibt Anregungen zur Achtsamkeit	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)

		- FEHLERQUELLE 2: ist eigentlich nur inerpretierbar, aber nicht beobachtbar.	2bg Die MAL zeigt stille Anteilnahme gegenüber Gefühlen des Kindes.	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)
		MAL kommt nun näher zu K ₄ und sagt: « <i>Mich nimmt eifach Wunder, wo die Rakete ane flüggt.</i> » FEHLERQUELLE 3: Da die MAL nicht immer gleich viel Kinder zu begleiten hat.	2bh Die MAL zeigt körperliche Präsenz	gering (3 oder < Bsp.)
		-	2bi Die MAL zeigt andere unterstützende Verhaltensweisen zur Förderung der Achtsamkeit und der Präsenz	nicht beobachtbar, (kein Bsp.)

Spuren des Ausdrucks

Wenn die innere Welt
nach aussen dringen kann,
wenn Kunst ein
Werkzeug zur
Selbstentwicklung sein
darf,
dann wird Vielfalt
sichtbar
und lebendig.

Willkommen...

zu meinem Kunstprojekt, dass die kreativen Wege von Kindern im Malatelier einer inklusiven Bildungseinrichtung dokumentiert. Es zeigt die Wichtigkeit der Freiheit im kreativen Prozess und wie sie den Kindern ermöglicht, ihre innere Welt auszudrücken.

"Das Was bedenken, [noch] mehr bedenke Wie."

Johann Wolfgang von Goethe

V. (12 J.), 2024, Bildausschnitt [Abbildung 5]

V. (12 J.), 2024, Bildausschnitt [Abbildung 5]

R.: «Ich weiss ez was da ane chunt, en Häbel.»

MAL: «Wie machsch de Häbel?»

R.: «Zerscht de Hintergrund vernichte.»

R., (12. J.), 2024. Kunstbilder im Prozess [Abbildungen 1-3]

R. & MAL, 2024. Kurzdialog

R: «Zerscht isches bi mir e Summerlandschaft gsi und ez wirds e Winterlandschaft.»

MAL: «Da isch ja es Coole dra, dass mers immer wieder cha verändere.»

MAL: "Was überleisch?"

W: «Ob ich Stännä male soll mit
dunkelblau.»

MAL: «Häsch du sGefühl, dass sBild no
opis brucht oder isches scho im
Gleichgewicht. gspür mal i din Körper und
gah dann wieder zum Bild.»

W: "Ich glaub ohne Sterne isch es scho
stimmig."

MA: "Das han ich mir au dankt. well
mängmal möcht de Chopf eifach no öpis."

MAL: 'Das sieht für mich jetzt aus, wie ein Fernseher.'

F: 'Es ist eigentlich ein Fernseher, aber es ist keins mehr.'

MA: 'Wie meinst du das?'

F: 'Also es war mal ein Fernseher und jetzt ist es einfach umgebaut und ist so einfach ein bisschen ein Roboter.'

MrAL: „Also, welches Tier
in dem Kasten drinnen ist,
also in dem Eikasten?“

F: „Und da wäre der
Härrndling drin gewesen.“

MrAL: „Härrndling?
interessantes Tier.“

F: „Zu Hause habe ich ganz
viele so Wundertiere gemalt.“

Mr. Al: «Und das! ist auch verbunden mit dem!»

F: «Das ist die Unendlichkeit, ein Zeichen und das verbindet eigentlich alles auf der Welt.»

MA: «Sind das auch Schriftzeichen?
Wenn du jetzt so tipfelst, ist das denn
jetzt auch wieder Klang?»

F: «Ja, das ist statt Schrift eigentlich
ein Ton, also Klang.»

Quellenverzeichnis

F., (7 J.). (2024, November). Bildausschnitt [Abb. 2, S. 11]. Dok. von P. Kalin.

F., & M.A.L. (2024, November). Kurzdialog [S. 11]. Dok. von P. Kalin.

F., (7 J.). (2024, November). Bildausschnitt [Abb. 2, S. 12]. Dok. von P. Kalin.

F., (7 J.). (2024, November). Bildausschnitt [Abb. 1, S. 13]. Dok. von P. Kalin.

F., & M.A.L. (2024, November). Kurzdialog [S. 13]. Dok. von P. Kalin.

F., (7 J.). (2024, November). Bilder im Prozess [Abb. 1-7, Bildausschnitte 1-2, S. 14]. Dok. von P. Kalin.

W., & M.A.L. (2024, September). Kurzdialog [S. 1]. Dok. von P. Kalin.

W., (13 J.). (2024, September). Bildausschnitt [Abb. 5, S. 1]. Dok. von P. Kalin.

W., (13 J.). (2024, September). Bilder im Prozess [Abb. 1-5, S. 10]. Dok. von P. Kalin.

- V., (12 J.). (2024, Oktober). Bildausschnitt [Abb. 7, Buchcover]. Dok. von P. Kalin.
- V., (12 J.). (2024, Oktober). Bildausschnitt [Abb. 5, S. 1-2]. Dok. von P. Kalin.
- V., (12 J.). (2024, Oktober). Bilder im Prozess [Abb. 1-6, S. 3]. Dok. von P. Kalin.
- V., (12 J.). (2024, Oktober). Bilder im Prozess [Abb. 7-9, S. 4]. Dok. von P. Kalin.
- R., (12 J.). (2024, Oktober). Bildausschnitt [Abb. 3, S. 5]. Dok. von P. Kalin.
- R. & MAL (2024, Oktober). Kurzdialog [S. 5]. Dok. von P. Kalin.
- R., (12 J.). (2024, Oktober). Bilder im Prozess [Abb. 1-3, S. 6]. Dok. von P. Kalin.

Danksagungen

Mit diesem Buch möchte ich allen danken, die dieses Projekt mit mir gemeinsam getragen und bereichert haben.

Mein tiefster Dank gilt den Kindern der Privatschule, die sich mit Mut und Offenheit auf dieses Projekt eingelassen haben. Ihre Bilder und Gedanken sind der wahre Herzschlag dieses Buches. Durch ihre ehrliche Herangehensweise haben sie ihre inneren Welten mit mir geteilt, was dieses Werk zu einem lebendigen Zeugnis ihrer Gefühls- und Gedankenprozesse macht. Durch ihre Entfaltung und ihre einzigartige Art, die Welt durch Kunst zu begreifen, macht das Teilen von Perspektiven möglich.

Meinen tiefsten Dank gilt auch der Malatelierleiterin und -begleiterin. Ihre einfühlsame und wertschätzende Art ist ein unverzichtbarer Bestandteil ihrer Kunst. Sie versteht es, den Kindern, sowohl die Freiheit als auch die Sicherheit zu geben, dass sie ihre Gedanken und Gefühle durch Kunst auszudrücken können. Mit Geduld, Hingabe und einem wachen Blick für die Bedürfnisse der Kinder hat sie einen Raum geschaffen in dem eine vertrauensvolle Beziehung wachsen kann. Durch ihre Unterstützung und wertvolle Arbeit hat sie diesem Projekt eine besondere Tiefe verliehen. Der Privatschule danke ich für die Möglichkeit dieses Projekt zu realisieren und den Raum für kreative Entfaltung zu bieten.

Patrizia Kalin

